

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
UNIRIO**

CENTRO DE LETRAS E ARTES – CLA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS – PPGAC

Fátima Verônica Santos

A tradição do *griot* na contação de histórias

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Artes Cênicas.

Orientador: Prof^o PhD. José Luiz Ligiéro Coelho

Rio de Janeiro
Dezembro de 2012

Fátima Verônica Santos

A tradição do *griot* na contação de histórias

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Artes Cênicas.

Orientador: Prof^o PhD. José Luiz Ligiéro Coelho

Rio de Janeiro
Dezembro de 2012

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho de pesquisa aos meus amigos e companheiros de jornada e que tem o compromisso de difundir a arte e a cultura em nossa sociedade com o objetivo e aprimorar e aperfeiçoar o conhecimento de nossa gente.

AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar a D'us (não sou judia, mas gosto da maneira como se referem ao criador), que me presenteou a vida com essa pesquisa.

Ao Programa de Pós-Graduação que subsidiou todo o tempo de duração deste trabalho.

Ao Isaac Bernat que me apresentou a contação de histórias como um ofício e que me orientou e me ofereceu a oportunidade de estar ao seu lado durante as oficinas na CAL.

Ao Zeca Ligiero que abriu as portas do NEPAA e tem me acolhido desde os tempos da graduação.

A palavra é o aroma do homem.
- *Provérbio africano* –

Eu conto porque creio nas palavras. Creio na sua amorosa substância. Creio que, como os gestos – e é ela outra coisa mais ou menos do que um gesto? -, a minha fala cria laços. Eu, que me dou quando confesso minha vida, uma fração silenciada antes dela, enlaço o outro. Trago-o para mim. Não apenas eu nunca mais serei o mesmo, porque narrei a ele, mas ele também. Ele nunca mais será o mesmo (...). Agora somos.

- *Carlos Rodrigues Brandão* –
(*contador de histórias do Rio de Janeiro*).

RESUMO

SANTOS, Fátima Verônica dos. A tradição do *griot* na contação de histórias. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2011.

Esta dissertação apresenta o resultado de um trabalho de pesquisa de caráter experimental e expositivo sobre o *griot* tradicional e o contador de história contemporâneo. O caráter experimental se deu a partir do encontro com diversos mestres – *griot* Hassane Kouyaté, o contador Francisco Gregório Filho e a contadora Daniele Ramalho – assim como, o período de experiência como docente na disciplina Estágio Curricular da Licenciatura em Música da UNIRIO, compreendido entre o segundo semestre de 2010 e o primeiro semestre de 2011, no curso de Música da UNIRIO. Desses encontros, surgiram as trocas e os aprendizados dos quais foram extraídos os elementos que constituem parte substancial deste texto. A outra parte é uma análise da performance do *griot*, mais restrito e delimitado, de alcance breve, mas que visa reunir informações necessárias para a melhor compreensão dos múltiplos aspectos dessa tradição.

Palavras-chave: *Griot*, Tradição Oral; Contação de História; Performance; Tradição e Contemporaneidade.

ABSTRACT

SANTOS, Fátima Verônica dos. The tradition of the *griot* in storytelling. Rio de Janeiro, 2011. Dissertation (Masters in Scenics Arts) – Program of Post-Graduation in Arts Scenics, Center of Letters and Arts, University Federal of the State of the Rio de Janeiro, 2011.

This dissertation presents the results of a research and exhibition of experimental character of the traditional *griot* and the contemporary storyteller. The experimental character came through the gathering of teachers: Hassane Kouyaté the *griot*, the counter Son Francis Gregory, an accountant Daniele Ramalho and teaching experience in the discipline of Curricular UNIRIO of Music Degree in going from the second half of 2010 to the first 2011 Music in the course of UNIRIO. From these meetings emerged exchanges and learning from which they were extracted elements which represent substantial portions of the content of this text. The other part is an analysis of the performance of the *griot*, the more restricted and limited in scope pretty soon, but intends to gather information necessary for better understanding of many aspects of the tradition of the *griot*.

Keywords: *Griot*, Oral Tradition; Storytelling; Performance; Tradition and Contemporaneity.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	01
1 SOBRE A TRADIÇÃO ORAL E O VALOR DA PALAVRA	11
1.1 O <i>GRIOT</i> SOTIGUI KOUYATÉ	13
1.2 <i>GRIOT</i> : O MESTRE DA PALAVRA	15
1.3 ENCONTRO COM O <i>GRIOT</i> HASSANE KOUYATÉ	21
1.3.1 O contador de histórias e o legado <i>griot</i>	23
1.3.1.1 Sobre o contar histórias	23
1.3.1.2 Sobre o contador de histórias	25
1.3.1.3 Sobre as histórias	27
1.3.1.4 Sobre o começo do começo	28
1.3.1.5 Sobre algumas considerações pessoais	
2 O CONTADOR DE HISTÓRIAS: UM NARRADOR PARA ALÉM DOS SENTIDOS – ENCONTRO, ESCUTA E EXPERIÊNCIA	33
2.1 APRESENTAR OU REPRESENTAR?	36
2.2 O MITO, A LENDA, O CONTO	39
2.3 PERFORMANCE E PRESENÇA	41
2.4 A MAGIA DA VOZ FALADA	43
2.5 CONTADORES DE HISTÓRIAS CONTEMPORÂNEOS	45
3 A NARRAÇÃO ORAL CÊNICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO	51
3.1 DO PROJETO DE EXTENSÃO	52
3.2 A PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO <i>GRIOT</i> NA NARRATIVA ORAL CÊNICA EM SALA DE AULA	54

3.3 O TEATRO ATRAVESSA A MÚSICA	56
3.4 RESULTADOS AFERIDOS DURANTE O ESTÁGIO DOCENTE NA UNIVERSIDADE	59
CONSIDERAÇÕES FINAIS	64
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	67
ANEXO – ENTREVISTA COM GREGÓRIO FILHO E DANIELE RAMALHO REALIZADA EM 16/03/2011	70

INTRODUÇÃO

*Bom dia, Bom dia, Bom dia pra você!
Bom dia, Bom dia, é muito bom te ver!
Que seja um lindo dia de muita alegria!*

*Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde pra você!
Boa tarde, Boa tarde, é muito bom te ver!
Que seja um lindo dia com muita alegria!*

*Boa noite, Boa noite, Boa noite pra você!
Boa noite, Boa noite, é muito bom te ver!
Que seja uma alegria a noite desse dia!*

(autor desconhecido)

Encontro com minha ancestralidade...o grande encontro!

Lembro-me de quando era criança e morava em Ribeirão Preto. Eu devia ter uns quatro anos, minha mãe pegava uma vitrola vermelha e a posicionava bem ao lado do rádio que, de tão grande, mais parecia um armário. Os discos de vinil eram coloridos, amarelos, laranjas, azuis e tocavam histórias cantadas e contadas. Eu passava horas ouvindo aquelas histórias, ficava imaginando a chapeuzinho vermelho, brincava de ora ser a bela adormecida, ora a bruxa. A sala de minha casa se transformava completamente em floresta, em casa de anões ou em castelo. A minha imaginação voava junto com cada palavra tocada naquela vitrola vermelha. Minha mãe sempre trabalhando, para dar conta da casa que chefiava sozinha, mal tinha tempo pra sentar e me contar uma história. Porém, a vitrolinha dava conta do recado, era história que não acabava mais e, incansavelmente, eu ouvia repetidas vezes. Através daquelas histórias, descobri um mundo de imaginação com seus encantos e desencantos. Em casa, eu, filha única, precisava inventar outros amigos e, ao lado deles, viver aventuras.

As histórias trazem um mundo de imaginação e fantasia, de ensinamentos e conhecimentos, que são de fundamental importância para a criança e sua compreensão da realidade. Quando a criança tem acesso a um repertório vasto de histórias, aos poucos, ela forma um acervo de referências e ideias que lhe servem de elementos instrutivos e comparativos, úteis para diversas circunstâncias da vida.

Assim como é importante ouvir e ler contos de fadas e lendas, o homem também deve conhecer e valorizar sua própria história de vida e de sua ancestralidade. Isso significa fazer o exercício de contornar a linha da própria vida e de seus antepassados, fazer uma viagem ancestral. Identificar os trajeto e marcos na linha do tempo dos antepassados e seu lugar na história da humanidade. Prestar atenção e buscar conhecer o máximo possível do caminho da própria história. E tendo isso em mente que resolvi ir atrás da minha própria história.

Nasci em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo que já foi grande produtora de café e cana de açúcar para o Brasil. Meus avós, por parte de mãe, são do povoado de São José, no agreste do estado de Sergipe. Meu nome, assim foi escolhido, porque é composto por nomes de duas santas católicas Fátima e Verônica e significam respectivamente; aquela que conduz os filhos pelo caminho do conhecimento e imagem verdadeira.

Morávamos em uma casa modesta e minha mãe dava um duro danado para nos manter, trabalhando como diarista. Aos quatro anos ganhei uma bicicleta usada, sem rodinhas e logo superei um dos meus primeiros desafios, andar confiante em uma bicicleta velha e sem as rodinhas aos quatro anos de idade. Minha mãe sempre gostou de fazer doces e pudins. Lembro-me de um dia que ela estava preparando um pudim e que o cheiro estava tão irresistível que não pude esperar ficar pronto, e assim que minha mãe virou as costas meti o dedo e dei uma provadinha e acabei queimando os lábios e ganhando uma cicatriz do lado direito da boca.

Alguns irmãos de minha mãe moravam em Santos e para ficarmos mais próximos deles nos mudamos de Ribeirão Preto pra lá, quando fiz seis anos de idade. Santos, localizada no litoral de São Paulo, me traz sempre a lembrança do porto, do cheiro de casca de laranja que de vez em quando tomava conta da cidade. Lá foi onde vi o mar pela primeira vez e foi como encontrar um gigante deitado.

A vitrolinha vermelha e a bicicleta foram trocadas pelos esportes, eu não lia muitos livros, só queria nadar, dançar e jogar. Sabemos que é fundamental desenvolver o hábito da leitura, mas reconheço que praticar esportes na juventude foi determinante para minha formação e busca por meus objetivos.

Aos vinte anos fui pra Curitiba estudar teatro na Escola do Ator Cômico, com direção de Mauro Zannata e Pita Belli, onde encontrei, na máscara do *clown* e nos personagens e improvisos da *Comédia Del'Arte*, as ferramentas que me deram

segurança pra enfrentar a plateia. Após um ano em terras paranaenses segui para a capital de São Paulo para continuar minha trajetória nos estudos da cena e atuação.

Movida por um desejo de aprofundamento nos estudos de teatro, em agosto de 2004 ingressei como uma das primeiras alunas de cota da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), e assim acabo me mudando definitivamente para o Rio. Fiquei grávida logo no início da faculdade e a experiência da gestação coincidiu com a disciplina Interpretação V, cujo conteúdo se concentrava em técnicas não realistas, baseadas em contação de histórias, e com referências na tradição do *griot*, ministrado pelo professor Isaac Bernat, que me incentivou a buscar mais conhecimento sobre o *griot* e o ato de contar histórias. Na época, Isaac realizava sua pesquisa de doutorado, baseada no trabalho do ator e *griot* Sotigui Kouyaté, que durante mais de vinte anos fez parte da companhia de teatro de Peter Brook. O encontro com o conteúdo apresentado foi o responsável por atrair meu olhar para uma tradição que valoriza a palavra, a história de seu povo, assim como o ato de contar histórias. A própria maternidade levou-me a vivenciar a disciplina de contação de histórias de um lugar especial e meu filho, João Francisco Samuel tornou-se meu principal espectador e ouvinte dos contos. Assim, emergiu meu desejo de investigar sobre o papel do contador de histórias.

Contar histórias e buscar conhecimento sobre essa tradição pôde esclarecer algumas das minhas concepções a respeito do ofício e do papel do ator na sociedade. A contribuição que este pode oferecer ao homem e sua formação ao contar histórias que iluminam e espelham o próprio homem, como também, o quão importante é para o homem conhecer suas raízes e sua origem, fazendo com que o conhecimento de si mesmo contribua para o seu desempenho no trabalho, na família e na vida são algumas conclusões às quais cheguei.

Recentemente, motivada a saber ainda mais sobre minha própria história, convenci minha mãe a fazermos uma viagem. Então, junto com meu filho, fomos matar a saudade de um tempo não vivido, guardado na casa de meus avós maternos, lá em São José, sertão de Sergipe.

O voo saiu de madrugada do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, direto para Salvador. O clima era de tensão, já que era a primeira vez que minha mãe e meu filho viajavam de avião e que íamos encontrar uma parte nossa há muito tempo deixada para trás. Chegamos ao sertão do Sergipe depois de uma longa viagem, onde conheci tios e primos. Passamos por cidades que fizeram parte da história de vida de minha mãe, uma

estrada bonita com casas de sapê e muita roça de milho e feijão. Ao perceber que se aproximava da casa de meu avô, os olhos de minha mãe foram brilhando cada vez mais junto a lágrimas e um sorriso de satisfação por estar ali. Eu, por minha vez, estava emocionada por conhecer meu avô e feliz por estar realizando um dos maiores desejos de minha vida aos trinta e três anos de idade.

Ao conhecer meu avô e rever minha avó e andar pelas terras daquele sertão, reconheci muito do que havia em mim. Ver meu avô, um homem de oitenta e sete anos, cheio de vigor, trabalhando na roça, plantando milho e feijão, criando gado, carregando sacos de grãos, negociando com os compradores e vendedores da região, mesmo sofrendo de certa surdez, deu-me muito orgulho e força para trabalhar também. Ver a crença religiosa de todas as pessoas daquela cidade e dos meus avós e o cemitério onde estão enterrados quase todos os meus antepassados maternos foi como rever algo meu.

Imediatamente, identifiquei-me com aquela cidade e me vi nas feições daquelas pessoas. São José possui um pouco mais de cinco mil habitantes, dos quais muitos são meus primos e parentes e onde me encontrei no sorriso daquela gente, no andar, no tom da voz e nos gestos ao falar. Foi um grande presente poder ter estado lá! Quando retornei ao Rio de Janeiro, já não era mais a mesma. Lá, andei pelas terras de meu avô, ouvi muitas histórias e também contei outras. De fato, é de extrema importância que saibamos nossa história e é preciso mover tudo o que estiver ao nosso alcance para voltarmos ao passado e descobrir quais caminhos nossos antepassados percorreram. Isso nos fortalece e faz com que não nos percamos de nós mesmos, nos faz sentir mais completos.

José Leonor, meu avô. (São José - SE, fevereiro de 2011)
Foto: Fátima Verônica Santos

São José - SE. (fevereiro de 2011)
Foto: Fátima Verônica Santos

Eu contando histórias no quintal da casa de meu avô. (São José – SE, fevereiro de 2011)
Foto: Josefa Elizabete Santos

Partindo dessa vivência intensa de descoberta do *griot* e da contação de histórias e do reencontro com meu passado, origem e ancestralidade somadas à experiência única da maternidade, que iniciei o movimento de transformar todos esses novos conhecimentos e informações que circulavam em mim, em um trabalho de pesquisa mais estruturado, onde eu pudesse ampliar e melhor organizar e analisar essas novas informações e experiências de campo e de vida, mas que também pudesse contar e compartilhar com o outro todo o aprendizado, como faz um contador de histórias. Boa parte do conteúdo deste texto foi extraída, principalmente, de encontros e conversas com mestres, amigos e alunos que elucidaram meu pensamento e trouxeram lições importantes para o meu ofício de contadora de histórias e para minha existência. Então, ao deitar vossos olhos sobre este texto sugiro que:

Abram as portas,
Abram as janelas,
Acendam as velas pra Iluminar.
Tindolelê...Ilê se faz assim,
A magia da História já vai começar.
Tindolelê...Ilê se faz assim,
A magia da História não pode ter fim.
(Catinga popular brasileira)

Acredito que todos carregam em si um potencial para contar histórias, sejam estes, fatos, fábulas, lendas. Mas existem aqueles que fazem do exercício de contar histórias um ofício. E para os que escolhem contar histórias como um ofício é bom que saibam que optaram por uma escolha quase espiritual, pois as histórias e as palavras têm potencial para exercer um poder medicinal sobre todos nós. O contador é aquele que toma a palavra diante de pessoas para lhes narrar ou mostrar uma história. Walter Benjamin diz que: “A narrativa [...] mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele.” (1994: 197).

O contador é aquele que possui diversas histórias guardadas na memória e as oferece para o público sempre utilizando o momento como inspiração para o imprevisto e as palavras de seu vasto vocabulário como tempero.

São diversas as culturas que utilizam a tradição oral como um recurso fundamental para transmitir suas tradições. E a contação de histórias é um dos principais recursos de comunicação e transmissão destas sociedades. Ao contar histórias o ser humano pode descobrir novas maneiras de observar e se relacionar com mundo. Francisco Gregório (contador de histórias brasileiro) costuma dizer: “que ouvindo e contando histórias o homem partilha suas impressões sobre a vida e discute as questões que ocorrem na vida.”¹.

Acredito verdadeiramente que, se há condições, é importante que cada um de nós tente conhecer sua própria história e a história das civilizações. O conhecimento de si mesmo e também do mundo que o rodeia pode evitar que o ser humano se perca de si mesmo, pois como diz o provérbio “Fale de sua aldeia e você falará do mundo”. Portanto, é preciso que haja esforço para despertar geração após geração, o interesse em redescobrir e reinventar as histórias e dentro delas as suas próprias.

A tradição oral oferece ao ser humano referências sobre si e sobre o outro fortalecendo sua consciência tanto de si como do outro no mundo e na sociedade. As

¹ Entrevista realizada pela autora com Francisco Gregório no Rio de Janeiro em 16 de março de 2011.

histórias, os mitos, as lendas, os contos iniciáticos e as fábulas transmitem ideias e pontos de vista sobre o mundo e suas relações, e conhecê-las aumenta nossa capacidade de discernir sobre o nosso papel e nosso lugar na sociedade. Nas fábulas os personagens geralmente são animais com características humanas e trazem um ensinamento moral ou instrutivo. Os contos iniciáticos fazem parte de algumas culturas e são importantes para os rituais de iniciação, e em seu enredo contém ensinamentos de cunho ético e moral. Lendas misturam realidade com ficção e resistem ao tempo através da tradição oral. Os mitos estão relacionados à origem de um povo ou o seu modo de vida e de se relacionar e estão presentes em quase todas as culturas.

A cultura brasileira, por sua vez, também possui raízes calcadas na tradição oral, como, por exemplo: a literatura de cordel, verdadeiras epopeias ou manifestos recitados e cantados pelo povo do nordeste brasileiro; os repentistas, que memorizam e improvisam versos acompanhados pelo toque do pandeiro; as rendeiras, por sua vez, que ensinam e impulsionam seu trabalho manual através das cantigas que foram transmitidas geração após geração. Em todo território brasileiro existem tradições diversas que advêm da oralidade. Os povos indígenas, por exemplo, se reúnem em roda, para contar suas histórias, discutir questões da tribo, tomar decisões e festejar.

Na África, na região de Mali, por exemplo, a tradição oral é utilizada para transmitir as histórias do povo, assim como, o legado deixado pelos antepassados. Para os africanos as histórias têm a potencialidade de orientar as novas gerações e manter conectados o passado, o presente e o futuro.

Na tradição africana dos *nyamakala*, de Mali, existem os *griots*, que são os mestres da palavra ou também, em alguns casos, os contadores de histórias. Nessa tradição as raízes de seu povo, ricas em conhecimento e sabedoria, estão profundamente calcadas na tradição oral. O ato de contar as histórias de seu povo, lendas e contos iniciáticos, entoar canções em louvor aos feitos dos antepassados e transmitir os ensinamentos de suas tradições é visto como um ofício respeitado e admirado. A figura do *griot* exerce o papel de conciliar, informar e também entreter as comunidades, exercendo papel muito importante, diria fundamental, para o seu povo. Os *griots* também promovem encontros artísticos, musicais, recreativos, históricos e educativos. Como um exemplo disso, em um encontro com *griot* Hassane Kouyaté², este nos contou que eles costumam se reunir a cada dezessete dias para promover algum tipo de festival

² Falaremos mais sobre Hassane Kouyaté no primeiro capítulo.

de arte, seja de contação de histórias, de algum instrumento musical ou de dança, como forma de resistência a opressão política. Constantemente eles se reúnem para discutir e tomar decisões sobre heranças familiares, para lembrarem os feitos dos antepassados e honrarem seus legados incentivando a correção de condutas equivocadas. Em suas rodas primeiro sentam as crianças, depois as mulheres e depois os homens, simbolizando que as crianças são protegidas pelas mulheres e as mulheres são protegidas pelos homens. Alguns *griots* encaram seu ofício como algo sagrado e ao exercê-lo o fazem com integridade. Dessa forma o encontro com um *griot* pode ser sacramentado pela palavra e pela escuta. A história e a palavra pronunciada por um *griot* pode servir como ferramenta de conscientização ou advertência para o seu ouvinte.

Seria possível identificar e apropriar-se dos elementos da tradição do *griot* como recurso ou ferramenta para o exercício do contador histórias contemporâneo? Ou ainda para o de arte-educador? Estas foram questões que permearam a investigação desde o início deste trabalho, buscando identificar na própria fala de Hassane, por exemplo, onde ele nos conta um pouco da história do seu povo, impressões que possam ajudar na reflexão e no exercício de contar histórias e de arte educar.

Busco nessa dissertação analisar e refletir sobre a tradição do *griot*, os elementos e os recursos da performance em sua relação com a poética da oralidade. Discuto também a utilização de tais ferramentas dentro do ofício do contador de histórias, bem como do arte-educador.

No primeiro capítulo abordo questões relativas à tradição do *griot*, um breve relato sobre seus costumes, práticas e crenças destacando principalmente a atuação desses mestres da palavra como contadores de histórias. A intenção é investigar referências pertencentes a esta tradição que possam contribuir para o universo da narrativa oral cênica do contador de histórias e arte-educador.

O objetivo é focar na performance poética oral. Calcada na oralidade esta tradição africana procura nortear seus eventos culturais no convívio baseado na palavra, no ensino, na poesia e no prazer lúdico da comunicação. Contudo, o foco desta pesquisa não está no estudo minucioso sobre a prática dos *griots*, mas sim uma observação pontual sobre o valor e uso da palavra oral, da narrativa oral.

A pesquisa avança para além do estudo bibliográfico, incluindo também como metodologia de trabalho a pesquisa de campo e entrevistas. E entre tantas pessoas especiais com as quais tive contato através de encontros e conversas, está o ator e *griot* Hassane Kouyaté, filho do também ator e *griot* Sotigui Kouyaté. Acredito que o

conhecimento se obtém tanto na pesquisa literária como também, na troca com o outro. É imensurável o aprendizado adquirido e transmitido em tais encontros, durante a pesquisa de campo.

No segundo capítulo faço um estudo e uma reflexão sobre o exercício de contar história, entrelaçado com entrevistas feitas a dois contadores de história contemporâneos. O objetivo é apontar alguns tópicos do universo da contação, entre estes, a experiência, a escuta, o encontro, elementos que caracterizam a performance da narrativa oral cênica. Para isso foram entrevistados Francisco Gregório, fundador e idealizador da Casa de Leitura – PROLER do Rio de Janeiro, instituto no qual atuou também, por um período, como coordenador e Daniele Ramalho, que é atriz, pesquisadora e produtora de documentários indígenas e que, recentemente, esteve em Burkina Faso, na África, para participar do Festival Internacional de Contadores de Histórias junto aos *griots* da região. A entrevista aborda questões como o papel da contação de histórias na vida de cada um desses contadores e as questões que permeiam seu ofício, dentre as quais se destacam: onde contar? Para quem contar? Como contar? Por que escolher esta profissão? Como edificaram seus repertórios e quem foram seus mestres? Como resultado dessa entrevista, foi feita uma análise a partir dos pontos de vista em concordância e discordância entre eles. A entrevista completa se encontra em anexo.

Ainda neste capítulo abordo questões relativas ao exercício de contar histórias e seus aspectos artísticos, entendendo o contador como um instrumento de transmissão e comunicação, cuja habilidade e o desempenho poético, oral e corporal está diretamente relacionada à sua eficiência como um canal de comunicação. Quem seria capaz de medir o que uma história bem contada poderia suscitar em seus ouvintes?

O objetivo deste capítulo é também analisar possibilidades de desempenhos no espaço, na poesia e no entendimento sobre a relação com o público, já que contar uma história também implica em mostrá-la, fazer, dar a conhecer ou simular, e tudo depende da escuta e da escolha do próprio contador. São diversas as ambiências pelas quais o contador transita e essa travessia pode se dar através de diversas formas. As relações humanas e os locais estabelecidos para contar ou ouvir uma história são inúmeros, o contador pode estar em um hospital, em uma sala de aula, em um teatro, em um centro cultural e até em determinadas cerimônias. As histórias tem o poder para despertar o ser humano, seu desejo de conhecer e imaginar o mundo e suas relações positivas ou negativas com o mundo e com as pessoas. Ao atentar para uma história o ouvinte pode

ter algo revelado, descoberto, através das relações que construa com cada história, podendo chegar a respostas sobre questões internas profundas. E, no caso do contador, este pode descobrir, a cada narrativa, novas formas de contar, de expor-se e revelar-se. Todos esses aspectos serão analisados neste capítulo.

No terceiro capítulo procuro colocar em pauta as principais discussões surgidas no estágio docente realizado na Escola de Música da UNIRIO, junto aos alunos da disciplina obrigatória Estágio Curricular da Licenciatura em Música. Este texto tem o recorte temporal que vai do segundo semestre de 2010 até o primeiro semestre de 2011 e descreve a minha inserção como estagiária docente, sob a supervisão da professora Sílvia Sobreira. Como resultado, esse estágio docente gerou um artigo para a série monográfica Fio da Ação, UNIRIO-v2 n.1 outubro de 2012 e recebeu o segundo lugar no “Prêmio REUNI de Inovação Pedagógica”.

Compartilho minha experiência sobre a transmissão e utilização da contação de histórias como recurso estratégico em abordagens pedagógicas. As bases teóricas e práticas que serviram de referências para realizar o estágio docente surgiram a partir da própria pesquisa, bem como a oportunidade de dar assistência ao professor Dr. Isaac Bernat, nos cursos sobre a “Tradição do *Griot* – O ato de contar história”, realizados na CAL – Centro de Letras e Artes de Laranjeiras, durante os meses de outubro a dezembro de 2010 e em fevereiro de 2011. Esses encontros contribuíram para fundamentar essa pesquisa, além de contribuir para meu enriquecimento pessoal, construção de repertório e elaboração de conteúdo didático.

Durante os encontros na UNIRIO foram discutidas possibilidades de utilizar a contação de histórias ou ainda a performance oral poética como recurso de ensino musical em sala de aula. A partir desse ponto de vista a contação de história ou a narrativa oral poética é vista como uma ferramenta transdisciplinar que atravessa a prática pedagógica.

Os encontros serviram como fonte de análise e trabalho da fala, do gesto, da presença dos alunos de licenciatura em música em sala de aula, análise esta possibilitada devido ao projeto de extensão desenvolvido pela professora Sílvia Sobreira junto à Escola Municipal Francisco Alves, onde pude acompanhar os estágios dos alunos.

Neste capítulo também observo a narrativa oral como um trabalho artístico potente e capaz de sensibilizar o público/aluno, entendendo-a como uma possibilidade de renovação e atualização das práticas pedagógicas, podendo ser utilizada constantemente ou esporadicamente dentro das atividades de ensino. Além de colaborar

para o aprimoramento da expressão oral e corporal do discente de licenciatura em música, contribuindo para desempenho expressivo, seguro e claro do futuro docente.

E para concluir apresento minhas considerações finais apontando duas premissas às quais considero relevantes para aqueles que escolhem contar histórias como um ofício. Assim como aqueles que reconhecem a qualidade e a potencialidade de uma performance de narrativa oral e poética servindo como ferramenta importante para arte de educar.

1 SOBRE A TRADIÇÃO ORAL E O VALOR DA PALAVRA

*Síntese de tudo o que existe, receptáculo
por excelência da Força suprema e
confluência de todas as forças existentes,
Maa, o Homem, recebeu de herança uma
parte do poder criador divino, o dom da
Mente e da Palavra.*

- Bâ -

A palavra é o aroma do homem.

- Provérbio Africano -

No esforço de exprimir suas emoções e pensamentos, o homem traduz-se em palavras. Presente Divino! E o homem recebeu um poder gerador, o verbo. Eis que o homem, agraciado pela força criadora, recebe também a mente! Esta capaz de memorizar e processar entendimento e discernimento. As palavras, para o filósofo africano Hampaté Bâ, possuem o poder de fazer existir: “Ela é o instrumento da criação.” (1991:183). Partindo desse ponto de vista, a palavra pode ser analisada como uma ferramenta capaz de deslocar e transformar os sentidos. Nesse caso, a palavra é capaz de trazer o que está oculto aos olhos, de criar, no tempo e no espaço, algo imaterial e material. O que as palavras provocam são ações e reações no homem. Mas como as palavras podem ter o efeito de orientação sobre a conduta e o percurso do ser humano?

Para o homem que pertence a uma sociedade de tradição oral como o *griot*, as palavras contidas em uma fala são consideradas ferramentas causadoras de impacto e mudanças consequenciais. Eles conhecem o poder das palavras de resolver questões ou de criá-las. Os efeitos construtivos ou destrutivos provocados pela língua não costumam ser negligenciados nessa cultura. Eles conhecem a capacidade da fala humana de

germinar no outro uma centelha de esperança ou de desespero. Para os *griots*, as palavras têm um valor significativo e medicinal, servem para remediar, apaziguar ou instaurar um conflito. É possível verificar tal crença em outra das citações do filósofo Hampatè Bâ, quando ele afirma, por exemplo, que “[,,] a fala humana anima, coloca em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas coisas.” (1991:183)

Esse aspecto da oralidade, que se refere à tradição do *griot*, de cuidar e valorizar a palavra leva a considerar a palavra como algo a ser tratado com grande seriedade e, também, ao mesmo tempo, leveza. Eis aí um grande desafio para a sociedade ocidental, visto que, para esta, a palavra propriamente dita não possui o mesmo valor da palavra escrita. Hoje em dia a assinatura sobre o documento costuma ser mais valorizada do que a palavra proferida. Sendo assim, o compromisso do homem ocidental, muitas vezes, está ligado ao que este escreve e não ao que este diz. Para muitos homens de uma sociedade de tradição oral a sua palavra é a sua assinatura e através dela este se compromete.

A partir do ponto de vista de que a fala age diretamente sobre o outro é necessário considerar que não basta falar, será preciso encontrar as melhores palavras. Buscar as mais apropriadas ao contexto, procurar a simplicidade e a clareza no caminho do dizer. Ser capaz de falar para todos e ultrapassar os limites da incompreensão, preocupando-se e se esforçando em oferecer aos ouvidos alheios o que realmente importa.

Como praticante da voz, os *griots* com suas histórias e canções, são como transformadores tanto do invisível quanto do concreto. Capazes de transformar as emoções das pessoas e gerar nestas bem estar físico, trasmutando inclusive sua postura corporal e fisionômica a outro estado, mais elevado. É por isso que considero contar histórias um trabalho que beira o medicinal, num sentido de que vai além de uma comunicação funcional.

Neste sentido, pelo importante papel que exercem os *griots* dentro das diversas culturas africana e a fim de melhor compreender o universo dos *griots* dentro da tradição oral e de sua relevância nos estudos sobre oralidade e performance, trago como recorte o trabalho desenvolvido pelo *griot* Sotigui Kouyaté, como um exemplo potente do poder performativo da palavra.

1.1 O *GRIOT* SOTIGUI KOUYATÉ

Houve um tempo em que os documentos e pesquisas sobre tradição oral em língua portuguesa eram escassos, principalmente nas universidades brasileiras. Contudo, nos últimos anos, o interesse por temas sobre oralidade, oratura e cultura popular vem crescendo consideravelmente e vem ganhando espaço em pesquisas acadêmicas, abrangendo diversas áreas como Letras, Antropologia, História, Memória Social, Música, Artes Cênicas entre outras.

Por ser a tradição do *griot* uma cultura que possui hábitos e costumes fortemente calcados na oralidade, suas referências podem servir de recursos para o trabalho do contador de histórias contemporâneo. Um dos aspectos artísticos mais relevantes da cultura do *griot* é o fato de que este povo não dissocia o teatro, a dança e a música no seu fazer artístico. Não há um formato enquadrado para realizar cada um, a expressão artística desse povo envolve e conjuga todas as artes. Mas como destacar os princípios e valores pertencentes a essa cultura que possam servir para o ofício do contador de histórias?

Escolhi utilizar, como principais fontes de referência para os estudos sobre a tradição do *griot*, a pesquisa de doutorado de Juliana Jardim, “Vestígios do dizer de uma escuta: repouso na deriva e na palavra”, feita através do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da USP e, também, a pesquisa de doutorado de Isaac Garson Bernat, “O ofício do ator e a tradição do *griot*: reflexões a partir de encontros com Sotigui Kouyaté”, realizada através do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UNIRIO. As duas pesquisas acadêmicas possuem pontos de contato, pois ambas se debruçaram sobre o trabalho do ator e *griot* Sotigui Kouyaté, que estive no Brasil para realizar algumas oficinas e que, por aqui, deixou muitos discípulos. Isaac Bernat apresenta em sua tese seu convívio ao lado de Sotigui Kouyaté em Burkina Faso na África e o quanto a tradição do *griot* pode contribuir para uma ampliação da escuta e da presença do ator em cena. Também investiga detalhadamente o trabalho de Sotigui Kouyaté como ator no cinema e no teatro. Juliana Jardim, por outro lado, ressalta sua experiência com Sotigui Kouyaté e a criação de uma fonte de diálogo entre a palavra e a escuta do ator.

Os estudos apresentados por esses pesquisadores sobre a tradição do *griot* possibilitam um olhar diferenciado em relação ao trabalho do ator e, em paralelo, ao trabalho do contador de histórias. Redimensionar o uso das palavras e ampliar a escuta

são os principais pontos de encontro entre essas duas pesquisas para o desempenho profissional e artístico do contador de histórias contemporâneo.

A força-calma de seus corpos..., a intensidade e a leveza com que transitam do corpo cotidiano para o corpo teatral, a capacidade de deslocarem entre o narrar e o fazer dentro do jogo – indo e vindo com muita liberdade –, sem perder nunca a conexão viva com a platéia e com tudo que rodeia a cena (ou a vida ao redor)... Recebo, ali, de seus corpos, o vínculo mais suave e intenso que jamais experimentei na complexidade entre o público e o privado, entre o íntimo e o declarado, entre a intimidade e a distância, entre presença e sentido, entre o visível e o invisível, entre o sagrado e o cotidiano, entre o segredo e o exposto, e, em fim, entre o silêncio e a palavra. Sempre com espaço para o outro qualquer outro. (BARBOZA, 2009:47)

No ano de 2006, no Rio de Janeiro, Sotigui Kouyaté deu uma palestra. Logo, fiquei muito impressionada com a figura daquele homem, sua altura, suas mãos enormes e seu sorriso que abraçava a todos na plateia. Com sua presença serena e forte, tornou o espaço um ambiente tranquilo. Suas pausas antes de responder às perguntas mostravam um homem reflexivo, atento e paciente. O silêncio, muitas vezes presente em sua fala, provocava uma suspensão da fala, dando lugar ao olhar e ao sorriso. Sotigui falou de seu povo, de sua terra, de suas origens e de sua cultura, revelou que em sua sociedade o outro é o melhor caminho para encontrarmos a nós mesmos. Além disso, citou a importância de buscar o olhar do outro, de pousar os olhos nos olhos do outro. Também contou algumas histórias de seu povo, destacando o cuidado que eles têm com o estrangeiro – um costume que antigamente era mais praticado e que hoje apresenta algumas restrições. Esse costume consiste no seguinte ritual: eles recebem o estrangeiro em suas casas por três dias, sem cobrar nada, e pedem apenas que este lhe conte durante as três noites, histórias do lugar de onde veio. Através dessa prática, as pessoas podem viajar com poucos recursos e realizar trocas de aprendizado e conhecimento, valorizando a cultura que o outro traz de seu mundo. Ainda nessa palestra, Sotigui falou sobre a imensidão e diversidade africana e que a cultura de seu povo pertence apenas à uma pequena parte desse continente tão rico em sabedoria e arte.

Sotigui Kouyaté nasceu em Bamako, no Mali, e sua origem é guineana, descendente direto do povo que pertencia ao Império de Mandengue. Em uma de suas vindas ao Brasil, Sotigui deu uma entrevista em que comentou sobre o valor que a natureza tem para o seu povo e, também, sobre os saberes que o outro pode nos acrescentar:

Então, venho a um país onde a natureza também tem direito a essa honra, e é essa natureza que conta para nós. O que nos diferencia desses, que também são seres, é que nós somos seres humanos porque recebemos uma parcela do poder criador divino, que é a palavra, a fala e o espírito... (e segue) O sábio não é aquele que pensa que sabe, mas é aquele que sabe que cada dia tem algo a aprender com outra pessoa. Por isso, também estou aqui como aprendiz, para me enriquecer com suas experiências.³

Sotigui, como um legítimo *griot* pertencente a tradição do Império de Mandinga, o mestre da palavra na tradição oral de Guiné na região de Mali, da África Oeste. Responsável por guardar a história da sua gente como aquele que não permite que a cadeia de transmissão dos conhecimentos fundamentais de uma cultura deixe de existir, caíam no esquecimento ou se apaguem da memória de seu povo, é um dos guardiões dessa memória; oriundo de uma linhagem de *griots*, os Kouyaté, os primeiros *griots* que, desde o século XIII, passam de pai para filho o conhecimento ancestral, Sotigui é um artista, ou melhor, um “encantador de palavras” que por sua singularidade, chamou a atenção aos olhos de renomados artistas e criadores europeus do cinema e do teatro ocidental, como o cineasta e roteirista italiano Bernardo Bertolucci e o dramaturgo e diretor teatral inglês Peter Brook, por ser um artista⁴ que traz para sua arte um humanismo, oriundo do seu saber ancestral de *griot* e que justamente por seu dom, sua vocação com a palavra, o distinguiu dos demais artistas e chamou tanto a atenção dos pesquisadores para a investigação do seu trabalho como ator, como também para a pesquisa da figura do *griot*, uma tradição oral até então pouco conhecida no mundo ocidental e da qual tratarei a seguir, visando destacar algumas referências que possam servir diretamente ao trabalho artístico e comunicativo do contador de histórias contemporâneo.

1.2 *GRIOT*: O MESTRE DA PALAVRA

A cultura do *griot* é um exemplo de civilização bem sucedida na luta por manter a tradição de seu povo, resistindo através dos tempos ao imperialismo colonial e fazendo da arte e da cultura uma de suas maiores armas de defesa e resistência,

³ Trecho extraído da entrevista concedida por Sotigui Kouyaté ao SESC de São Paulo no ano de 2009.

⁴ Inicialmente, Sotigui ficou mais conhecido no Ocidente por seu trabalho como ator, principalmente ao lado do diretor Peter Brook. Mas foi justamente sua singularidade, pelos elementos trazidos para a cena de sua tradição cultural como *griot* potencializando seu trabalho como ator, que despertaram o interesse de diversos pesquisadores em entender melhor a tradição oral dos *griots* em vários países do mundo.

valorizando a tradição oral, mantendo viva a língua materna, realizando festivais de cultura a cada dezesseis dias e sem incentivo do governo. Uma luta que permanece geração após geração, graças a uma consciência comprometida em manter viva a história de seu povo, tendo como ferramenta principal a tradição oral.

Os griots e as griottes são gente de palavra e da música capazes de verdadeiras acrobacias linguísticas, eles são cantores, contadores, genealogistas, historiadores, trovadores. [...]. Eles são acompanhados por inúmeros instrumentos musicais. [...] Eles são, além disso, mediadores e mensageiros, indispensáveis dentro de uma sociedade, na qual são os únicos a poder se expressar livremente. Vivem de louvores que endereçam aos poderosos, narrações históricas que declamam nas festas, dos contos morais que cantam e contam por ocasião das cerimônias das quais participam, dos serviços que oferecem quando intervêm no conflito. (STAMM, 1999:64)

Os *griots* tiveram sua origem em Mali⁵, no Império de Mandinga e os Kouyaté foram os primeiros *griots* a servirem diretamente aos nobres Keita. Os malincas praticavam a agricultura e a caça e, por serem muçulmanos, tornaram-se conhecidos por seu rigor religioso, moral e ético. A partir da colonização feita pelos franceses, os *griots* enfrentaram muitas adversidades para manterem vivas as histórias e a cultura de seu povo. A luta política contra as forças imperialistas permanece até os dias de hoje e o povo ainda enfrenta muitos conflitos naquela região, que vive um momento de muita pobreza e descasos causados, principalmente, pelo poder opressor dos colonizadores.

Antigamente os *griots* eram considerados músicos para os europeus e poetas para os árabes. As funções e deveres dos *griots* extrapolam o universo artístico e incluem a cultura, a história e a comunidade onde vivem. Entre suas diversas obrigações, está a responsabilidade de manter viva a tradição de seu povo, guardando e transmitindo as histórias dos seus ancestrais. Possuem tamanho conjunto de saberes e conhecimentos, que são considerados como uma biblioteca viva. Por isso se diz que, quando morre um *griot*, é como se uma biblioteca inteira fosse queimada.

⁵ O Império do Mali foi um estado africano, que teve como capital Niani, localizado na região da África Ocidental, que existiu durante os séculos XIII a XVI, na região do Alto Niger e foi o império mais extenso territorialmente falando, dos três impérios (além dele o Songhai e o de Gana) que dominaram a região neste período. MACEDO, José Rivair e MARQUES, Roberta Pôrto. “Uma Viagem ao Império do Mali no Século XIV: O Testemunho da Rihla de IBN Battuta (1352-1353)”. disponível em: <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32167680/Uma_viagem_ao_Imperio_do_Mali.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538428176&Signature=zI5L7TFuRhta8h4YoNRz%2F75d3p8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUma_Viagem_ao_Imperio_do_Mali_no_Seculo.pdf>. Acesso em 13 de maio de 2010.

Junto aos tecelões (*maabo*), os ferreiros (*mùmú*) e os artesãos de madeira (*kùlé*), os *griots* (*jéli*), mestres da palavra, pertencem à casta *ñàmàkàlá*, cujos direitos e deveres são hereditários. Esses ofícios são considerados especiais pela sociedade malinca. Para explicar ainda melhor, podemos ver na citação abaixo os rigores e a seriedade com que eles encaram sua tradição:

Pertencer à casta dos *ñàmàkàlá* é um direito e um dever hereditário. A pessoa nasce e morre *ñàmàkàlá*. Além disso, o casamento só deve ser realizado entre as pessoas desta mesma casta com o objetivo de se perpetuar a transmissão destes conhecimentos e ofícios. É importante observar que esta divisão não está relacionada, como no caso da Índia, a um caráter religioso, mas sim, ao ofício exercido ou à posição na sociedade. A palavra *ñàmàkàlá* “antídoto do *nyama*”, significa força oculta contida em todas as coisas. (BERNAT, 2008:65)

A hierarquia existe devido aos poderes ocultos pertencentes a cada um desses ofícios tradicionais. A posição de um *griot*, referente a essa hierarquia, é marcada pelo poder da palavra, assim como os ofícios dos tecelões, dos ferreiros e dos artesãos de madeira representam cada qual uma força distinta de grande importância para sua sociedade. A principal ferramenta do ofício de um *griot* é a palavra. Assim, sua fala é também a sua arte. Mas o *griot* também canta, dança e toca. Entre os *griots*, há os *griots* músicos, que tocam diferentes instrumentos e são cantores e compositores, além de responsáveis por manter sua tradição; já os *griots* embaixadores são os responsáveis pela mediação de casamentos entre famílias e também são conselheiros e conciliadores; e os *griots* historiadores e genealogistas são aqueles que contam e cantam as histórias do seu povo e estão sempre viajando.

A palavra *griot*, criada pelos franceses, refere-se à tradução de *dieli* ou *jéli*, palavra em *bambara*, língua materna da região, que significa “sangue”. Sua figura é muito importante e assim como o sangue circula pelo corpo, o *griot* circula pela sociedade levando e trazendo mensagens, profeções e histórias. Aptos para servir aos nobres e ao povo, através de sua palavra e também de seus saberes, os *griots* também se encarregam de organizar e promover as diversas cerimônias. Mestres na arte de falar, os *griots* utilizam as palavras para ensinar, lembrar, reter, repartir, desvendar e transmitir. Como podemos verificar na citação abaixo:

Eu sou *griot*. Sou eu, Djeli Mamadou Kouyaté, filho de Bintou Kouyaté e de Djeli Kedian Kouyaté, mestres na arte de falar. Desde tempos imemoriais os Kouyaté estão a serviço dos príncipes Keita do Madinga: nós somos os sacos

de palavras, nós somos os sacos que guardam os segredos muitas vezes seculares. A arte de falar não tem segredo para nós: sem nós os nomes de reis cairiam no esquecimento, nós somos a memória dos homens, pela palavra damos vida aos fatos e gestos dos reis perante as novas gerações. Eu herdei minha ciência de meu pai Djeli Kedian, que a herdou também de seu pai; a história não tem mistério para nós; ensinamos ao homem comum aquilo que queremos lhe ensinar [...]. (NIANE, 1960:9)

Vale ressaltar que este trabalho pretende buscar referências baseadas na tradição do *griot* que possam servir para a reflexão e o desempenho do trabalho do contador de histórias. Portanto, o fato do *griot* considerar a fala como uma arte, poderia servir como referência para o trabalho do contador de histórias? Sim, a fala e o modo como esta é tratada pelo *griot* é muito importante para complementar o trabalho do contador. Considerando, em primeiro lugar, o olhar para a fala como uma arte e, em segundo lugar, a fala como um instrumento de retenção e oferta de ensinamentos, aquele que possui o dom da fala, possui também o título de mestre e, nesse sentido, o dever de guardar e transmitir. A fala e a palavra pertencem a uma ciência.

O *griot* traz os encantos do passado através da narrativa das histórias e dos contos. Guardam o passado e ensinam no presente, para garantir a manutenção da memória no futuro. Figuras como essas são indispensáveis e para ressaltar tamanha importância, vale lembrar que, na guerra, os *griots* eram de certa forma protegidos e respeitados, vistos como a memória viva de seu povo e, por isso, eram os únicos que não podiam ser mortos.

É preciso nascer *griot* para ser um e seus ensinamentos são transmitidos de pai para filho. De todos os seus filhos, os pais designam aquele que desde a infância apresenta o dom da oralidade na “veia”. O aprendizado compreende em acompanhar os pais em sua jornada a partir dos três anos de idade e ouvir as histórias dos antigos impérios, lendas, provérbios, músicas e canções, saberes sobre a medicina das plantas, sobre a caça e também sobre as leis, com o objetivo de exercê-las e garantir a prática das mesmas entre seu povo. Desde cedo, logo na primeira infância, os *griots* conhecem o verdadeiro valor e poder das palavras e treinam os lábios e a escuta, a fim de transmitir ou guardar, atrair a paz ou a guerra:

A família é o espaço, é onde se dá a transmissão de conhecimento, valores, ofícios e principalmente daquilo que podemos reconhecer como uma ética para a vida. O *griot* é um dos principais articuladores e agentes deste processo. (BERNAT, 2008:32)

O comprometimento com a educação das crianças é de responsabilidade de todo o conjunto da sociedade e se estende a toda a comunidade. Não é uma responsabilidade somente dos pais ou da família e, sim, de todos. Se uma criança comete uma falta e não é corrigida pelo adulto mais próximo, então, nesse caso, é o adulto que leva a correção no lugar da criança. Existe um envolvimento tamanho com o respeito e obediência aos mais velhos, que todos da comunidade estão comprometidos com a formação dos homens e crianças de sua sociedade.

Se compararmos o contador de histórias com o papel do *griot* junto à sociedade, não seria este também um educador junto à comunidade? O contador de histórias, assim como o *griot*, está presente em diversos lugares na sociedade. Nas escolas, nos hospitais, nos teatros, nos centros culturais e nas casas. Enfim, o papel do contador de histórias junto à sociedade está para além do entretenimento, ele também exerce o papel de educador, pois através das narrativas pode sensibilizar e encaminhar pensamentos e ideias.

Quando há uma festa onde a família está reunida, um *griot* é convidado para contar às crianças e aos adultos sobre a origem do sobrenome dessa família. Dessa forma, ele transmite as histórias dos ancestrais e também os educa.

Por se tratar de uma sociedade de tradição oral, as pessoas costumam se reunir para falar e ouvir umas as outras e consideram que assim todos podem ensinar algo para alguém.

Alimentar a idéia de que uma sociedade de tradição oral, por não ser letrada, é destituída de conhecimento e sabedoria, é um enorme engano. Uma comunidade cujos domínios de determinadas ciências e saberes foram guardados e passados oralmente, desde os tempos mais antigos, mostram que esses homens possuem uma memória bem mais desenvolvida e uma escuta mais ampliada e atenta.

É nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. (BÂ, 1991:183)

Em uma sociedade de tradição oral, as reuniões e os encontros acontecem com maior frequência, e o tempo e o espaço destinado ao outro é bem maior e mais flexível. A palavra tem um lugar especial na vida desse povo, o homem serve à palavra e não somente a palavra serve ao homem. Devido às muitas tarefas e obrigações presentes no

cotidiano da vida do homem moderno, ocidental e contemporâneo, fica mais difícil encontrar e manter o lugar da palavra e da escuta do outro. O tempo dedicado à palavra e a escuta do outro é restrito e limitado. O contador de histórias contemporâneo não deve se permitir ser levado pelo relógio, mas sim, valorizar o encontro com o outro buscando uma escuta ampliada e atenta.

O *griot* é um artesão da voz e seu comportamento na sociedade é sempre muito destacado. Em todos os casos existem exceções e é preciso saber que nem todos os *griots* são de fato comprometidos com sua tradição. Porém, existem muitos que são realmente engajados na valorização e perpetuação das raízes do seu povo. E o papel desses na sociedade é fundamental, pois fortalecem a luta pela resistência cultural. Contudo, é sabido que o *griot* não exclui o estrangeiro, como já dito antes, ao contrário, ele aproxima-se abertamente do outro, a fim de conhecer sua cultura e aprender coisas novas.

Prestativos e disponíveis para servir, os *griots* organizam e conduzem cerimônias, eventos e festas, contam histórias de cunho moral e ético para ensinar e orientar.

O casamento para o *griot* é algo muito sério: não é possível casar com qualquer mulher, apenas com uma *griotte*⁶. Porém, nos dias de hoje como Hassane Kouyaté mesmo diz, não dá para lavar roupa no rio e não ser tocado pelas águas, então, muitos *griots* nos dias de hoje se casam com mulheres de outras etnias. As *griottes* costumam ser exímias cantoras e companheiras de seus maridos em tudo, inclusive nos problemas. No casamento, elas preparam o alimento enquanto o homem sai para caçar, preparam os remédios à base de plantas, pois somente elas conhecem as medidas, mas são os *griots* que sabem onde encontrar cada planta. Tudo é feito para que ambos se completem e precisem um do outro. As *griottes* se ocupam principalmente das mulheres, confidenciam-se. A mulher do *griot* é sua melhor amiga. Os *griots* dividem o legado: decidem juntos sobre a partilha da herança entre as famílias da sua comunidade, pois só eles têm de fato o conhecimento sobre os totais bens de cada família. Conhecimento esse que nem os próprios herdeiros possuem. A responsabilidade é tamanha que os *griots* podem decidir se os filhos de determinada família herdarão ou não a herança, caso percebam que a partilha poderá causar desunião entre os herdeiros. O poder de um *griot* em sua comunidade está ligado a uma imensa responsabilidade e dever para com

⁶ O termo *griotte* é o equivalente da palavra *griot* no feminino.

todos, contudo, como em todos os casos, existem aqueles que abusam de seu poder para ter vantagens próprias.

Ao contar as histórias para o seu povo o *griot* busca oferecer caminhos para que chame a consciência e o bom senso daqueles que o escutam. Aqueles que andam negligentes em relação aos compromissos ou deveres, o *griot* os adverte lembrando e louvando os atos de justiça dos antepassados. Por conhecer os feitos dos antepassados de seu povo, os *griots* tecem elogios e louvações em sua memória, fazendo com que seus descendentes, ao ouvi-los, renovem a aliança com a integridade e, assim, honrem os feitos gloriosos de seus ancestrais.

A função de contar, não somente na tradição do *griot*, requer a capacidade de ser generoso com o outro, de querer falar e mostrar para o outro o que está pronto para ser compartilhado. São inúmeros os recursos que podem tornar o ato de contar histórias atraente, envolvente e ritualístico. Sendo a contação um meio eficaz para educar, entreter e formar o ser humano em diversos aspectos – ético, religioso, artístico, histórico (história de seu povo) e nos ofícios –, merece um olhar de reconhecimento e uma dedicação especial ao seu estudo e legitimação como um saber, sendo o contador o porta voz desse conhecimento.

O contador de histórias que levar em consideração o que as culturas de tradição oral possuem de valor intrínseco, a ser agregado à sua prática, como a tradição do *griot*, por exemplo, poderá enriquecer profundamente seu trabalho. Observará com detalhe e atenção a formação, o contexto, a seriedade e leveza com que esses lidam com a escuta e a palavra, podendo tornar seu trabalho de contador ainda mais interessante e rico em conhecimentos e saberes, por meio da influência de um povo que enxerga a contação de histórias como um veículo transmissor de alimento para a consciência, para a memória e para o coração. A fala vista como ciência e arte, a escuta ampliada, a memória viva e aguçada e a presença fundamental na sociedade, são importantes aspectos da cultura do *griot*, que se mostra como relevante fonte de pesquisa e inspiração para alimentar o trabalho e a imaginação do contador de histórias.

1.3 ENCONTRO COM O GRIOT HASSANE KOUYATÉ

Em maio de 2011, o SESC Ipiranga produziu um encontro com o ator e *griot* Hassane Kouyaté, filho do ator e *griot* Sotigui Kouyaté. Foi uma vivência curta, porém intensa. Os encontros eram diários e tiveram a duração de uma semana. Durante os

encontros, Hassane se preocupou em reservar diariamente um momento para a palavra, por isso, passávamos horas ouvindo-o falar sobre sua tradição e sobre narração de histórias. Ele também mostrou imagens, vídeos, músicas e danças ritualísticas de sua terra e de seu povo. Contudo, o momento da palavra era o mais especial ou, poderíamos dizer, o momento da escuta.

O treinamento para a narração oral partiu todo o tempo da escuta. Para nos ensinar sobre técnicas e sobre a importância de narrar histórias, primeiramente, Hassane treinou a nossa escuta, ressaltando a importância de “saber falar e saber calar”, como ele afirma em suas próprias palavras⁷. Não me esqueço de uma história que ele contou, intitulada “O servo e a cabeça”, que tratava desse mesmo tema:

Um servo estava caminhando pela beira de uma praia quando, de repente, viu um objeto redondo boiando no mar. Aproximou-se e viu que se tratava de uma cabeça. Quando chegou mais perto se espantou, pois viu que a cabeça falava e ela lhe disse: “Olá!”. O servo impressionadíssimo respondeu: “Como pode ser uma cabeça sem o corpo e que fala?”. E a cabeça respondeu: “Pois é!”. O servo lhe perguntou: “Mas o que aconteceu com você que o levou a perder a cabeça do corpo?”. Então a cabeça respondeu: “Poxa! Eu falei demais e perdi a cabeça!”. O servo pediu para que a cabeça o esperasse um momento, pois ele gostaria de chamar o rei para que este visse pela primeira vez uma cabeça sem o corpo e que ainda podia falar. Pensou que certamente seria promovido ao mostrar algo tão exótico para o rei. Disparou então em direção ao palácio. Quando voltou, já ao lado do rei, a cabeça ainda estava lá boiando no mesmo lugar. Aproximaram-se da cabeça rei e servo, e este disse para a cabeça: “Por favor, cabeça, fale algo para o meu rei!”. A cabeça, por sua vez, calou-se. O servo não entendeu nada e disse novamente: “Cabeça, fale com o rei, o meu senhor!”. E a cabeça, pela segunda vez, calou-se. Então, pela terceira vez, o servo insistiu: “Cabeça, diga qualquer coisa para o rei meu senhor, antes que ele se enfureça!”. A cabeça calou-se pela terceira vez. O rei muito furioso e indignado com aquela situação enervou-se, pegou sua espada e sem nenhuma cerimônia cortou a cabeça do servo. A cabeça do servo rolou e parou ao lado da primeira cabeça. E nessa hora a primeira cabeça decidiu falar e fez somente uma pergunta para o servo: “Como sua cabeça veio parar aqui?”. O servo então respondeu: “Falei demais perdi a cabeça!”⁸.

Narrei a história como me foi contada. Hassane Kouyaté nos contou essa história no intuito de nos fazer refletir sobre o cuidado que devemos ter quando falamos. É preciso considerar atentamente aquilo que se diz. Pensar antes de falar. Conviver com as palavras antes de dizê-las. E somente dizer quando as palavras forem melhor que o silêncio.

⁷ Trecho extraído das anotações por mim registradas durante a oficina de Hassane Kouyaté no SESC Ipiranga, em maio de 2011.

⁸ (idem, ibidem)

Sobre esse aspecto, aquele que escolhe ser contador de histórias deve refletir com cuidado sobre algumas questões básicas, como: Por que contar histórias? Como contá-las? Onde contar? Para quem contar? O que contar? Quais histórias contar? Cada um encontrará suas próprias respostas no silêncio do pensamento e em uma escuta atenta e sensível. Ser contador de histórias é uma escolha espiritual, artística e científica. Espiritual, porque o contador traz histórias que podem mover o ser e o existir do outro. Artístico, porque falar ou contar é uma arte. Científico, porque contar histórias profissionalmente e exercer a arte da fala exigem um conhecimento e domínio de técnicas.

Escutar as necessidades da sociedade antes de lhes oferecer histórias. O *griot*, antes de contar suas histórias, de entoar os seus cantos de louvação, de narrar uma cerimônia de enterro, nascimento ou casamento, antes de aconselhar ou mediar uma conciliação, ele escuta.

A não ser que seja necessário, os *griots* não costumam planejar quais ou quantas histórias irão contar. Partem do vasto repertório que possuem em sua memória e escolhem as histórias a partir da relação direta com quem irá lhes escutar. A maior ferramenta que o contador possui para comunicar algo de essencial para o outro não é a palavra e, sim, a escuta. Com a escuta aberta, o contador será capaz de contar histórias realmente necessárias ao outro.

Assim, um e outro têm em comum o poder da palavra, o dever da escuta e a oralidade como ferramenta de resistência, preservação de sua cultura, fazer artístico e transmissor de memória e histórias e é exatamente sobre esses pontos e contato entre um e outro que tratarei mais detalhadamente a seguir, através de observações e análises resultantes do encontro com o *griot* Hassane Kouyaté.

1.3.1 O contador de histórias e o legado *griot*

Durante o encontro com o *griot* Hassane Kouyaté, registrei algumas anotações e a partir delas apresento conceitos e técnicas que aqui compartilhados, têm o objetivo de auxiliar e complementar a narração oral cênica daqueles que escolheram a arte da fala, da palavra, do contar, como missão.

1.3.1.1 Sobre o contar histórias

Dentre as diversas análises feitas sobre o trabalho do contador de história, existe uma o considera como aquele que cavalga sobre dois cavalos ao mesmo tempo. É preciso descobrir qual é o fio condutor de cada história, esse é o primeiro cavalo: tudo aquilo que não pode ser tirado de uma história. É muito importante saber qual é o primeiro cavalo de uma história, a fim de que nenhuma pata dele seja retirada e, assim, garantir que a história seja compreendida. Ter consciência do que realmente é interessante em uma história e não se deixar levar apenas pela beleza das palavras. Saber qual é o prato principal da história. Nas palavras de Hassane, “se for uma macarronada ao molho de carne, não pode faltar a carne, certo?”⁹.

Para analisar o segundo cavalo Hassane cita um provérbio africano que diz: “Não é porque a árvore é bela que você esquece o resto da floresta.”. Neste sentido, o segundo cavalo equivaleria à roupa da história. Ao apresentar um jardim você pode contar que “ele é bonito e que tinha flores, cravo, rosa.”, ou seja, você decide quais são as flores e os tipos de flores. Neste caso é preciso tomar cuidado para não criar uma inversão com o público, ocupando o lugar de espectador. Você ainda pode contar apenas que “havia um jardim bonito e vasto.”. Nesse último caso é o público quem decide quais elementos irá colocar no jardim, ele é quem imagina e quem criará as imagens para cada palavra. Trata-se de uma criação coletiva das imagens da história. O narrador do segundo cavalo traz o público para história, apenas descrevendo-a e não a entregando de forma completa, deixando espaços a serem preenchidos pelo espectador. O contador precisa ter o cuidado para não impor ao espectador uma maneira de ver na história. Contudo, o cavalo mais importante de um conto é o primeiro, este é o esqueleto da história, é a ideia central. E para ser um bom guia de ambos os cavalos é preciso uma boa compreensão da história.

O conselho dado pelo *griot* é não decorar uma história, mas sim e tão somente conhecê-la. Além disso, oferecer ao primeiro e ao segundo cavalo uma tonalidade e teatralidade autêntica elaborada a partir do jogo e da relação com o público, resultado de uma escuta sincera. É uma construção em conjunto. A atenção para o público faz com que você fuja da ditadura do narrador. Ao se responsabilizar em apenas compreender e conhecer a história o contador está livre para imprimir uma oralidade genuína.

O mais importante não é memorizar uma história e sim guardar o seu sentido. Evitar o ato de decorar para não correr o risco de perder a liberdade com as palavras. Há

⁹ Trecho extraído das anotações por mim registradas durante a oficina de Hassane Kouyaté no SESC Ipiranga, em maio de 2011.

tantas formas de contar uma história como o número de famílias no mundo. Todos têm um humor e um modo próprio de narrar e cada só um precisa descobrir o seu próprio.

É possível que o contador se engane ou se esqueça da história durante uma contação, nesse caso, o contador pode usar a situação do engano ou esquecimento como uma técnica para aproximar-se da plateia. Ao reconhecer que se enganou ou se esqueceu da história, o contador pode e deve ser sincero com a plateia, pois, assim, não só o contador se aproxima da plateia, como, também, se torna mais humano diante dessa, pois num gesto generoso e empático um e outro de reconhecem e se conectam em sua humanidade.

1.3.1.2 Sobre o contador de histórias

O contador precisa investigar os diversos modos de contar histórias a fim de descobrir suas próprias características. Investigar se é por facilidade ou identidade que conta de cadeira, de banquinho, em pé, de joelhos, no chão. É preciso explorar todas as possibilidades, por exemplo, se é a cadeira, então qual a melhor cadeira? Qual a mais confortável? Qual me sugere mais recursos? E se for de joelhos, buscar as diversas possibilidades de contar de joelhos, por exemplo, qual a melhor distância ou volume da voz? No início do ofício é necessário investigar e explorar todas as formas.

O contador pode começar a história de onde quiser e ir tricotando toda a trama. Partir de uma frase e desse ponto recuperar toda a história. Porém, é preciso saber o que de uma história deve ser transmitido. No entanto, o contador deve ter a calma e a paciência para esperar que a história crie reações em seus ouvintes. Não existe o mestre da história, a palavra é sempre metade de quem fala e metade de quem ouve.

Quando houver mais de um contador em cena é preciso evitar o fogo amigo e ser solidário na criação em conjunto. Todos precisam se ajudar na construção da narrativa. Manter-se disponível, no lugar, e com o outro. Não é necessário que todos falem igualmente em uma contação em conjunto, não existe um peso ou uma balança. Na hora de dividir a palavra os contadores devem cuidar para que haja harmonia e sintonia. Muitas vezes, um contador conta a maior parte da história e os outros seguem dando-lhe apoio cênico. Para contar uma história em grupo é preciso saber abrir mão e dar a mão para o outro na cena. Um pode ser dominante e os outros complementares e assim irem se revezando e focando na harmonia.

Sobre a transição das máscaras e construção dos personagens, quando uma história possui muitos personagens não é aconselhável que se tente representar todos, porque isso traria um esgotamento físico ao contador, contudo existem aqueles que se arriscam e alcançam um bom resultado. A ideia é que os personagens escolhidos sejam representados em cena apenas por uma máscara corporal criativa, simples, de qualidade e precisão. A máscara corporal é montada e desmontada na frente do público, o objetivo é mostrar o personagem através do gesto, do movimento e/ou do som.

A ideia é escolher os personagens que deseja e vê necessidade de apresentar ao imaginário do público. É preciso ser o mais seletivo possível quanto a isso. O cuidado que o contador deve ter na elaboração de cada personagem é com a precisão vocal e corporal do gesto ao movimento. Atentar para o intervalo entre um e outro, pois essa pausa é sutil, porém importantíssima, ela é o lugar onde trânsito entre os personagens acontece.

A precisão é fundamental para o contador executar mais de um personagem durante a narrativa, para que não haja confusão. Não é aconselhável mais de três personagens. Contudo, Hassane Kouyaté não descarta a possibilidade de apresentar composições de personagem durante a contação, desde que não ultrapasse o número de três, ou seja, dois personagens e o narrador. Ater-se a esse limite garante ao trabalho do contador maior tranquilidade e menos desgaste físico, possibilitando que este permaneça muito mais tempo em cena.

Contar histórias também é um momento de dividir a palavra com o público. Como escolher o momento de dar ou não a palavra para o público? Por quanto tempo a palavra deve ser dada? A palavra, o assunto dividido com o público deve ter algo em comum com a história contada. Para exemplificar isso existe uma metáfora que diz que o contador não deve dar a chave da sua porta para o público, é possível abrir a porta e continuar com a chave, sem que esta seja dominada pela plateia. Porém, a necessidade do tempo quem dá é o público.

Hassane também nos orienta a ter cuidado com o que ele chama de “comedores de contador”. Estes são aqueles que estão posicionados logo na frente da plateia e se mostram muito interessados e atentos, mas nos chama atenção para o cuidado que o contador deve ter para que não detenha sua atenção somente neles, pois estes, muitas vezes, só estão atraindo a atenção do contador para si mesmo por vaidade e o contador acaba entregando-se somente a este, esquecendo de todo o restante do público. Os “comedores de contador”, se questionados, muitas vezes nem se quer compreenderam

as histórias que ouviram, apenas supriram sua vaidade de obter a atenção do contador exclusivamente para si.

1.3.1.3 Sobre as histórias

Para abordar as histórias Hassane afirma serem as mesmas como nós, seres humanos: “elas falam sobre o ser humano, mesmo que use metáforas. Por que? Porque são seres humanos que contam”¹⁰. E continua com a metáfora em que afirma serem as histórias como os espermatozoides, e os homens como os ovários. Neste sentido, dentro desta metáfora o processo de ovulação seria a forma como os contadores de história lidam com as histórias. Dentro deste processo, pode ser que haja um aborto, caso a história seja rejeitada. Pode ser também que a história nasça prematura e, nesse caso, é preciso cuidado, entendimento ou, ainda, pode ser que a história cresça e se fortaleça e dê frutos.

As relações estabelecidas com as histórias as modificam permanentemente. A energia ou o humor de uma pessoa atua diretamente na composição oral do conto. É a relação e o jogo de palavras com a história que traz a diferença, provoca mudanças, gera nuances e a implica diretamente na forma como é recebida por quem a escuta.

As histórias vêm do alto, como se estivessem sobrevoando o pensamento, na expectativa de serem escolhidas e descerem para o plano da narração. Mas como escolher as histórias? A resposta é simples: existem aqueles que escolhem as histórias e outros que são escolhidos por elas. É a necessidade profissional que determina a relação com o conto. Quando se trata de uma história encomendada, muitas vezes esta é determinada pela contratante, que no caso pode ser uma biblioteca, um museu, um centro cultural, um teatro ou ainda uma instituição de ensino.

Nenhuma história é escolhida aleatoriamente, ela deve ser importante para o contador, fazer sentido dentro de seu repertório. Oferecer uma história é também um ato de generosidade e, para isso, é preciso estar em harmonia e em paz consigo mesmo, com o seu fazer e com aquilo que está entregando ao outro. A mão que dá está sempre acima da mão que recebe, entretanto, para funcionar, é preciso que os dois se encontrem: aquele que oferece e aquele que recebe.

¹⁰ Trecho extraído das anotações por mim registradas durante a oficina de Hassane Kouyaté no SESC Ipiranga, em maio de 2011.

Porém, não se deve esquecer que um *griot* possui em sua memória mais de trezentas histórias e como não planejam quais histórias vão contar é a partir da relação com o público que as histórias são escolhidas. Para o *griot* Hassane Kouyaté, por exemplo, as histórias ficam lutando em sua mente como se pedissem para serem contadas. Para escolher as melhores histórias é preciso instinto e é através da experiência que se aguça o instinto.

Outra ponto importante que pude registrar durante a oficina, é o de que a narração oral cênica pertence à linguagem não realista. Em uma narração não realista uma formiga pode engolir de uma só vez, por exemplo, toda a cidade do Rio de Janeiro. Não há compromisso entre estabelecer a verdade e a mentira no conto, o realismo e o não realismo.

Não há como dominar o que os ouvintes irão compreender sobre a história, pois há tantos sentidos para uma história quanto o número de pessoas que ouvem essa mesma história, porque o sentido depende do ponto de vista. Hassane explica, assim como dizia seu pai Sotigui, que há três verdades: a sua verdade, a verdade do outro e a verdade. Portanto, não se deve impor qualquer verdade para o outro.

O conto também serve como terapia e para ser utilizado dessa forma o contador deve ter todo cuidado com as escolhas das palavras. Estas devem ser escolhidas a dedo, o contador deve conhecer muito bem as palavras-chave de um conto e a partir daí trabalhar da melhor forma para que o conto se aproxime do ouvinte e possa trazer-lhe iluminação e alívio para suas angústias. As palavras de fato tem o poder de trazer a cura, contudo, se forem utilizadas de modo errado, ao invés de iluminação trazem escuridão e obscurecem a mente daquele que se dispõe a ouvir uma história “mal” contada.

O contador deve desafiar o conto e ao mesmo tempo desafiar-se fazendo o exercício de contar a mesma história em três minutos, depois em dez minutos, depois em vinte minutos e depois em uma hora. Para realizar esse exercício o contador deve se perguntar sobre o que é essencial na história para ele e saber o que é mais importante de uma história para compartilhar. O que se busca ao realizar esses exercícios é a liberdade de narração.

1.3.1.4 Sobre o começo do começo

As diversas estratégias de entradas ou aparições para um público dependem da capacidade do contador de pesquisar e armazenar inúmeras possibilidades de início de

sua performance ou o que poderíamos chamar de “o começo do começo”, ou seja, aquilo que o contador faz antes de contar a história, preparando caminho e alterando o estado de atenção e escuta da plateia. A intuição, que se obtém devido a uma vasta experiência, também favorece ao contador para propiciar um momento de aproximação e troca antes de iniciar a história e isso fará grande diferença na compreensão da mesma. São diversas as possibilidades de começo do começo ou podemos também chamar de aquecimento de plateia; cantando, fazendo adivinhas, entre outras estratégias de mudança de estado da plateia. Vale ressaltar um detalhe: para o começo do começo é obrigatório que o público faça intervenções com sucesso. Lembre-se de que você, contador, é o artista e não o público; não queira fazer com que eles, o público, se tornem os artistas do momento.

A presença do contador deve conter uma energia e força que provoque mudanças na plateia. Talvez seja preciso buscar uma temperatura diferente daquela que se encontra diante do público e, para tal, será preciso que o contador tenha um controle absoluto de si. Esse controle se obtém através do pensamento objetivo. Qual é o objetivo do contador? O objetivo é dar a história para as pessoas, encontrar a sua forma única de entregar a história ao outro e isso pode acontecer das mais diversas formas, como pude observar em pesquisa de campo, nas diferentes contações que pude acompanhar. Apresento a seguir algumas dessas maneiras de construção desse começo do começo presente na performance de diferentes contadores:

- Cantando e tocando: o contador começa a cantar e tocar antes de encontrar a plateia. O encontro com o público é através do som que o contador está produzindo, ou seja, o público o ouve antes de o ver. A música é inserida como algo que faz parte do encontro;
- Em silêncio: o contador entra em sala sem manter nenhum contato visual com a plateia e, então, se posiciona no local de apresentação e em seguida busca o contato visual, o olho no olho;
- Fazendo adivinhas: o contador inicia sua apresentação perguntando adivinhas para o público, sempre preferindo as mais fáceis, para que esses ao responder com acerto tenham a sensação da vitória. As adivinhações vão se dificultando e é preciso o cuidado para não colocar o público em situação difícil, em que este se sinta perdedor.

- Declamando poesias, parlendas ou citando provérbios: o contador seleciona algumas parlendas, poesias ou provérbios de seu repertório pessoal ou escolhido, preparado para um contexto específico e inicia sua performance apresentando-as ao público. Listo abaixo alguns exemplos de provérbios africanos de tradição oral utilizados no repertório de diferentes contadores que pude observar em pesquisa de campo:

“Um provérbio é o cavalo que pode levar alguém rapidamente à descoberta de ideias.”

“Quem faz perguntas, não pode evitar as respostas.”

“Até que os leões tenham suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre o caçador.”

“Como a ferida inflama o dedo, o pensamento inflama a mente.”

“Uma mentira estraga mil verdades.”

“O cavalo que chega cedo bebe a água boa.”

“Quando as teias de aranha se juntam, elas podem amarrar um leão.”

“Aquele que não cultiva seu campo morrerá de fome.”

“Por mais que o cadáver seja belo é preciso enterrá-lo.”

“O conhecimento não é o principal, mas sim as ações.”

“Quando a lua não está cheia, as estrelas ficam mais brilhantes.”

“As crianças são a recompensa da vida.”

“A lua move-se lentamente, mas cruza a cidade.”

“O coração do homem sábio encontra-se quieto como a água límpida.”

“As lágrimas que descem pelo seu rosto não tiram sua visão.”

“Uma filha tola ensina sua mãe a carregar a criança.”

“O vento não derruba uma árvore que se dobra.”

“A união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome.”

“A ruína de uma nação começa nas casas de seu povo.”

“Amor é como um bebê: precisa ser tratado com ternura.”

1.3.1.5 Sobre algumas considerações pessoais

Não há limites para a história e, para uma narrativa oral cênica, é preciso confiança no próprio corpo. É preciso ter harmonia com o que se oferece, pois o

contador oferece-se a si mesmo para a plateia. E, se não há harmonia, é preciso encontrá-la.

O princípio do *griot* é o prazer de contar histórias que fazem com que o que é sério, ou seja, a mensagem principal intrínseca na história seja transmitida. A partir daí nós contadores refletimos sobre quais tipos de histórias nos agrada contar, aquelas com as quais desejamos construir nosso repertório, para que desperte em nós o desejo de contá-las. Assim, desprendemo-nos de textos que não nos dizem nada e que reduzem nossa possibilidade de contar aquilo que consideramos necessário e essencial ser ouvido. Trazemos, assim, o teatro para as histórias e levamos as histórias para o teatro. Buscamos histórias reais e/ou não reais, porém que nos falem sobre a vida. A questão que se coloca é: qual a finalidade do que tenho a dizer? O que vou dizer, como escolher/selecionar e por qual meio? E quando nos colocamos nesse lugar de levantar esses questionamentos a fim de selecionar não uma história, mas “a história”, é que entendemos que este é o processo em que nós é que estamos à serviço da história e não o inverso. Nós somos os mediadores entre a história e o público, seus porta-vozes, aqueles que dão vida e imagem às palavras.

Não há quarta parede entre o contador e o público, ambos, plateia e narrador estão no mesmo nível. O espaço para a contação é sempre aquele onde há possibilidades de relação e jogo com a plateia.

A oratura, a área que estuda as culturas de tradição oral, consiste em pesquisar e destacar as expressões e contextos que circundam os costumes do povo. Na explicação de origem portuguesa, é possível encontrar o significado para oratura que “constitui a expressão de uma sociedade não alfabetizada, mas também e, sobretudo, de uma sociedade fortemente gregária que procura e encontra na convivência e na palavra um prazer lúdico, a comunicação didática e o gosto de viver.” (SÁ,1961:88).

Como incorporar algumas expressões que fazem parte da figura do *griot* a fim de aprimorar o trabalho do contador de histórias? Qual é a possível contaminação *griot* no trabalho do contador de histórias? Onde se localiza a tensão entre o contador contemporâneo e o *griot*?

Para responder a essas questões será preciso analisar o trabalho do contador de histórias. Esse é o próximo passo e nas páginas seguintes iremos colocar em foco as camadas que envolvem a narração oral cênica.

O ator e *griot* Sotigui Kouyaté.
Foto da coleção particular
de Esther Marty-Kouyaté

O ator e *griot* Hassane Kouyaté, filho de Sotigui
Foto extraída do material de divulgação do SESC
Vila Mariana, 2012.

2 O CONTADOR DE HISTÓRIAS: UM NARRADOR PARA ALÉM DOS SENTIDOS – ENCONTRO, ESCUTA E EXPERIÊNCIA

O princípio do griot é o prazer que faz com que o sério seja transmitido.

- Hassame Kouyaté -

Uma vez decidi comemorar o natal de forma diferente, passamos apenas eu, meu filho e minha mãe em nossa casa no Rio de Janeiro. Costumávamos sempre viajar para Santos e reuníamos toda a família com uma imensa fartura de comida e bebida. Mas, daquela vez, preparamos uma ceia simples e antes da meia noite nos reunimos em torno do tapete da sala para que eu contasse uma história para o meu filho e para minha mãe. A história que contei foi a do nascimento do menino Jesus. Minha intenção era mostrar para o meu filho que o Natal não era apenas uma data para trocar presentes, mas também, lembrar a bela história do nascimento de Jesus. Utilizei alguns objetos para representar os personagens; uma vela, uma música, uma poesia. E assim, tivemos um Natal singelo, contudo, repleto de ternura e de magia.

Quando conto uma história para meu filho antes de dormirmos, sinto que seu coração se acalma e que o tempo corre diferente, mais lento. Nós nos deitamos um ao lado do outro e então começo a narrar, crio vozes e algumas vezes canto, logo nossa energia vai se equalizando e baixando e, assim, nos preparamos para dormir, tranquilamente nos recolhemos para o nosso efêmero descanso.

Parar e contar uma história para meu filho significa dar-lhe atenção e amor. Através de uma história posso lhe ensinar algo ou não, mas com certeza é um momento que sempre nos proporciona prazer e diversão. E este é o prazer do qual imagino que o *griot* fala: o prazer de estar junto, do encontro, da escuta e é isso que faz com que o sério, o ensinamento seja transmitido.

Entre tantas expressões presentes na tradição oral do *griot* destaco, a princípio, as que considero mais eficientes no trabalho do contador de histórias. A primeira delas é a escuta e a segunda é o encontro. Para haver escuta é preciso dar atenção, tornar-se atento para ouvir. A escuta pressupõe perceber o outro, deixar-se guiar pelo outro. Para haver o encontro é preciso a junção de pessoas que se dirigem para o mesmo ponto, nesse caso, o outro:

O encontro é uma relação dialógica, ou seja, determina que mais de uma “lógica” estará sempre em jogo. Muitas pessoas, ao começarem a contar histórias, têm a ideia de que precisam adquirir técnicas para controlar e dominar uma audiência. Tal ideia está “sentada” na concepção de transmissão de um conhecimento, de que se é possível passar uma mensagem para o outro de que esse outro irá apreendê-la exatamente como acabamos de contar. (TIERNO, 2010:20).

Disponibilizar-se para encontrar o outro é também buscar descobrir o que o outro tem a oferecer. É supor, logo de início, que o outro tem sempre algo para compartilhar ou ensinar. Portanto, o contador de histórias deve ter em mente que não é somente ele que tem algo a transmitir, o outro também lhe transmite algo sempre. O encontro é também uma troca que depende de uma escuta aberta e liberta.

A escuta e o encontro são as principais referências da tradição do *griot* que acredito serem muito importantes para o contador de histórias e também para qualquer sociedade. Como afirma Tierno:

A narrativa de uma história, portanto, pressupõe a criação de uma relação de encontro. Encontro definido aqui como espaço metafórico em que o narrador e o ouvinte habitam o mesmo tempo. Não é o lugar do narrador, não é o lugar do ouvinte. É um terceiro lugar, um lugar ainda vazio, que será habitado pela primeira vez, por ambos, no instante presente da história narrada. (2010:22)

O contador e o espectador são aqueles que se arriscam a lançarem-se no espaço desconhecido. Ambos estão ali para tornar significativo o encontro, para preencher de cores as sensações trazidas pela história narrada. A exposição de uma narrativa oferece tanto ao contador como ao espectador imagens, experiências e emoções que serão elaboradas não somente por parte do contador, mas sim por todos os presentes a partir da disposição de entrega de cada um.

O ato de contar histórias é regido pelo encontro em que acontece um diálogo entre os sentidos daquele que fala e daquele ouve. É uma experiência de escuta mútua do outro: “A experiência como aquilo que me acontece, que me sucede, que me passa não aquilo que passa aquilo que sucede aquilo que acontece.” (LARROSA, 2002:21). A experiência é travessia por onde passam todos que ficam diante de uma história contada, seu corpo é ultrapassado, atravessado pelas palavras, pela respiração, pelo olhar, pelo toque e pela música. A experiência de contar ou ouvir uma história promove algo de singular em cada um, é um encontro que dispensa justificativa ou explicações. As respostas cabem aos sentidos, às questões, aos dilemas que surgem no interior de cada

um. É a experiência que contempla as sensações, a imaginação e a relação. E qual seria o tempo ideal dessa experiência, ou seja, de uma história?

O tempo necessário para o contador expor sua narrativa não é determinado somente por este, mas sim por todos os presentes, é uma busca coletiva por compreensão. A educadora Ligia Borges defende que a necessidade do tempo pausado e esticado “[...] é para que se torne possível experimentarem de modo vertical os acontecimentos e perceber realmente os significados das ações.” (BORGES, 2010:82). Contudo, para que haja de fato a experiência é preciso que o tempo seja imensurável. Um tempo estendido, ralentado, pausado e suspenso é o necessário para que a travessia suscite uma experiência:

Experimental seria entrar em contato com um acontecimento que estimule um movimento de interiorização, fazendo com que o que sucede de significativo promova uma reverberação interna no indivíduo e cause uma nova organização deste. Resulta desse processo o reconhecimento de novas possibilidades de se relacionar ou de reagir diante de uma situação. (BORGES, 2010:82)

Em sua narrativa o contador de histórias oferece aos seus ouvintes suas palavras, o sabor do tom de sua voz e o aroma de seu corpo. Estes proliferam e reverberam no outro, os ouvintes, sensações e imagens, enfim, promove-se uma experiência única e exclusivamente através da narrativa humanizada.

O trabalho artístico de contação é catalisador, no sentido de que pode alcançar a consciência do outro através da história. O artista contador de histórias é aquele capaz de fazer criar sensação e esta competência é fundamental em seu fazer. Para ser capaz de sensibilizar, emocionar e tirar o espectador do âmbito da indiferença e invisibilidade é preciso desfrutar de um tempo sem limites, de modo que este tempo seja de fato imensurável. Como diz Borges:

[...] um dos principais potenciais da narrativa manifesta-se no momento de sua realização, no encontro com o público. Nesse instante, surge a possibilidade da criação de um espaço simbólico perpassado por outra temporalidade que não corresponde a da veloz e entrecortada pós-modernidade. Dá-se um fenômeno no qual o tempo da narração se sobrepõe ao tempo real e o jogo coletivo promove a reflexão conjunta sobre um determinado conteúdo. Não se trata, durante a apresentação, de conhecer brevemente a consequência das ações e passar para uma nova situação, ou de evitar o contato com o outro, mas sim de aproveitar o demorar-se nos acontecimentos expostos pelas narrativas, de acompanhar cada uma das cenas, de caminhar lado a lado com a história e com os demais presentes para, juntos, desvendarem seus meandros. (BORGES, 2010:82)

2.1 APRESENTAR OU REPRESENTAR?

Existem diferentes contadores de história. Existe o contador de história familiar, que é aquele que conta em casa para os filhos ou em uma roda de amigos. Este contador não tem a necessidade de preocupar-se com espaço ou algum recurso cênico. O que este contador tem em comum com os artistas contadores é que ele também deve fazer escolhas. Não há metodologia, mas sempre haverá em todos os casos o cuidado estético. Contudo, sua existência é muito importante para a sociedade e para a família. Uma simples roda de amigos ou uma reunião familiar torna-se muito mais próxima, interessante e íntima quando há a disposição para ouvir e contar histórias. E, nesse caso, as histórias vão além dos contos, lendas ou mitos, elas estão no limiar da vida. Quando encontramos amigos ou estamos em torno da família, geralmente contamos e falamos principalmente de nossas vidas e da vida em si, e é imprescindível preservar no cotidiano tempo e espaço para contar a vida e a existência. Estes, os contadores do cotidiano antecedem o contador artístico.

O contador artístico é aquele que conta profissionalmente e que faz da fala uma arte. No entanto, a arte de contar histórias dispensa recursos cênicos do nível espetacular, diferente do teatro, por exemplo, que desde suas origens possui um local específico para suas encenações, ainda que, ao longo de sua história, outros espaços tenham sido apropriados. Em alguns casos os cenários de peças teatrais são verdadeiras obras arquitetônicas e a criação da personagem é composta por um subtexto muitas vezes bastante complexo. O contador, ao contrário, aproxima-se do outro, ou seja, do público, com simplicidade e praticamente despido de máscaras, luzes, cenografia engenhosa ou sonoplastia rebuscada. Mas, eis uma questão que rodeia o trabalho do contador de histórias: ao narrar uma história ele a apresenta ou a representa? O que define os limites da representação ou da apresentação?

Para analisar estes aspectos do trabalho do contador de histórias, em primeiro lugar, observaremos o significado literal dessas duas palavras que, segundo o dicionário, são explicadas da seguinte forma:

Apresentar: V. tr. pôr-se na presença do outro, expor-se ao outro, mostrar-se ao outro, oferecer-se à vista do outro, estender-se para ser tomado, voltar para, opor, exprimir, exhibir, aduzir, Pron. Comparecer, aparecer, ter a aparência, porte ou maneiras, que produzem boa ou má impressão, Fig. Oferecer-se ao espírito.

Representar: V. tr. Patentear, revelar, mostrar. Reproduzir pela pintura, escultura, gravura, etc. Trazer à memória, significar, simbolizar. Expor (por meio de representação), Ser mandatário, procurador, embaixador ou agente de. Fazer às vezes de. Figurar, parecer ter. Pôr em cena. Ter na peça um papel. V intr. Dirigir uma representação a. Fazer um papel. V pron. Figurar-se.¹¹

O contador de histórias pode e deve utilizar e apropriar-se de praticamente qualquer espaço para realizar uma narrativa. Ele a apresenta em comunhão com a plateia, não se trata de unicamente um atuar e o outro, no caso, o público, assistir. Ambos realizam o encontro em coletividade: “O narrador oral cênico narra com o público e não para o público, que é sempre um interlocutor e nunca um espectador, sempre um receptor-emissor e nunca apenas um receptor.” (CÉSPEDES, 2003:112).

Outras questões que se colocam são: o que preenche a cena durante a narração de uma história? Quais são as principais ferramentas do contador de histórias? Assim como o ator que representa, o contador utiliza, a princípio, as mesmas ferramentas para desempenhar o seu papel: a voz, as palavras e o corpo. Mas, segundo o pesquisador Francisco Garzón Céspedes a origem do ator está no contador e não contador na origem do ator e o limite entre o trabalho de um e o trabalho do outro está na categoria da oralidade artística, como afirma abaixo:

O ator e o narrador cênico têm os mesmos recursos expressivos, essenciais: as palavras, a voz e as linguagens do corpo. Mas os pontos de partida são diferentes: a oralidade narrativa é anterior à encenação teatral. As categorias são a oralidade artística e a cena, e não o teatro. Mas a oralidade artística, por sua vez, pertence a uma categoria maior, que é a oralidade, que a rege quando entronca com as leis gerais da cena que lhe servem para, sem deixar de ser oralidade, transcender os marcos familiares, ser eficaz nos comunitários e também transcendê-los. Os recursos expressivos essenciais do narrador oral cênico pertencem a ele desde a oralidade cotidiana, não artística; quando os dimensiona cenicamente, ele narra, não atua. É o contador quem está nas origens do ator e não o contrário. (CÉSPEDES, 2003:112)

A oralidade artística é o que estabelece os limites entre o ator no teatro e ator contador. O contador faz o uso cênico de uma oralidade que surge no cotidiano, ele traz em sua fala a naturalidade presente no dia a dia. Não há impositação da voz no sentido de criar uma atmosfera teatral, pois a única atmosfera que interessa é a do cotidiano e esta não requer nenhuma imposição representativa do corpo, da voz ou das palavras. O contador imprime em sua narrativa uma oralidade que faz parte de sua história. É daí

¹¹ DICIONÁRIO PRIPERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA. disponível em: <<http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=apresentar>. Acesso em 3 de out de 2010.

que ele extrai o seu vocabulário e este é a carne, o recheio do seu trabalho. O ator que encena uma peça de teatro está limitado ao texto dramático, aos diálogos e as marcações de cena. O contador de histórias não se limita ao texto, ainda que o texto esteja no fundamento de seu trabalho, ele não se limitará em decorá-lo ou criar marcações rígidas para realizar uma narrativa. O contador de histórias é aquele que antecede o ator de teatro.

Outra questão a se destacar é de que contar nem sempre significa narrar. O teatro conta assim como o narrador também conta e o que distingue a ação entre um e outro é a disposição cênica. Contudo no teatro há uma série de elementos que o distanciam de uma narração oral, por exemplo: os diálogos, a trama, as marcações de cena e, em alguns casos, a quarta parede. O artista contador de histórias é o narrador oral cênico, mas o que é, de fato, uma narração oral cênica? Céspedes explica narração oral cênica como sendo:

A arte de narrar oralmente é uma arte cênica.

A arte de narrar oralmente é, como as artes cênicas, essencialmente expressiva por si mesma, pois por ser, antes de tudo, oralidade é sempre uma arte cênica comunicacional.

A arte de narrar oralmente encontrou sua dimensão contemporânea a partir das leis da comunicação e das leis de cena, com a narração oral cênica e a formação de um profissional capaz de contar oral e cenicamente em nossas sociedades de oralidade secundária para qualquer tipo de público, em qualquer lugar possível, a partir do momento em que se converte em uma imagem falada ou falante que estabelece um processo artístico de comunicação com um público considerado como interlocutor.

A arte de narrar oral e cenicamente, além de ser uma arte em si, por ser um ato de comunicação é uma via factível de comunicação alternativa, aplicável aos mais diversos propósitos e disciplinas.

A arte de narrar oral e cenicamente é o resultado da busca de um equilíbrio entre a personalidade do conto, a do narrador, a personalidade coletiva do público, a do lugar, e a das circunstâncias em que se conta.

A arte de narrar oral e cenicamente é uma arte na qual o equilíbrio das personalidades que intervêm determina o equilíbrio artístico comunicativo dos modos de expressão usados: verbal, vocal e não-verbal.

A arte de narrar oral e cenicamente não é uma arte da palavra, e sim uma arte da palavra, voz e gesto vivos.

A arte de narrar oral e cenicamente implica uma tríplice visualização – atendendo a duas das acepções deste termo – por parte do narrador: a visualização interna do conto, e a do público e de si mesmo. (CÉSPEDES, 2003:111)

Tanto o narrador oral cênico como os atores de teatro se utilizam dos recursos cênicos de apresentação e representação, porém, ao realizarem seu trabalho podemos identificar uma distinção grande entre eles. Ao apresentarem-se diante de uma plateia, muitas vezes, e é claro que não em todos os casos, o ator de teatro não encara seus

espectadores como interlocutores, não há necessidade de uma resposta do público para que a peça prossiga. Já o narrador oral cênico depende completamente de seus interlocutores para que o seu trabalho ocupe devidamente o espaço, pois não se trata unicamente de uma apresentação, a narração é construída coletivamente, como uma conversa.

A narração oral de caráter doméstico é aquela que acontece em ambientes informais, ou seja, no quintal de casa, na sala de casa, durante a hora do jantar, entre amigos em uma mesa de bar, caminhando. Enfim, é uma narrativa despreziosa e que visa compartilhar uma história ou acontecimento de modo simples e sem o objetivo de tornar-se algo maior como, por exemplo, uma cena. Todos ocupam este papel em algum momento da vida, seja no trabalho, em casa ou em um encontro casual, contamos e ouvimos histórias que falam do dia a dia e dos sentimentos. Somos naturalmente contadores, porém isso não significa que estamos buscando a contação como meio de estar em cena ou em evidência, ela apenas é inerente à vida. O narrador oral doméstico conta suas histórias talvez com tanto entusiasmo quanto o narrador oral cênico e o desejo de compartilhar também pode ser o mesmo, o que o diferencia é o contexto em que está inserido, bem como o desempenho e o objetivo. Enquanto o narrador oral cênico, por sua vez, conta para o público, ainda que de forma espontânea, o contexto é de apresentação e isto interfere diretamente em seu desempenho e estado, ampliando consideravelmente suas expressões orais e corporais. Já o narrador oral doméstico está inserido no cotidiano e nos encontros casuais da vida, o que o leva a ter um desempenho corporal e oral mais informal.

2.2 O MITO, A LENDA E O CONTO

Muitas vezes perdemos um imenso tempo atrás de conceitos intelectuais que respondam aos anseios e dúvidas sobre a existência do homem, contudo aprender a viver é algo que se dá de modo mais adivinhado, sentido e comparado, não há uma técnica que ensine o homem a existir de modo legítimo e nada melhor do que histórias e parábolas, contos e lendas para o homem comparar-se e identificar-se, pois estas sim falam diretamente ao intelecto, aos sentidos e sensações, ao homem como um todo, em sua integralidade.

Presentes na história da humanidade, os contos, os mitos e as lendas alimentam e orientam o imaginário. Através das histórias o ser humano busca encontrar respostas

para os anseios e questões da vida. Os mitos guardam um instrumento importante, pois são estes provedores naturais e instintivos de conhecimento. Conhecer uma história é descobrir uma porta para um mundo novo onde a alma e os sentidos serão agraciados tanto pelo imaginário como pela sabedoria. O mito, o conto ou uma lenda libertam a consciência, o discernimento, o senso e o coração.

Através de uma história enlaçamos o outro e nos amarramos a ele, viramos nós. E assim as histórias, o conto, o mito ou a lenda são capazes de estimular no outro o gosto pela leitura, pela literatura e pelo interesse em se comunicar. A partir dos contos, lendas, mitos e histórias pode-se abordar o ser humano em seus aspectos mais brilhantes e também mais sombrios. Por isso são utilizados de diversas formas seja terapêuticamente, pedagogicamente, recreativamente ou artisticamente.

As histórias são reveladoras, estão prontas a doar, indagar e solucionar. Elas guardam consigo os mais belos tesouros para a alma. Contudo, as histórias não carregam consigo somente beleza e alegria, elas possuem algum sofrimento, elas também narram a dor. Destaco abaixo uma descrição mais detalhada sobre as formas de narrativas:

Três Formas de Narrativa:

- a) Forma: mito; Atitude: relato sagrado; Tempo da Ação: passado remoto; Lugar da Ação: um mundo diferente (anterior a este, ou um outro mundo); Personagens Principais: seres não-humanos.
- b) Forma: lenda; Atitude: relato secular ou sagrado; Tempo da Ação: passado recente; Lugar da Ação: o mundo tal como o conhecemos; Personagens Principais: seres humanos.
- c) Forma: conto; Atitude: relato secular; Tempo da Ação: qualquer tempo; Lugar da Ação: qualquer lugar; Personagens Principais: seres humanos e seres não humanos. (MEDEIROS, 2002:6)

Presentes no cotidiano do ser humano e principalmente em seu imaginário, desde os tempos mais antigos os mitos, as lendas e os contos guardam preceitos sobre conduta, moral, princípios e valores. Os heróis ou os personagens que não são humanos e os lugares inexistentes são capazes de nos transportar para lugares que só cabem na nossa imaginação. E, em alguns casos, somente através da imaginação os seres humanos conseguem lidar e responder questões que aparentemente são inatingíveis em um diálogo realista. Neste sentido, afirma Simpkinson:

As histórias parecem estar em toda parte. Mas ao mesmo tempo em que algumas distraem, informam ou nos ensinam, outras nos comovem profundamente. As histórias nos transformam e nos aproximam mais dos outros. Essas são as histórias sagradas. A diferença essencial, ao que parece

não se relaciona tanto com o conteúdo das histórias, mas com o processo que a história desencadeia. As histórias sagradas nos tocam, fazendo-nos pensar sobre o que é importante; elas comunicam por meio de símbolos e metáforas verdades profundas sobre os mistérios da vida. Ao ouvir uma história sagrada, mesmo se não entendermos intelectualmente a mensagem, tornamo-nos conscientes de que nos foi comunicada uma profunda lição. (2002: 15)

É importante que as histórias continuem nos alimentando e que esse direito jamais seja negado aos seres humanos. Esperamos que as narrativas sejam elas contos, lendas ou mitos privilegiem o pensamento, o raciocínio, a leveza e a sagacidade de perceber o mundo e o universo que lhe compete. Sua linguagem simbólica, os signos e seus significados têm a força de despertar na essência do ser humano princípios como: coragem, responsabilidade, honestidade, bom senso, discernimento e generosidade. Para tanto, nem é preciso destacar cada ensinamento contido em uma história, o próprio ser humano carrega consigo a experiência e o instinto que lhe aguçam esses saberes.

As histórias tradicionais sejam elas lendas, mitos, fábulas ou contos folclóricos ajudam-nos na busca pela felicidade e pela paz individual. A doce ou amarga sabedoria guardada por uma história é capaz de nos conduzir a verdades que são imperecíveis e que jamais o tempo ou o homem poderão apagar. É preciso confiar mais nas histórias e no seu poder de proporcionar experiências e veredas retas capazes de levar a alma humana em busca de sentido, a obter respostas e imagens para suas indagações mais secretas e profundas.

As histórias, lendas, mitos ou contos não se dissipam com o tempo, a meu ver, elas se mantêm guardadas no íntimo, em alguma gaveta da memória, esperando para serem resgatadas e revividas, basta que o narrador as ofereça de modo simples e verdadeiro, com o único objetivo de doar-se para o outro.

2.3 PERFORMANCE E PRESENÇA

O conceito de performance foi abordado e analisado por diversos estudiosos das mais variadas partes do mundo. Para este estudo, a definição de performance com a qual trabalho é a apresentada pelo estudioso da performance Richard Schechner, em que autor afirma que: “Qualquer comportamento, evento, ação, ou coisa, pode ser estudado como se fosse performance e analisado em termos de ação, comportamento, exibição.” (2003:39). Sendo assim qualquer pessoa ao contar uma história como uma avó contando histórias para os seus netos, uma mãe contando uma história para o seu filho, um pastor

contando parábolas para os fiéis de sua congregação, um amigo contando uma aventura para outro amigo, todos desempenham papel performático. A performance está entre o que realizamos ou fazemos, ainda que submetida à rotina do cotidiano, e todos nós ocupamos esse lugar em algum momento de nossas vidas:

[...] uma performance (mesmo quando partindo de uma pintura ou de um romance) ocorre apenas em ação, interação e relação. A performance não está *em nada*, mas *entre*. Deixem-me explicar: um performer do dia-dia-dia, num ritual, num jogo ou nas artes performáticas propriamente ditas, faz/mostra algo – performa uma ação. (SCHECHNER, 2003:28)

Porém, quando um contador profissional, ator ou performer apresenta-se para o público, utiliza todo o conhecimento e habilidade adquiridos em sua formação, a fim de aprimorar e moldar cada gesto, cada movimento, a fala e o canto, o olhar e as pausas.

A presença e a performance do contador requer humildade para reconhecer os anseios e necessidades do público que é o seu interlocutor, bem como um equilíbrio e domínio de seu corpo e suas ações. É preciso haver uma postura física e oral durante a narrativa, ainda que o contador nem se levante da cadeira, pois, mesmo assim, será preciso algum esforço e domínio do corpo e da voz para que as possibilidades da narrativa sejam exploradas e contempladas. É nisso que consiste a performance do contador. Seu desempenho de escuta, de diálogo, de movimento e desenho no espaço, o que se realiza por meio de sua voz e de seu corpo.

As imagens que a voz e o corpo podem suscitar são imensuráveis e infinitas. A educadora Vânia Maria Cavallari diz, em seu ensaio sobre o corpo do contador, que: “Quanto mais sensível for o contador em relação ao seu tônus e sua percepção quanto ao “TÔNUS” do grupo que o assiste, melhor terá sua “IMAGEM CORPORAL” apreciada pelos envolvidos na história.” (2010:32). Contudo, para dar qualidade à sua performance o contador precisa ter desenvolvido não somente o trabalho corporal e vocal, mas também deve estar atento às palavras que compõem seu enunciado. Deve conhecer muito bem cada uma bem como o seu significado, explorando as diversas potencialidades de imagens através de sua narrativa.

Quem conta uma história deve conhecer o significado de cada palavra inserida no contexto de seu conto, pois melhor poderá representá-lo ao público, oferecendo-lhe mais percepção de cor, sabor, odor, forma e sentimento. Estes ao serem colocados em sua narrativa, tornarão mais atraente sua performance. (CAVALLARI, 2010:34)

O contador pode, se quiser, desempenhar uma performance altamente poética, acrescentando, ao seu trabalho, a poesia, a música e a dança, a fim de promover um encontro em meio a ambiências artísticas e históricas. Acariciando os ouvidos e os olhos de todos, despertando os sentidos do público de modo simples e poético.

O corpo do contador, somado ao timbre de sua voz e ao enredo da história que conta, preenche um imenso lugar no espaço. O contador não se coloca como o único a transmitir algo, sua presença está totalmente conectada com tudo que está ao seu redor, seja em forma, matéria e/ou som, tudo age sobre a presença do contador e do espectador. Cabe ao contador manter sua escuta e visão ampliada e dilatada, percebendo o máximo do todo ao seu redor. Tal percepção pode ajudar a sentir e controlar a situação de contação, facilitando uma aproximação verdadeira, harmoniosa e clara com os seus interlocutores. Quem pode dizer o que uma presença íntegra e livre é capaz de aproximar? Se a presença do contador estiver de fato conectada ao todo que está ao seu redor, este será capaz de perceber se sua plateia está atenta ou não e poderá, por exemplo, assumir sem constrangimento alguma parte da história que tenha esquecido, pois estabeleceu com o público interlocutor uma relação de proximidade e confiança. A verdadeira presença de espírito, de mente e de corpo são as únicas capazes de provocar e despertar no outro as mais sinceras emoções e sensações. Com uma serenidade de ânimo, o contador que busca uma presença íntegra e dilatada será capaz de imediatamente resgatar e dizer aquilo de melhor maneira a seu propósito, pois haverá afinidade entre os seus sentidos e os acontecimentos ao redor e empatia por parte do público, pois nesta forma de conexão, o público se espelha e reconhece no outro sua humanidade. (acrescentei isso)

2.4 A MAGIA DA VOZ FALADA

Quando contamos histórias utilizamos aspectos importantes da fala que a tornam um agente ativo de magia, penetrando pelos sentidos. Podemos, então, observar e absorver dos africanos o significado que estes atribuem à fala: “A tradição africana, portanto, concebe a fala como um dom de D’us. Ela é ao mesmo tempo divina no sentido descendente e sagrada no sentido ascendente.” (BÂ, 1980:185). Transmitimos saberes ocultos aos olhos, mas visíveis aos sentidos, motivamos os ouvintes, mesmo sem premeditar, ao resgate de virtudes ou ao desprendimento de vícios.

Ao analisar mais detalhadamente o trabalho do contador, verificamos que o responsável por dar o contexto é o narrador. Este, ao exercer sua função, ao descrever os elementos da história e relacioná-los para os seus ouvintes, põe e tira os personagens, determina o cenário, o enredo e o avanço dos fatos. Seu papel é trazer e tirar os personagens da cena explorando com integridade a voz e o corpo. Durante o exercício de contar histórias dedica-se com cuidado ao uso de cada palavra, pausa ou ação. É um trabalho artesanal do corpo e da voz e requer habilidade rítmica, em que a matéria prima é a história, mas as ferramentas para moldá-la são o corpo, o gesto, o som, o olhar e a voz.

Para que a fala produza um efeito total, as palavras devem ser entoadas ritmicamente, porque o movimento precisa de ritmo, estando ele próprio fundamentado no segredo dos números. A fala deve reproduzir o vai e vem que é a essência do ritmo. A fala como uma materialização da cadência. (BÂ, 1980:184)

A magia da voz é algo que considero importante destacar no trabalho do contador, pois esta é capaz de transformar, juntamente com uma ação, o espaço, os objetos, a sensação e, até, a emoção. O conceito de magia segundo Gumbrecht “[...] é a prática de tornar presentes coisas que estão ausentes e ausentes coisas que estão presentes.” (2006:58), e esta, a voz, é uma ferramenta muito importante para o contador. Ao utilizar a voz para dizer palavras e entoar canções, os tons e os timbres de sua voz podem fazer surgir como imagem ou desaparecer o que desejar. E essa magia somente é possível através da fala e de gesto vivos, através da ludicidade e da imaginação pertencente ao universo da contação de histórias.

Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, e olhos para ver, veja. A melhor forma de perceber e captar as orientações e instruções contidas em uma história é através dos sentidos e das sensações. Talvez, somente seja possível decodificar as diretrizes de uma história se aquele que a ouve for atravessado por ela, permitindo que esta ocupe seu tempo, experiência e vida.

Quando vou contar uma história nova me preparo buscando conhecer cada detalhe, ando com ela dentro da minha bolsa e, em cada oportunidade, dou uma lida ou ainda conto para meu filho, que é uma criança de quatro anos, ou seja, de uma sinceridade absoluta sobre seus gostos. Ele é o meu primeiro sinal de medida de qualidade. Caso eu esteja lhe contando uma história nova e ele, logo depois de eu iniciar, se levanta e sai andando é porque minha narrativa vai mal. Eu só sei quando está

melhor se ele se senta na minha frente, pára e me escuta, e seus olhos permanecem atentos e brilhantes. Sua expectativa cresce a cada novo acontecimento e assim permanece até saber o final da história. Utilizo, para enlaçar os olhos e os ouvidos do outro, alguns recursos como: composição da voz para os personagens, gestos que signifiquem símbolos, músicas tocadas e cantadas para equalizar o tom entre nós. Pauso meu olhar no olhar do outro com o objetivo de me revelar e desvendar. Se necessário, danço. Se houver espaço posso até tocar o meu interlocutor. Cada um tem uma forma de aprontar e contar suas histórias, a performance do contador está ligada ao seu modo de existir e expressar-se no mundo, tem a ver com suas experiências e vivências, não há como moldar um contador.

Contudo, há como fazer emergir o contador de cada um, a partir do momento que este deseje e disponha-se a expor-se e expressar-se para o outro, a fim de trocar e compartilhar suas experiências.

Identificar e contornar a própria performance de expressão narrativa oral cênica depende da disponibilidade de doação e atenção ao modo de se expressar e interagir, de mostrar-se para o outro, de exercitar o contar e o escutar com frequência, naturalidade e simplicidade, buscar ser apenas você mesmo, relacionar-se, agir e interagir de modo sincero e íntegro.

Usar as palavras, assim como uma criança, com pureza. O contador de histórias é como o semeador e a sua semente é a palavra, dependendo do solo onde ele plantar a semente pode germinar ou não, pode dar frutos ou não, mas como um semeador de palavras, o contador deve buscar incasavelmente dizer com prudência, com desejo sincero de comunicar, de tornar inteligível para o ouvinte o que se diz.

2.5 CONTADORES DE HISTÓRIAS CONTEMPORÂNEOS

Para tratar deste ponto, foi feito um recorte, selecionando o trabalho de dois contadores de histórias brasileiros escolhidos para levantar, nessa pesquisa, questões referentes à contação de história contemporânea. Para isso, foram realizadas entrevistas em parceria com Simone André, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Pedagogia da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Os contadores entrevistados foram Francisco Gregório Filho e Daniele Ramalho.

A escolha por esses dois contadores é devido à relevância do trabalho de ambos e o fato de exercerem uma liderança e grande empenho para a consolidação e a

articulação de novos espaços de trabalho para os profissionais contadores de histórias do Rio de Janeiro.

Francisco Gregório Filho já foi ator, diretor e produtor de teatro por um longo período de sua vida. Acreano, mas vivendo no Rio de Janeiro desde a adolescência, há mais de vinte anos vem se dedicando à questão da leitura e formação de contadores de histórias. Escritor e contador de histórias, para ele o narrador é aquele que narra a dor. Entre os livros que escreveu estão: “Ler e Contar, Contar e Ler” lançado em 2008 e também “Dona Baratinha e outras histórias” lançado em 2006, entre outros títulos.

Daniele Ramalho é atriz, escritora, contadora de histórias e produtora. Atua há vinte anos na criação de projetos sobre diversidade cultural nas áreas de teatro, literatura, cultura popular e cultura indígena. Escreveu roteiros de programas para a TV – “Primeiros Povos” (TV Brasil e Universidade de Nova Iorque) e para o livro “Contadores de Histórias”. Após estudar com o *griot* Sotigui kouyaté, em 2002, passou a pesquisar histórias africanas. Em janeiro de 2011 representou o Brasil no festival YELLEN realizado na *Maison de La Parole*, em Burkina Faso/África. Atualmente realiza diversas apresentações do espetáculo de contação “Não Existe Pequena Briga”.

As entrevistas foram feitas no NEPAA (Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias) da UNIRIO. Destacarei aqui apenas alguns momentos da entrevista, porém a transcrição completa encontra-se no anexo deste trabalho.

Escolhi entrevistar estes dois contadores também por considerar o trabalho de ambos de grande importância para minha formação, informação e entendimento sobre os efeitos e a responsabilidade de contar histórias.

Ao conhecer Francisco Gregório em uma oficina no Centro Cultural de Folclore do Rio de Janeiro, o que mais me chamou a atenção foi que na abertura do seu curso ele ensinou que é preciso nos ajudar e que, através da contação de histórias, isso também seria possível. Como ajudar o outro contando histórias, partilhando causos ou ainda citando poemas?

Então, percebi durante a oficina, que um dos princípios do contador de histórias é doar para o outro. E, segundo Gregório, o contador de histórias é aquele que engravida a história de sentido e a oferece ao seu interlocutor de modo suave, sutil, performático e íntegro. Ele não só oferece uma história, mas também troca um olhar, um sentimento e pode suscitar em seus ouvintes, através da palavra enunciada, o desejo de escutar, de imaginar, de falar e de ler.

Quando conheci Daniele Ramalho o que me chamou a atenção foi sua força em cena, somada a uma presença marcante e uma convicção plena sobre seu dever como contadora. Sua consciência sobre o poder e o alcance que as histórias podem ter, chegando não somente até as crianças, mas também aos jovens e adultos, levando-os a considerar e refletir sobre suas ações e suas consequências, tendo como ferramenta principal para este propósito a contação de histórias, despertou meu interesse em conhecer melhor seu trabalho.

Tratou-se, enfim, de perceber que estes dois contadores possuem em seu trabalho princípios que considero relevantes para minha formação como contadora de histórias. A entrevista realizada tem o objetivo de conhecer a origem do trabalho e o porquê do desejo de cada um em se tornar um contador de histórias. Conhecer também suas trajetórias, seus desafios, suas convicções, seus mestres e seus sonhos. Ao ler a entrevista, será possível aproximar-se do universo da contação de histórias de um modo real e humano, observar as experiências desses contadores como um exemplo de profissionais a ser considerado e seguido.

Um dos aspectos mais interessantes que pude observar durante a entrevista foi a própria trajetória de Francisco Gregório. O fato de ele ter uma família em que os avós lhe contavam histórias, fez desse grande homem um exímio contador. Gregório relata que tanto seu avô como sua avó foram os seus verdadeiros inspiradores. Cada um com o seu jeito próprio de narrar. Seu avô fazia o estilo clássico e tradicional, cerimonioso: usava chapéu, vestia paletó e sentava-se em uma cadeira de balanço, a qual influenciava diretamente na cadência de sua fala. Por sua vez, sua avó não tinha nenhum ritual para contar, para ela não havia cerimônia, a narração estava atrelada aos afazeres cotidianos da casa; seus gestos e corpo eram soltos e leves.

Para Daniele, apesar de não ter conhecido os avós pessoalmente, eles também tiveram influência em sua prática de contar histórias. Foi através dos relatos feitos por sua mãe e também por seu pai, que ela pôde conhecer um pouco mais das histórias de seus antepassados. Daniele conta que também participou de vários rituais de tradição religiosa durante sua infância que tiveram muita influência em seu desejo de trabalhar com cultura popular e, conseqüentemente, com a contação de histórias.

Penso que a história de cada um reflete sempre na trajetória e nas escolhas que fazem durante sua jornada. Não necessariamente uma pessoa se torna contador de histórias porque ouvia histórias em sua família, mas, certamente, nossos pais, avós, amigos, primos fazem parte de nossa formação, e nossas escolhas profissionais

carregam em si um pouco do que vivemos na infância. A história de nossa vida está sempre presente em nossas escolhas.

Para Gregório, o narrador é aquele que narra a dor e o sublime do trabalho de um contador de histórias consiste exatamente nisso. Em sua narrativa o narrador reúne sentimentos humanos e emoções. E estas incluem alegria, prazer e também muita dor. Diferentemente, para Daniele, o trabalho do contador de histórias está diretamente ligado à formação do ser humano, ainda que seja através de uma narrativa que trate de dor e de sofrimento. As histórias carregam em si um cunho moral que está intrinsecamente ligado à formação do ser humano e à transmissão de conhecimento.

Acredito que tanto as dores como a transmissão de conhecimentos estão presentes no trabalho do contador de histórias. As histórias que mais nos marcam não são somente aquelas que têm fatos alegres e prazerosos, mas, sim, aquelas que tratam de dores, de lutas, de frustrações e vitórias a partir do esforço e superação. Essas sim nos marcam!

A leitura e a dramaturgia também tiveram um papel importante na formação de Gregório, pois foi através de escolhas de textos e histórias que ele descobriu a possibilidade de atingir o seu objetivo com suas narrativas. Já Daniele encontrou em Sotigui a grande inspiração para optar definitivamente por sua carreira como contadora de histórias.

Um ponto interessante onde esses dois contadores divergem é que enquanto Gregório acumula histórias com lentidão, preferindo permanecer em cada história por um longo período, Daniele, por sua vez, tem a inquietação de descobrir novas histórias, novas versões para as mesmas histórias, busca referências africanas, indígenas e de outras origens. Gregório tem em seu repertório dez histórias, as quais conta há muitos anos. Esta dinâmica distinta entre esses dois narradores profissionais levanta a seguinte questão: de que forma escolhemos nossas histórias? E o que nos motiva a deixar ou não uma história?

Gregório acredita que, em cada narrativa diante de uma plateia diversa, ele inaugura a palavra, a fala; ainda que a história seja a mesma e contada há anos. Este é o seu desafio, o risco que consiste na “inauguralidade” (termo usado pelo entrevistado) de cada palavra em sua narrativa.

O fato de buscar outras referências para as mesmas histórias faz com que Daniele tenha possibilidade de brincar e jogar com elas. Ao conhecer novas versões

para as mesmas histórias, ela encontra caminhos diversos para explorar a mesma narrativa.

Cada um desses dois contadores encontra seu próprio método de trabalho para propiciar o frescor e a motivação em suas narrativas. Para eles todos podem contar histórias no contexto profissional ou informal. As histórias estão a serviço de todos, desde os contadores, aos médicos, promotores de saúde, promotores de leitura, promotores sociais. Todos podem escrever um mundo melhor a partir das histórias que têm para contar.

As histórias podem construir novas orações, frases e textos na vida dos que contam e na vida de quem as ouve. Elas trazem o discernimento capaz de avaliar os momentos com precisão para melhor atuar.

Outra questão muito importante, abordada por estes contadores durante a entrevista, é sobre o ator de teatro que, ao migrar para o universo da contação de histórias, tem a tendência natural de teatralizar, ou seja, representar. Tanto para Daniele quanto para o Gregório, o narrador deve se preocupar em apresentar a história, mesmo que brinque de representar a história. Para estes contadores o principal de uma narração é a palavra e esta vem agregada ao corpo, à emoção, ao movimento e à expressão no espaço.

Portanto, não há uma regra clara e única para o universo da contação de histórias, cada contador deve se ater sobre si mesmo e suas experiências e utilizá-las como caminho para se chegar à palavra bem dita. E, para alcançar tal objetivo em uma narração, outra ferramenta muito importante é a escuta. E a escuta é um processo de aprendizado constante.

Ao final da entrevista, Gregório cita Paulo Freire como um de seus inspiradores ao trazer a imagem de que é preciso engravidar a palavra de sentido, engravidar as histórias de sentido. Um sentido que diz respeito a conforto social gerado através de histórias e palavras que promovam beleza e ambiência em diversos lugares como em um hospital, uma praça, uma escola, um teatro e, mesmo, em um quintal de casa.

Contador de histórias Francisco Gregório, a autora e a contadora de histórias Daniele Ramalho. Rio de Janeiro, junho de 2011.
Foto: Simone Ribeiro

À esquerda Simone André, aluna da UERJ e à direita os entrevistados.
Rio de Janeiro, junho de 2011.
Foto: Fátima Verônica Santos

3 A NARRAÇÃO ORAL CÊNICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO

A arte de narrar oral e cenicamente, além de ser uma arte em si, por ser um ato de comunicação é uma via factível de comunicação alternativa, aplicável aos mais diversos propósitos e disciplinas.

- Francisco Garzón Céspedes -

Considerando a narrativa oral cênica uma arte da comunicação que se realiza no encontro com o outro, suas técnicas podem e devem ser aplicadas em diversos contextos. É uma forma de comunicação alternativa e informal, contudo, seus atributos são de extrema valia para que haja diálogo, sobretudo, uma interlocução clara entre público e contador ou aluno e professor.

A narrativa oral cênica é uma organização de técnicas e métodos de oralidade aplicados ao exercício de uma fala objetiva, eficaz e envolvente. A narrativa oral cênica atravessa diversas áreas, ela é transdisciplinar, ou seja, é uma ferramenta de comunicação útil para o ensino, para a arte, para o discurso e também para o entretenimento. Transdisciplinar no sentido de que a narração oral cênica colabora com outras disciplinas e que a organização de seus pensamentos ultrapassa a própria narrativa. Contar histórias e possuir uma habilidade de elocução comovente permite atravessar barreiras para chegar até o outro. De modo sutil, a narrativa oral cênica pode oferecer recursos na abordagem de temas diversos. Foi buscando troca e experiência que a narrativa oral cênica ou contação histórias chegou até o ensino da música em sala de aula, visando uma possibilidade de comunicação alternativa, informal, lúdica e afetiva.

Neste texto é discutida uma experiência transdisciplinar teórico-prática entre teatro e música que tornou possível a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O trabalho foi levado a cabo através do projeto de extensão “A prática contemporânea do ensino de música”, realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Trato, neste capítulo, de minha inserção como aluna estagiária docente, bolsista REUNI (Programa de Bolsas Capes REUNI), ligada ao PPGAC (Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNIRIO) no Projeto de Extensão e também nas aulas internas do curso de música da universidade, na disciplina obrigatória de Estágio Curricular de Licenciatura em Música, na escola de Música da UNIRIO, sob a

supervisão da professora Silvia Sobreira, durante o segundo semestre de 2010 até o primeiro semestre de 2011.

O estágio proporcionou a introdução no ensino de música, de técnicas de narrativa oral cênica, ou seja, recursos de expressão oral, jogos teatrais para iniciantes, bem como os elementos de contação de histórias absorvidos durante o encontro com Hassane Kouyaté e os jogos de teatro, conhecidos como jogos estúpidos, aprendidos com o meu co-orientador Isaac Bernat, durante os estágios na CAL (Centro de Artes de Laranjeiras) que aconteceram no período de outubro a dezembro de 2010 e em fevereiro de 2011. A contação de histórias nas aulas dos alunos de música possibilitou um novo olhar sobre sua prática pedagógica. As atividades feitas em aula foram embasadas na tradição africana do *griot* e na utilização desses elementos no trabalho do contador de histórias. Juntamente com os alunos de licenciatura em música realizamos improvisos musicais e teatrais e também contamos histórias, buscando trabalhar a atenção para uma escuta sensível, procurando explorar o universo da fala e da construção da narrativa individual e em grupo. Os resultados parciais da pesquisa apontam que o desempenho didático do futuro professor pode ser beneficiado com a utilização dos recursos técnicos presentes nas narrativas orais, possibilitando um novo olhar sobre a prática pedagógica. Também, tendo por objetivo conhecer melhor as necessidades da escola pública e buscando contribuir para a compreensão das dificuldades existentes naqueles contextos, o projeto aqui descrito favorece um modelo de formação docente baseado na realidade da sala de aula, uma vez que conta com a participação dos alunos inscritos na disciplina Estágio Curricular da Licenciatura em Música da UNIRIO.

Durante o período do estágio docente pude acompanhar a atuação dos alunos de licenciatura em música em seus estágios no Projeto de Extensão desenvolvido pela professora Silvia Sobreira junto à Escola Municipal Francisco Alves. A breve participação e observação dos alunos estagiários possibilitou uma reflexão sobre o desempenho destes como professores em sala de aula. Segue abaixo uma descrição sobre a origem do Projeto de Extensão desenvolvido pela professora Silva Sobreira.

3.1 DO PROJETO DE EXTENSÃO

O Projeto de Extensão “A prática contemporânea do ensino de música” aqui descrito é desenvolvido desde o ano de 2006 sob a coordenação de Silvia Sobreira,

professora do curso de Licenciatura em Música da UNIRIO, tendo gerado reflexões apresentadas em trabalhos da autora e em parceria com outros estudiosos¹² do tema.

O trabalho tem como premissa a necessidade de se conquistar espaço nas escolas públicas e a relevância de ações articuladas entre comunidade e universidade, conforme já apontado por outros autores como Beineke e Bellochio (2007) e Penna (2007). A proposta tem possibilitado a superação de entraves burocráticos que inviabilizariam a entrada dos alunos da licenciatura da UNIRIO na escola municipal. Em geral, as escolas municipais abrem poucas vagas, cabendo ao estagiário (apenas um ou dois, por turma) somente observar as aulas ministradas por um professor da casa. Através da parceria com a universidade vem sendo possível a inserção de quinze estagiários no turno da manhã e quinze no turno da tarde, todos trabalhando em duplas ou trios como professores. A presença de todos os alunos de estágio em uma mesma escola potencializa os debates nas aulas internas da universidade, uma vez que todos estão vivenciando essa experiência, seja como observadores das aulas ou como professores/estagiários.

A Escola Municipal Francisco Alves atende cerca de 350 crianças que cursam a Educação Infantil e primeiro segmento do Ensino Fundamental e não possui professor de música especializado, uma vez que as turmas são regidas por professoras unidocentes. Entretanto, por valorizar a música na formação de seus alunos, aceitou a parceria com a universidade possibilitando resultados frutíferos para ambas as partes.

A escola disponibilizou um dia inteiro na semana (terças-feiras), para as atividades dos estagiários. Ao final de cada semestre é feito um *show* de culminância, realizado em teatros dentro do campus da UNIRIO.

As atividades são filmadas de maneira a propiciar criação de um “Banco de Atividades Pedagógicas”, material que pode ser usado pelos licenciandos como fonte de pesquisa e estudos, além de fomentar os debates nas aulas internas.

O Projeto de Extensão descrito teve total importância para o andamento e desenvolvimento de meu estágio docente. Conhecer a escola e o ambiente de estágio dos alunos fez com que eu me aproximasse mais de cada um deles, facilitou a compreensão e o diálogo, bem como a troca de experiências em sala de aula. Muitas vezes iniciamos nossos encontros assistindo aos vídeos produzidos pelos próprios alunos e discutindo sobre êxitos ou fracassos vividos por eles em sala de aula.

¹² Sobre este assunto ver também Sobreira (2010); Sobreira e Reznik (2009); Sobreira, Argel e Machado (2009); Sobreira (2008); Sobreira (2007).

Para nossos encontros utilizei como referência e base para os jogos teatrais e de contação de histórias a própria tradição do *griot*. Sempre acreditei que devia fazer uma ponte entre minha pesquisa e o estágio docente: uma *práxis*. A oportunidade de estágio docente alimentou minha prática que, por sua vez, alimentou minha teoria, visto que os alunos poderiam adquirir, através de nossos encontros, maior facilidade de comunicação, diálogo e presença em sala de aula.

3.2 A PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO *GRIOT* NA NARRATIVA ORAL CÊNICA EM SALA DE AULA

Embora neste tipo de tradição a formação do *griot* esteja associada à hereditariedade, a pesquisa de mestrado aqui descrita em associação ao Projeto de Extensão busca resgatar tais técnicas de narrativa no intuito de captar os elementos recorrentes dessa tradição oral.

Quando o *griot* Sotigui Kouyaté esteve no Brasil, realizou algumas oficinas nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Destes encontros formaram-se alguns discípulos os quais seguiram formando novos discípulos. Estes conhecimentos chegaram na Escola de Teatro da UNIRIO através da disciplina oferecida em 2006 pelo professor Isaac Bernat. Durante o curso foram utilizados como método para ampliar a capacidade de expressão jogos e exercícios capazes de trabalhar a habilidade da escuta e da oralidade.

As atividades propostas aos estagiários da licenciatura em música foram feitas através de jogos teatrais conhecidos como “jogos estúpidos¹³”, recursos teatrais utilizados pelo ator e *griot* Sotigui Kouyaté. Um exemplo da simplicidade desses jogos é que estes se realizam a partir de regras ligadas a escuta, atenção e à criatividade. Através da reflexão sobre a tradição do *griot* e o treinamento baseado nos “jogos estúpidos” foi possível ampliar a atenção para uma escuta sensível, procurando explorar o universo da fala e da construção da narrativa individual e em grupo, juntamente com o uso do corpo e da música como parte desse universo.

Durante o período do estágio docente além dos “jogos estúpidos” também foram reproduzidas as danças cerimoniais da guerra e do acasalamento pertencentes à tradição do *griot*. O conteúdo dessas danças foi transmitido pelo ator e *griot* Hassane Kouyaté,

¹³ Jogos Estúpidos é a denominação usada por Sotigui Kouyaté para se referir a exercícios aparentemente simples que ajudam a ampliar a percepção da escuta sensível.

filho do *griot* Sotigui Kouyaté, durante uma residência artística promovida pelo SESC Ipiranga de São Paulo, em maio de 2011. Em roda, os alunos puderam ter a experiência e consciência da expansão do próprio corpo, bem como vivenciar a potencialização de seus movimentos.

A importância de realizar as danças cerimoniais consiste em que cada gesto, movimento e ritmo possuem um sentido. Nas danças do acasalamento e da guerra, a roda é primordial e os movimentos corporais unidos a gestos e sons, representam intenções relacionadas ao contexto do confronto e também do casamento. É preciso, para realizá-los, concentração, disposição e espontaneidade. Acredito que o movimento corporal aliado a uma intenção, pode proporcionar modificações na mente, no estado mental do ser humano e sendo assim, cada movimento dessas danças pode realizar alguma mudança interna naqueles que se arriscaram a praticá-las.

Entre os elementos que pertencem à tradição do *griot* pudemos destacar e reproduzir aqueles que estavam de acordo com os objetivos da pesquisa, ou seja, aprimorar a escuta e a oralidade, bem como explorar possibilidades de uma presença eloquente e performática. Identificamos os elementos que nos pareciam mais familiares e naturais. A música, o teatro e a dança, por exemplo, são elementos que não se separam para esta cultura africana, todos estão conjugados entre si, no que FU-KIAU chamou de “cantar-dançar-batucar” – expressão usada pelo autor para indicar o denominador comum das performances africanas negras¹⁴. Eles aprendem a se expressar através da oralidade, da música e do corpo desde a infância. A assimilação se dá pela observação, já que desde bebê, as crianças acompanham seus pais nos eventos artísticos e nos diversos tipos de cerimônias. As histórias, por exemplo, são contadas de acordo com o contexto de cada situação. Aproveita-se um acontecimento para trazer um ensinamento através das histórias. Também se busca um conhecimento aprofundado da própria voz e da força da palavra falada. Deste modo os *griots* utilizam as diversas possibilidades de entonação e uso da voz como técnica para criar vínculo e dialogar com o outro.

A reflexão sobre os elementos da escuta, da fala, da presença e das histórias que compõem a tradição do *griot* possibilitou uma vivência durante o estágio, em que todos puderam compartilhar, trocar e aprender sobre si e o outro, ampliando a própria escuta e atenção a fim de sensibilizar uma oralidade expressiva, lúdica e objetiva.

¹⁴ Sobre este assunto ver Fu-Kiau (1980) e Ligiéro (2011).

3.3 O TEATRO ATRAVESSA A MÚSICA

Durante o segundo semestre de 2010 e o primeiro de 2011, o Projeto de Extensão “A prática contemporânea do ensino de música”, anteriormente descrito, passou a contar com minha colaboração como bolsista REUNI, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNIRIO, como estágio docente em turma de Estágio Curricular Supervisionado. Seu tema de pesquisa “A narração oral cênica de histórias a partir de referências da tradição do *griot*”, a princípio não sugere ligação com o ensino de música, entretanto, rapidamente os estagiários perceberam o potencial pedagógico que as técnicas de oralidade continham. Para melhor esclarecimento ao leitor, é necessário traçar um breve perfil do aluno da licenciatura em música da UNIRIO. Embora reconhecendo que existam exceções, esses alunos vêm, em sua maioria, para a universidade sem ter uma exata noção do que seja a responsabilidade de conduzir uma sala de aula. Muitas vezes, eles fazem a opção pela licenciatura ao entrar para a universidade apenas por ser esta a escolha que representa mais possibilidades de emprego, em caso de necessidade. Em geral, sua primeira opção seria seguir uma carreira de instrumentista. Tal característica não afeta a vida letiva deste aluno até que ele se depare com os estágios e tenha que enfrentar as salas de aula em escolas regulares. Esse confronto expõe a falta de habilidade, por parte dos estagiários, para lidar com as turmas de crianças. Muitas vezes, eles abordam os conteúdos reproduzindo inconscientemente, os padrões das aulas que tiveram em sua formação musical, como instrumentistas. Logo, o modelo de aula apresentado demonstra certa inabilidade de apresentar os temas para a turma. Em geral, o conteúdo é aplicado muito rapidamente, sem a devida preparação da turma a respeito do que irá ser tratado. Acrescenta-se a este fator a timidez da maioria deles para lidar com crianças. Acostumados a tocar seus instrumentos nos palcos e a dar aulas particulares, falta-lhes um tipo de experiência que facilite sua atuação como professores. As técnicas utilizadas para o desenvolvimento da narrativa oral proporcionaram aos licenciandos o enfrentamento de suas inibições, além de funcionarem como elemento didático auxiliar.

Através dos “jogos estúpidos”, os alunos da licenciatura foram levados a se confrontar com sua timidez e inibição. Depois de fazer as atividades propostas, sempre aparentemente fáceis e simples, havia um tempo para comentários e reflexões. Aos mais inibidos, que se recusavam a fazer, não era obrigatória a participação. Essa opção foi

feita devido ao fato desses estagiários terem se inscrito na disciplina sem saber que tal experiência iria ocorrer.

O que distingue a experiência aqui relatada do ensino puramente técnico de narrativas orais é que, embora os alunos da licenciatura tenham até se apropriado das técnicas e ter inserido a contação de história em suas aulas, o que se visava era um conhecimento maior do próprio corpo e das possibilidades de atuação em sala de aula. Em outras palavras, as técnicas de narrativa oral passaram a funcionar como recurso didático. Algumas conexões entre as técnicas de narrativa e as atitudes que um músico teria no palco, como instrumentistas, foram estabelecidas, como as distintas maneiras de posicionamento diante da classe/público: se entra na sala/palco falando ou começa a narrar/tocar apenas quando chegar à frente? Como modular a voz (no caso do músico, esse aspecto se refere à dinâmica) para atrair a atenção do público/aluno?

Além dessas reflexões, os estagiários também tiveram a oportunidade de perceber o potencial musical que cada história pode ter. Houve momentos em que eles foram estimulados a contar histórias e a criar os efeitos musicais durante a narrativa, efeitos onomatopaicos (ou mesmo a compor pequenos trechos). O objetivo não era fazer o aluno da licenciatura se tornar um contador de histórias, mas usar as técnicas dessas atividades de maneira a ampliar o leque de possibilidades de ação deste futuro professor frente ao contexto escolar. O simples ato de contar uma história, se amplamente analisado e estudado, pode oferecer ao pesquisador recursos técnicos orais e corporais. Tais recursos, orais e corporais, podem potencializar a presença do professor de música em sala de aula, servindo como instrumento para o exercício didático em sala de aula, seja no auxílio no discurso afetivo junto aos alunos ou na performance e presença durante a aula. As contribuições extraídas da tradição do *griot* são aquelas que favorecem o desempenho oral, corporal e musical, já que, nessa tradição, o ser humano aprende desde a infância a se expressar no mundo artisticamente.

Todavia, durante os encontros, houve momentos de recuos e avanços, devido à diferença entre o tipo de indivíduo que escolhe o teatro ou a música como carreira. Os jogos propostos no trabalho, aqui relatado, não apresentariam dificuldades em um curso de teatro. Entretanto, logo no início foi detectada a dificuldade dos alunos em se expor e correr riscos diante de uma plateia. Foi preciso reavaliar os métodos e propor jogos de teatro que os expusessem aos poucos. Ao invés de propor jogos teatrais de improviso, que chegaram a ser utilizados inicialmente, os “jogos estúpidos”, já mencionados anteriormente, colaboraram, por sua simplicidade e essência, para uma reaproximação

com a fala, sob um olhar praticamente artesanal. O propósito era manter o objetivo principal, despertando o interesse nos alunos pela arte de contar histórias e utilizando este recurso na abordagem em sala de aula.

Houve um momento, logo no início, em que as opiniões dos alunos se dividiram. A maioria concordava em que os encontros estavam colaborando para o desempenho da didática em sala de aula. Contudo, outros alunos tinham a opinião de que os recursos teatrais não lhes eram necessários e aos que se interessassem, deveriam buscar disciplinas na Escola de Teatro.

Os alunos adeptos ao método, os “jogos estúpidos” e exercícios de narração oral cênica, concordaram que tais práticas lhes habilitavam à técnica da oralidade e o discurso afetivo na sala de aula. Os alunos que tiveram certa resistência em explorar os exercícios propostos durante as aulas enfrentavam também a própria timidez e o receio de se expor e falar em público. Estes foram os que manifestaram a opinião de que os encontros e os exercícios eram desnecessários. Mas, por fim, estes mesmos alunos chegaram à conclusão de que a prática de contar histórias, de exercitar o falar em público, de se expor, com conhecimento das potencialidades corporais e orais, lhes servia como complemento para o desempenho do trabalho e da didática em sala de aula.

Como exercício, eu e os alunos estagiários de licenciatura em Música, apresentamos, no final de cada semestre uma narração de histórias. Na primeira apresentação, que aconteceu dentro da universidade, contamos a história “O menino e o coco”. Os alunos tiveram a oportunidade de contar histórias para as crianças da Escola Municipal Francisco Alves, onde alguns participaram na banda e outros narraram. Percebemos que, nesse exercício, os alunos tiveram a oportunidade de expor-se como artistas, músicos e contadores para as crianças da escola, seus próprios alunos.

Com os alunos estagiários cantando, contando e tocando, o resultado foi vê-los arriscando-se com coragem a um lugar de exposição, onde é necessário concentração, escuta, atenção, domínio de plateia, trabalho em equipe, espontaneidade, boa comunicação e memória. Para as crianças da escola Francisco Alves, assistir seus professores de música se apresentando para eles foi motivo de muita alegria e admiração. Qualidade necessária para a relação de mestre e discípulo, aluno e professor, esse misto de alegria e admiração pelo mestre pode ser um fator importante e facilitador no momento da troca e transmissão de conhecimento.

À esquerda a autora (Verônica Santos) ao lado dos alunos de licenciatura em música, durante a apresentação da história “O menino e coco”, na UNIRIO para os alunos da Escola Municipal Francisco Alves, em dezembro de 2010.
Foto: Sílvia Sobreira

3.4 RESULTADOS AFERIDOS DURANTE O ESTÁGIO DOCENTE NA UNIVERSIDADE

Os resultados da pesquisa apontam que tanto as técnicas ligadas à narrativa oral como também outros exercícios ligados a jogos teatrais diversos podem auxiliar o futuro professor a ter mais domínio da situação em sala de aula. Outro ponto a ser ressaltado é que esse tipo de atividade trabalha com a imaginação, aspecto às vezes relegado na contemporaneidade e que tem como uma das suas características a supervalorização dos aspectos visuais. Neste sentido, as atividades propostas na pesquisa aqui relatada foram estimulantes para os estagiários e também para as crianças da escola parceira.

Ao longo dos dois semestres trabalhados, os licenciandos, ao vivenciar os jogos e se expor contando histórias diversas, adquiriram confiança para se expressar diante de uma plateia, além de aprender a “escutar” esse público/turma, tornando-se aptos para criar, de acordo com as distintas necessidades apresentadas, estratégias que aproximassem e interessassem as crianças em sala de aula.

Expor-se diante de um público ou uma turma de alunos pode não ser uma tarefa muito fácil e para que haja realmente comunicação entre ambos é preciso que ambos, artistas e público, educadores e alunos, tenham uma escuta ampliada e sensível. Além de uma escuta ampliada e sensível também são necessárias uma elocução envolvente, um discurso claro, afetuoso e verdadeiro, que seja capaz de provocar encantamento, de comover e de estimular o interesse do outro. Também não é demais lembrar, que o profissional que tem sua voz como principal instrumento de trabalho tem aí uma ferramenta frágil, modulável, que afeta e é afetada por estímulos internos e externos. Estar apto para expressar-se diante de uma turma ou uma plateia é algo que exige treino. É preciso exercitar a fala, o discurso, a relação, o afeto e a elocução.

Os alunos de licenciatura em música tiveram a oportunidade, através de nossos encontros, de refletir sobre a construção de um discurso afetivo dentro e fora das salas de aula. De conhecer técnicas orais e corporais que podem facilitar a sua expressão e a comunicação. De contar histórias como exercício de fala e cena, identificando que o ato de contar uma história pode ser uma alavanca para introduzir o tema da aula. O futuro docente pôde vivenciar, durante nossos encontros, possibilidades de buscar uma presença, uma escuta e uma atuação em sala de aula, que, de fato, possa afetar e ser afetada pelo outro.

Conforme depoimento da professora Sílvia Sobreira, é possível verificar a necessidade de buscar práticas pedagógicas inovadoras que contribuam para o aperfeiçoamento das didáticas em salas de aula:

A inserção das técnicas de contação de história nas disciplinas “Processos de Musicalização” e “Estágio Curricular Supervisionado” foi de importância crucial para ajudar os alunos da música a se desinibirem, enriquecendo a maneira de falar e agir em sala de aula. Sempre percebi que meus alunos da licenciatura, às vezes, apresentavam uma certa rigidez no trato com as crianças da escola aonde cumprem o estágio. A troca oferecida pela Verônica ajudou-os a tomar mais consciência de suas ações, ampliando as possibilidades de ação pedagógica. No início houve um pouco de rejeição, devido à inibição. Com a avaliação constante, Verônica foi modificando os exercícios de maneira a tornar possível a aproximação e a afastar a inibição. Ao final do período, a avaliação dos alunos sobre as atividades propostas foi altamente positiva. A contação de histórias se mostrou um processo mais suave do que os processos ligados ao fazer teatral mais estrito, estes sim, talvez ainda muito desafiantes para pessoas introvertidas que não escolheram o teatro como profissão. Houve o depoimento de um aluno que se disse “chocado” ao assistir a um concerto de música erudita aonde os músicos mal olhavam a plateia. Segundo este aluno, talvez ele não tivesse percebido isso antes de ter participado das aulas. Seu relato mostra que as atividades propostas foram significativas em sua formação (Depoimento pessoal, escrito pela própria, colhido em 09/12/2010). Professora Sílvia Sobreira, da Escola de Música da UNIRIO.

O estágio na CAL, Centro de Artes de Laranjeiras, com o professor Dr. Isaac Bernat, no curso, “A Tradição do *Griot*: O Ato de Contar Histórias” permitiu ao trabalho a aquisição de consistência e fundamento teórico-prático. Visto que, ao acompanhar e participar de suas aulas, pude rever os “jogos estúpidos” e analisar seu potencial junto aos alunos. Observei que, ao vivenciar os jogos e se expor, contando histórias diversas, os alunos, ouvindo ou contando, ganharam, ao longo do curso, confiança para se expressar diante de uma plateia. Pois, no final do curso, durante a confraternização e apresentação de algumas histórias contadas, o clima era familiar, mesmo como o pouco tempo de duração do curso. Até os convidados sentiram-se acolhidos.

Outro resultado interessante proporcionado por este projeto foi uma integração dos cursos do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas e a Escola de Música da UNIRIO. Esta integração ocorreu devido ao estágio docente, ministrado pela autora, realizado na Escola de Música, um encontro articulado pelas professoras Dra. Lucia Helena de Freitas da Escola de Teatro e Dra. Silvia Sobreira da Escola de Música. As professoras já estavam realizando um intercâmbio de alunos entre as escolas, com objetivo de haver uma troca de conhecimentos. Visto que já havia alunos da música estagiando com a professora Dra. Lucia Helena no curso de Licenciatura em Teatro, então, como bolsista REUNI, tendo a função de cumprir com um estágio docente supervisionado, fui indicada pela professora Lucia Helena para estagiar na Escola de Música sob a supervisão da professora Silvia Sobreira, na disciplina de licenciatura em Música. Essa experiência me desafiou e me trouxe muito aprendizado na área do ensino, da troca, da relação e da comunicação.

A fusão entre teatro e música estabeleceu uma integração entre as técnicas teatrais de contação de histórias, expressão oral e corporal e a prática de ensino musical dentro das salas de aula. As técnicas teatrais ofereceram aos alunos de licenciatura em música ferramentas para estratégias de abordagem em sala de aula.

Novos caminhos foram abertos através desse encontro, entre eles o de inovação pedagógica no sentido de incluir o teatro em aulas de pedagogia e didática musicais, contribuindo para o aprimoramento da didática dos estagiários da Licenciatura. A junção entre as escolas de teatro e música somadas ao projeto de extensão na Escola Municipal Francisco Alves, possibilitou uma reflexão sobre a importância da integração e diálogo entre tais instituições, considerando o aprimoramento e inovação pedagógica,

viabilizados pelo diálogo e troca. A ideia é que as disciplinas e áreas de conhecimento distintas e diversas entre si atravessem umas às outras, servindo de suporte e ferramenta para estratégias de abordagem e métodos didáticos e pedagógicos, dentro e fora da sala de aula. Também se espera que este encontro seja apenas um primeiro passo para novas oportunidades de troca entre estas escolas, visando inovação nas áreas de ensino. Tal encontro pode expandir as áreas de conhecimento e enriquecer o campo de pesquisa dentro da universidade.

Como resultado, esse estágio docente gerou um artigo para a série monográfica Fio da Ação, UNIRIO-v2 n.1 outubro de 2012 e recebeu o segundo lugar no “Prêmio REUNI de Inovação Pedagógica”.

Turma de Licenciatura em Música. Estágio Docente. UNIRIO, Rio de Janeiro, maio de 2011.

Foto: Silvia Sobreira

Aluno de Licenciatura em Música, durante disciplina de estágio docente, apresentando seu instrumento pra turma. UNIRIO, Rio de Janeiro, maio de 2011.

Foto: Silvia Sobreira

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar, gostaria de tecer algumas considerações a respeito de certos aspectos que julgo importantes para o exercício e o ofício de contador de histórias. Pode parecer simples nomear aspectos importantes para o contador de histórias, mas no meu caso, somente após os encontros, as experiências e reflexões é que pude perceber que contar histórias exige simplicidade acompanhada de muito trabalho. Um trabalho principalmente sobre si mesmo. Além disto, tecerei considerações sobre outros dois aspectos que julgo essenciais para o exercício da contação de histórias baseados em referências da tradição do *griot*, são eles a escuta atenta e sensível e a disponibilidade para o encontro. E, para encerrar, aponto para a importância do trabalho de formação acadêmica especializada para este campo, que propiciará o aprimoramento técnico da narrativa oral cênica para os discentes universitários, futuros docentes, como um importante recurso estratégico e pedagógico dentro e fora da sala de aula.

Entendo que contar histórias é uma arte que prescinde da escuta sensível e ampliada e também do encontro com o outro. É de extrema importância que o contador de histórias goste de ouvir histórias e tenha também uma escuta sensível, atenta e interativa. Existe até um provérbio judaico que diz: “Aquele que sabe ouvir falará para sempre.”. Entendi, após encontrar o *griot* Hassane Kouyaté, que o principal papel do contador histórias é escutar atentamente a sua sociedade e também a si mesmo. O contador precisa ter a escuta atenta semelhante à de um caçador. Aberta, ampliada, sensível e aguda.

Sempre disponível para a sociedade, o *griot* é aquele que está pronto para servir o outro, e esse é o seu aspecto mais nobre. O *griot* serve seu povo principalmente através de sua palavra. As funções que o *griot* exerce dentro de sua comunidade são diversas, ele pode ser; contador de histórias, cantor, conciliador, conselheiro, historiador, genealogista, músico e dançarino. Ele é um dos responsáveis por manter viva a memória e tradição de seu povo, e este é o seu patrimônio imaterial, a história é o seu acervo e também da própria comunidade. Para exercer tais funções dentro de uma sociedade é preciso ter uma escuta atenta, sensível e aberta. Como saber o que se deve contar?

Para saber o que contar, antes, o *griot* escuta as pessoas de sua comunidade, examina suas questões, seus anseios, suas dúvidas e seus equívocos. Após ouvir a sociedade o *griot* escuta a si mesmo, a fim de escolher, a partir de seu vasto repertório,

histórias que possam iluminar a sociedade. Por isso a escuta e o encontro com o outro são importantes para os *griots*, pois o outro é sempre alguém em potencial para revelar ou ensinar algo. Como diz Hassane: “O princípio do *griot* é o prazer que faz com que o sério seja transmitido.”¹⁵. Contar histórias é um modo de falar de coisas sérias através de algo prazeroso e divertido. Contudo, algumas histórias tratam de questões sobre frustrações, sobre consequências, sobre perdas e temas pertinentes às relações e responsabilidades sociais e pessoais.

O contador que negligencia a escuta e o encontro com o outro desconsidera a capacidade que o outro tem de ensinar ou revelar algo que possa iluminar suas ideias. O encontro com o outro não é somente o momento de transmitir algo, também é um momento de troca, para tal é imprescindível uma escuta interessada no que o outro tem a oferecer. Considero os principais esses elementos essenciais da tradição do *griot*, a escuta e o encontro, fundamentais para o exercício e ofício de contar história, sendo essa uma das premissas deste estudo.

Como segunda premissa considero a contação de histórias como um recurso pedagógico estratégico. As técnicas de contação de histórias ou narração oral cênica podem servir nas abordagens de temas diversos dentro e fora da sala de aula. Não se trata unicamente de contar histórias em sala de aula, trata-se também do aprimoramento da expressão oral do professor, considerando que este é um profissional da educação e comunicação.

Aprimorar-se na expressão oral: dicção, respiração, ressonância, velocidade, volume, pausa, tom, vocabulário e elocução faz com que o educador tenha mais segurança e clareza, transmitindo aos seus alunos/ouvintes mais confiança. Conscientizar-se corporalmente buscando descobrir as potências corporais também pode ser outra ferramenta importante para o educador.

Além dos exercícios de expressão oral, os de expressão corporal, somados às técnicas de contação de histórias podem oferecer aos educadores novos métodos na abordagem de temas diversos. Por exemplo, as histórias podem servir como introdução ou fechamento de temas, uma postura lúdica e expressiva da parte do educador que pode facilitar o diálogo e a aproximação com os alunos.

¹⁵ Trecho extraído das anotações por mim registradas durante a oficina de Hassane Kouyaté no SESC Ipiranga, em maio de 2011.

A arte de narrar oral e cenicamente, além de ser uma arte em si, por ser um ato de comunicação, é uma via factível de comunicação alternativa, aplicável aos mais diversos propósitos e disciplinas.

A sociedade precisa das histórias. As histórias alimentam a consciência e o coração, são como alavancas, impulsionam reflexões, decisões, relações entre o mundo interno e externo. Cada história possui uma magia individual e esta age sobre o ser humano de acordo com sua pré-disposição social e cultural.

A sociedade também necessita de quem a escute. É muito difícil, hoje em dia, encontrar um ouvido atento e sensível, geralmente nos deparamos com pessoas preocupadas com o que elas mesmas tem a dizer e não com o que elas tem para ouvir. Preocupados em expor seus pensamentos, mas pouco preocupadas com o que outro tem para oferecer.

A escuta talvez seja a principal necessidade em uma sociedade, uma sala de aula ou mesmo dentro de casa. A escuta deve ser educada porque não é algo com que se nasce lapidado. Treinar a escuta é um dever de todos, em especial dos contadores. Assim será possível ao contador dizer o que é necessário aos ouvidos do outro. A humanidade somente irá se entender melhor quando houver mais escuta.

O encontro é algo que jamais deve deixar de acontecer. A verdadeira troca de conhecimento e experiências se dá através do encontro. É preciso disponibilizar-se para o outro, servir o outro principalmente com a escuta e o encontro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Celso. **Pedagogia do Cuidado**. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.

BÂ, Amadou Hampâté. *Il n'y a pas de petite querelle*. Paris: Stock, 1999.

BARBOZA, Juliana. *Vestígios do dizer de uma escuta (repouso e deriva na palavra)*. 2009. Tese de Doutorado – São Paulo, PPGA/USP, 2009.

BENJAMIM, Walter. O Narrador. In: **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. Brasília: Brasiliense 1987. p.197-221.

BERNAT, Isaac. *O Olhar do griot sobre o ofício do ator: Reflexões a partir de encontros com Sotigui Kouyaté*. 2008. Tese de Doutorado – Rio de Janeiro, PPGAC/UNIRIO, 2008.

_____. *O ofício do ator e a tradição do griot*. In: IV Congresso de Pesquisa e Pós Graduação em Artes Cênicas, 2006. Rio de Janeiro Anais. PPGAC/UNIRIO, 2006.

BORGES, Antônio Fernando. **Não perca a prosa**. Rio de Janeiro: Versal Editores, 2003.

BUARQUE DE HOLANDA, Aurélio. **O Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.

CHENG, Stephen Chun-Tao. **O Tao da voz: uma abordagem das técnicas do canto e da voz falada combinando as tradições oriental e ocidental**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

DICIONÁRIO PRIPERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA. disponível em: <<http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=apresentar>>. Acesso em 3 de out de 2010.

FARIAS, Paulo F. de Moraes. **Griots, louvação oral e noção de pesso no Sahel**. 2004. Dissertação de Mestrado – São Paulo, Casa das Áfricas/USP, 2004.

FILHO, Francisco Gregório. **Ler e contar, contar e ler: caderno de histórias**. Rio de Janeiro: Letra Capital. 2011.

FU- KIAU, Bunseki K.K. **The African Book without title**. Cambridge: Cambridge University, p.i-14, 1980.

HALEY, Alex. **Negras Raízes**. Rio de Janeiro: Cirma. 1976.

HAMPÁTÉ-BA, Amadou. **A tradição viva. História Geral da África**, volume (1). São Paulo: Unesco. 1980.

LARROSA, Jorge. **Notas sobre a experiência e o saber de experiência**. Espanha: Universidade de Barcelona, 2002.

- LE GOFF, Jacques. **História e memória**. São Paulo: Unicamp, 1990.
- LEITE, Lúcia Chiappini Morais. **O foco narrativo**. São Paulo: Ática, 1985.
- LIGIÉRO, Zeca. **Teatro e comunidade uma experiência**. Rio de Janeiro: Universidade Federal de Uberlândia, 1983.
- _____. **Corpo a Corpo: estudo das performances brasileiras**. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
- LOISEAU, Sylvie. **Le Pouvoirs du Conte**. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.
- LOPES, Antônio Herculano. Performance e História (ou como a onça, de um salto, foi ao Rio do princípio do século e ainda voltou para contar a história). In: **Revista de teatro, crítica e estética**. Ano 11, 2003. Rio de Janeiro – PPGAC/UNIRIO, 2003.
- MACEDO, José Rivair e MARQUES, Roberta Pôrto. “Uma Viagem ao Império do Mali no Século XIV: O Testemunho da Rihla de IBN Battuta (1352-1353)”. disponível em:
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32167680/Uma_viagem_ao_Imperio_do_Mali.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538428176&Signature=zI5L7TFuRhta8h4YoNRz%2F75d3p8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUma_Viagem_ao_Imperio_do_Mali_no_Seculo.pdf>. Acesso em 13 de maio de 2010.
- MANTOVANI, Rosalvo Leal. Contar histórias: técnica e performance. In: **IV Congresso de Pesquisa e Pós Graduação em Artes Cênicas**, 2006. Rio de Janeiro Anais... PPGAC/UNIRIO, 2006.
- OIDA, Yoshi. **O ator invisível**. São Paulo: Beca Produções, 2001.
- PARIS, Patrice. **Dicionário de Teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- PRODUCTIONS CHANEL FOUR/MAHABHARATA. **Le Mahabharat**, Direção de Peter Brook. France: MP Productions/Chanel Four/Mahabharata LTDA, B.A.M, 1989.
- SCHECHNER, Richard. O que é performance? In: **Revista de teatro, crítica e estética**. Ano 11, 2003. Rio de Janeiro – PPGAC/UNIRIO, 2003.
- SESC TV. **Sotigui Kouyaté – Um Griot no Brasil**. Roteiro e direção de Alexandre Handfest. São Paulo: SESC TV, 2007.
- SHAH, Idries. **Histórias dos Dervixes**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976.
- STAMM, Anne. **La Parole Es um Monde**. Paris: Éditions du Seuil, 1999.
- TELLES, Lucila Silva (coord). **Maino'i rape – O caminho da sabedoria**. Rio de Janeiro: IPHAN, CNFPC: UERJ, 2009.

TIERNO, Giuliano. **A Arte de contar histórias: abordagens poéticas, literária e performática**. São Paulo: Ícone, 2010.

ENTREVISTAS:

- “Rio, a Cidade”. Entrevista concedida por Sotigui Kouyatpe à Kátia Chalita. Rio de Janeiro: Multi-Rio, 6 de agosto de 2003.
- Entrevista concedida por Sotigui Kouyaté ao SESC – SP em 2009.

OFICINAS:

BAMBA, François Moïse. **Oficina: A palavra dos ancestrais: histórias da África Ocidental**. Realizada no Centro Cultural Calouste/Projeto África Diversa. Rio de Janeiro. 2011.

BERNAT, Isaac. Oficinas: **A tradição do griot e o ato de contar histórias**. Realizada no Centro de Artes de Laranjeiras – CAL. Estágio de assistência durante o período de outubro a dezembro de 2010 e em fevereiro de 2011.

GREGÓRIO, Francisco. **Oficina: Ritos de Passagem – contos populares e autorais**. Realizada no Museu do Folclore do Rio de Janeiro, de 15 a 18 de março de 2011.

KOUYATÉ, Hassane. **Identidade e Diversidade Cultural: encontro com o griot Hassane Kouyaté**. Anotações Pessoais de palestra realizada no SESC Ipiranga em São Paulo, 18 de maio de 2011.

_____. **Oficina: O ator-narrador: estudos de Rei Lear, de William Shakespeare**. Realizada no SESC Ipiranga em São Paulo, de 17 a 22 de maio de 2011.

ESPETÁCULOS E NARRATIVAS:

- “Narração de Histórias com o griot Hassane Kouyaté”. SESC Ipiranga, São Paulo, 2011.
- “Karingana Ua Karingana”. Contadora Silvia Carvalho: contação de histórias para adultos. Centro Cultural Calouste. Rio de Janeiro, 2011.
- “O Ferreiro que conta histórias”. François Moïse Bamba: contador da casta dos ferreiros. Centro Cultural Calouste. Rio de Janeiro, 2011.
- “Não existe pequena briga”. Contadora Daniele Ramalho. Centro Cultural Calouste. Rio de Janeiro, 2011.

ANEXO

ENTREVISTA COM GREGÓRIO FILHO E DANIELE RAMALHO REALIZADA EM 16/03/2011

(Esta entrevista foi realizada em conjunto com a mestranda em Educação pela UERJ - FFP, Simone R. B. André.)

Iniciamos a preparação para a entrevista antes da chegada dos entrevistados. Cada uma de nós já havia elaborado algumas perguntas, porém no decorrer gravação muito do que havíamos preparado como pergunta fora respondido espontaneamente pelos entrevistados.

VERÔNICA - Obrigada, pela presença de vocês todos: Daniele, Gregório, Simone. Muito obrigada mesmo.

GREGÓRIO - Como é que você se imagina daqui a dez anos?

VERÔNICA - Eu acho que me imagino ainda contando histórias, mais ainda, com um repertório, um monte de histórias, histórias de vida, principalmente. Trabalhando com crianças. Trabalhando com crianças, com adolescentes. Morando no Rio de Janeiro. (risos)

GREGÓRIO - Num episódio quem fazia as perguntas, era a Maria Clara Machado. Ela sentava assim...e: "Quem quer nascer?" Nós corríamos pro palco, pra nascer é.. "Hoje vocês vão nascer e vão encontrar uma pedra." Aí a gente nascia e encontrava uma pedra, não sei o quê... "Hoje vocês vão nascer e encontrar uma árvore." "Hoje vocês vão nascer e encontrar um"... Aí um dia foi: "Hoje, vocês vão nascer vão encontrar o pai de vocês". Aí todo mundo encontrava o pai e tal. E teve uma menina que entrou num transe e disparou, e corre, e corre, e tal, e o que fazer, e aí, daqui a pouco, chega a ambulância e a menina.... sai. E aí foi a cena que gerou... aí ela pediu licença, aí não retornou mais.

VERÔNICA - Nossa!

SIMONE - Jura?

GREGÓRIO - Isso foi em 72.

SIMONE - E a menina não estava usando nada?

GREGÓRIO - Não, é que esse encontro com o pai pode ser um pai amoroso, pode ser um pai..

SIMONE - E só essa memória já foi suficiente.

GREGÓRIO - Pois é.

SIMONE - Caramba.

VERÔNICA - É só deu um clique, só.

SIMONE – Ui, chega a dar até um arrepio.

DANIELE - Aqui tinha uma assim. Acabava a cena ficava dez minutos chorando...tem muito né. A Cristina ainda dá aula aqui?

VERÔNICA - A Cristina Brito?

DANIELE - A Cristina é que fazia essas coisas na aula dela tinha muito isso. A sementinha que vira árvore...e na aula dela tinha muito isso.

GREGÓRIO - É um risco.

SIMONE - É porque você está mexendo, né?

GREGÓRIO - Você vai buscar...acordar coisas, né?

DANIELE – Ah, então, já é outra, já é da outra geração.

VERÔNICA - Ficou morando aqui. Isso tem um ano ou dois.

DANIELE - Ah já é outro.

VERÔNICA - É bem recente na verdade.

DANIELE - O limite é tênue né? Nessa exposição, né?

GREGÓRIO - E assim é o ator, é o contador de histórias...retomar a própria...re-ligar, né? Entrar em contato com o seu universo interior.

GREGÓRIO - Quando eu estava na escola de teatro, sentado assim...era noite, tinha um espetáculo. Eu queria assistir ao espetáculo, mas eu já estava cansado, com fome. Na época a gente não tinha dinheiro...pra...era noite e a gente ficava morrendo de fome, cansado. Eu estava assim né. Aí chegou o Paiva, que era o diretor da escola com a Glauce Rocha, só que eu não vi. Daqui a pouco eles chegaram: - “Ah Gregório é essa é a Glauce!”. Aí me deu um beijo, sentou do meu lado. Ela tinha gostado muito de mim. Aí ela virou a minha madrinha (sorri), madrinha de querer bem, de incentivar. Então quem incentivou...

DANIELE - Quando Gregório, essa época?

GREGÓRIO - Foi na década de 60 né.

SIMONE - Período interessante pra estar fazendo teatro, né?

GREGÓRIO - É. Ele tinha um grupo, o Amir Haddad tinha um grupo no MAM (interrompe para colocar o microfone). É mais lá na década de 70, o Ilo montou lá.

SIMONE - O Lenços e Ventos?

GREGÓRIO - O Amir mesmo era um grupo construção, montou um espetáculo...tinha um outro rapaz que era muito novo, que trabalhou numa dramaturgia...uma pequena rampa...

(falta um trecho)

E ela era toda contida, depois ela...ela fez a oficina há dez anos...aquela oficina dá certo. Agora, na PUC, tinha uma portuguesa que a família mora lá, tem uma pequena produção de vinho e a família era de padeiros, de padaria. Então, o pão e o vinho...uma história vibrante! Quando alcança esse momento, quando liberta, vem a memória, é uma coisa fantástica! (Para Verônica) Então, você agora vai pensar no que você respondeu, isso é memória.

LEO - (técnico de som testando o microfone) Responde pra mim normalmente.

GREGÓRIO - Normalmente.

LEO - Todo mundo normalmente.

GREGÓRIO - Deixa eu ler uma história aqui pra fazer o teste: “Tem uns barulho, que fica em silêncio até nós ouvi. Parece que tá esperando aí vem a música. Uns óio d’água tem barulho. Ai os ói d’agua não desiste nunca, está sempre oiando. Todo dia, toda noite, toda hora nasce água. Tá sempre oiando. Ói de gente tem cílio ói d’água tem mata cíliar. Todo dia, toda noite toda hora nasce água.”. Legal, né? Isso é uma fala de uma anciã do cerrado, “Águas emendadas”, esse texto eu quero, eu quero falar esse texto, mas aí eu tenho que ler umas 84 vezes pra encontrar o jeito. Esse exercício de você apreender a fala, o texto, a história pra contar, é isso. É se ouvindo, pra ver qual é a intenção, qual é o tom de voz. Eu posso ler diferente cada vez.

SIMONE - É de um livro, Gregório?

GREGÓRIO - Pois é, eu não descobri se é de um livro, é de um trabalho de uma acadêmica que escutou isso de uma...eu não sei se esse trabalho vai virar um livro.

SIMONE - Ah entendi, muito bonito.

VERÔNICA - Você já está lendo?

GREGÓRIO - Não, eu peguei ainda pouco...

VERÔNICA - Bom, então, vou começar com as perguntas, queria começar com Gregório aí depois vocês vão falando juntos um pouco de cada um. A minha pergunta é sobre a trajetória. A sua trajetória com a contação de histórias e com a educação também.

GREGÓRIO - Então eu vou começar fazendo uma pergunta para Dani, tá? Como é que você me encontrou?

DANIELE - Como é que eu te encontrei? É...eu ouvia falar. Várias pessoas que me falavam, sabe? E...eu estava trabalhando no museu...e você ia dar uma oficina no museu

do folclore, e eu falei: é agora! E aí, eu fiz a sua oficina pra compreender o que as pessoas falavam. Falavam que era um trabalho forte, que tinham histórias legais e aí eu tinha curiosidade, então eu fui lá.

GREGÓRIO - E assim eu encontrei a Dani, também, nessa oficina que ela foi e lá pelas tantas ela contou um mito indígena um mito bororo, uma versão. E aí eu contei outra versão, de outra maneira. Aí nós nos encontramos nessa trajetória aí de contar histórias. Minha avó que me contou essa história. Eu tive a sorte, da maneira que eu contei a ela foi minha avó, eu guardei da minha avó. Mas, quem me provocava era meu avô. Ele dizia que a gente podia contar de outra maneira. Aí ele ligava o rádio, tinha uma notícia e: "Você pode contar a notícia de outro modo.". E aí ele ouvia uma música que se pode cantar ou contar de outra maneira, e aí ele me fez entender essa ideia, essa maneira de interpretação. Interpretar uma letra, uma canção ou uma maneira de interpretar uma narrativa, uma fala e outras e outras maneiras. Essa pluralidade da voz, das intenções e sempre com essa ideia da pausa, da cadência. E isso o meu avô trazia bem, bem claro pra nós na convivência. Não era...eu acho que ele não tinha planejado fazer isso e fez com os netos. Mas ele era um contador de histórias cerimonioso e minha avó não. Minha avó contava história na cozinha, lavando a louça, fazendo goma...e o corpo, ela largava o corpo, o corpo no espaço, o gesto solto. Meu avô era contido, punha paletó, gravata, chapéu pra contar uma história na cadeira de balanço. Meu avô estava sempre com um movimento de cadência, cadenciado o movimento da cadeira de balanço. Minha avó não, gesto, corpo solto. Dançava, pegava a criança vinha e dançava contando história. Então, essa maneira de se narrar vem desse convívio. Infelizmente, no meu caso, a escola me inibiu. Eu fui pra escola muito mais tarde. Mas essa primeira infância, nesse ambiente, é o que me fez um contador de história. Você foi assim também?

DANIELE - Não, não. Foi bem depois. Tem coisas da minha infância que...quando eu vi você falando do quanto que a história da gente influencia no trabalho, do que a gente pode ser profissionalmente e eu acho que tudo que eu faço reflete de alguma maneira o que eu vivi na infância da formação. É, eu não vi, não conheci os meus avós paternos, mas eu conheci as suas histórias. Sou filha, uma temporã. Então, quando eu nasci, meu pai tinha 70 anos. Minha mãe era mais nova, enfim, mas eu não conheci os meus avós. Mas eu conheci as suas histórias que eram incríveis e que de alguma maneira se refletem, não só as histórias do meio onde eu fui criada. Quer dizer, o meu pai que é descendente de português e de francês. Então, na família dele, a gente comia com muitos talheres, falava francês e não sei o quê e...(sorrindo). E, a família da minha mãe, que era do interior e muita gente na mesa, partilhava, e as festas, as procissões...as coisas. Mesmo no lado da família do meu pai, por influência portuguesa, eu participei de procissões do Divino. Então, isso tudo aí depois acho que alimentou de eu querer trabalhar com a cultura tradicional. A família da minha mãe é que tem descendência indígena. Então, eu passei a contar histórias indígenas. Eu acho que tudo está um pouco interligado. Apesar de eu não ter começado por causa dos meus ancestrais. É por ter ouvido histórias deles, assim. Eu fiz o caminho inverso, eu contei pra contar pros meus filhos.

GREGÓRIO - Você lembra de alguma professora na sua trajetória escolar que contava histórias?

DANIELE - Hummm não...(sorri). A professora escolar que me marcou mais no meu trabalho, que aí muito interessante, que eu reencontrei essa professora há pouco tempo,

numa escola onde eu fui contar. No final eu acabei contando essa história pra ela. Ela descobriu que eu participei de vários grupos populares, de várias festas populares pra pesquisar o trabalho. Quer dizer, quando eu conto história popular, eu não tenho essa música em meu baú de memórias. Enfim, eu pesquiso muito, eu converso muito com mestres, com muitas pessoas. Eu, por muito tempo, fui do Rio Maracatu. Me apresentei em shows de Lia de Itamaracá, Estrela Brilhante, Estrela de Ouro, não sei o quê. E eu me lembrei que o Maracatu foi da escola. Tinha uma professora, no...eu estudei no Franco Brasileiro a vida toda, um colégio tradicional e tal. Tinha uma professora apaixonada por cultura popular e tal, que fez um Maracatu naquela escola. Ela envolvia a escola inteira.

(falta um pedaço que não ficou gravado)

DANIELE - Lembro.

GREGÓRIO - Eu já trabalhava com 14 anos, era auxiliar de garçom. E aí o auxiliar de garçom limpa a mesa, varria, pegava os copos, lavava os copos, tinha uma salmoura, tinha que encher a salmoura com água. Tinha que preparar a salmoura pra gelar o picolé. E nesse bar restaurante, que eu fui trabalhar freqüentavam... Era próximo de uma rádio e freqüentavam lá os locutores e alguns artistas de uma rádio. Então ali iam: Waldemar Dutra, Waldik Soriano. E como a minha mãe era cantora e tocava violão, minha mãe acompanhava Orlando Silva, Silvinho, os cantores de rádio de sucesso do início da década de 60. Final de 50, início de 60. E aí eu ouvia muito rádio e ouvia muito essas pessoas que cantavam, cantavam o que nós chamamos hoje de seresta, canções valsa, muito bolero. E essas canções vinham com narrativas, contavam histórias, histórias de dor, uma dor de alegria, uma dor de ciúmes, uma dor de traição, uma dor de amor. Tem uma coisa sublime que é você amar, mas, nesse sublime, tem dor. Então, eu fui aí construindo o que hoje eu digo que eu sou um narrador, aquele que narra a dor, que é uma dor que reúne os sentimentos humanos, as emoções humanas, que inclui a alegria, o prazer, mas muita dor. Você se sente assim?

DANIELE - É. Eu estava pensando aqui primeiro, que você estava falando essa coisa da escola, né? E eu acabei de voltar de Burkina Faso pra contar histórias em um festival. Na volta, como não tem vô direto pro Brasil, eu tive que passar por Paris e lá eu encontrei uma pesquisadora (Susi Platiel). Ela foi contratada pelo governo francês pra implementar a alfabetização em francês em Burkina Faso. Mas ela, como uma pessoa muito comprometida com o seu trabalho, antes dela propor qualquer coisa, ela foi escutar, foi ouvir, foi ver como era a experiência em educação lá. Sendo que 20%, só, lê e escreve, lá da população. Ela viu que, ela percebeu, os outros 80% não eram incultos. E ela foi ver como era a transmissão desse conhecimento. E era feita através dos contos, né? Na estação de chuva, tinha todo um processo aí, na entrada da adolescência, com os contos. E aí ela propôs que a alfabetização em francês também respeitasse isso daí. Ela pesquisou bastante, ficou lá vários dias, era uma coisa incrível! Foi um presente que eu ganhei na volta. Isso tudo pra dizer que agora a gente começa a ter nas escolas o contador de histórias pra contar histórias. Que eu acho que é um movimento bem interessante. Porque, através das histórias, quer dizer, inconscientemente a gente vai firmando valores éticos, morais... Eu acho que, de qualquer maneira, a gente vai formando aí, mesmo que na dor, no sofrimento, ou pela moral também. Eu acho que a história tem uma importância fundamental na formação. E aí, voltando nesta questão da dor que você estava falando, sempre me interessou na história popular primeiro, depois

na história indígena e agora na história africana, ter uma liberdade, de não ficar presa à história tradicional, aquilo do: o herói, o conflito, e o final feliz, né? De poder trabalhar histórias que tenham o final desajustado, ou o final inusitado... E, na história indígena, assim como na história africana, muitas questões que pra gente são tabus como o sexo, a morte, enfim, são abordadas com muita naturalidade. E é sempre um choque para o público, principalmente, quando é criança e adulto. Eu acho que a gente tem que cuidar que a contação não é só pra criança, ou que a contação de histórias, a narração não é só pra criança. Para o jovem é também, pro adulto... Eu gosto muito de contar pra adulto, mas, quando é feita para crianças e pra jovens, a gente sente no ar, né? Aquela tensão de quando a gente vai falar de morte, ou quando alguma coisa muito difícil, ou principalmente no final da história, né? Agora mesmo, quando eu contei a história do “Gnaru”, que tem uma sucessão de morte, no final, o apresentador falou: “Há mais esta história é muito triste, vamos todos morrer (risos). É difícil pra gente lidar com estas questões, né? Como é que a gente vai contar pra uma criança, a gente ameniza, a gente ...enfim. E muitas histórias que eu conto, as vezes, é.. Tem uma história antiga, do conto de origem da trilogia Kaxinawá, que eu conto desde 2001 e ela está sempre em movimento, porque eu sempre acho uma outra versão de alguém que criou alguma coisa. Acho que, há uns três anos, eu cheguei à versão que tem o começo da história, que conta a história do irmão que vivia com a irmã. Muitas pessoas que contaram, que escreveram esta história, omitiam esse começo, porque pra gente é um tabu. Sendo que na história ele é punido, na história. Sendo que a punição é muito mais através de uma transformação, quer dizer, de ter a cabeça cortada e depois de uma sucessão de coisas vai se transformar na lua. Mas ele não é .. isso não é permitido. A história conta exatamente esse tabu, mas, pra gente; se você conta isso pra uma criança, pro jovem, vai ter um julgamento de um professor, ou de um adulto que esteja presente. Porque pra gente é um tabu tão grande, que é melhor mesmo que seja proibido.

GREGÓRIO - É o primeiro pacto da humanidade na constituição das sociedades: o pacto do incesto. É um pacto social e cultural e, esse conteúdo, a partir desse pacto, da iniciativa de grupos humanos, esse conteúdo ele vem aparecer nas brincadeiras, cantigas. Então, quando eu canto: (cantarola a canção) “Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram três cavaleiros, todos os três chapéu na mão. O primeiro foi teu pai”: o amor filial. “O segundo seu irmão”: é o amor fraternal, “o terceiro foi aquele a quem Tereza deu a mão”. Então, já não é mais Terezinha, já é Tereza. Então, com esta passagem do tempo, você cria a noção da terceira maneira de amar que é a paixão, o amor carnal e outras maneiras de amar que vai aprendendo com as brincadeiras, com as cantigas. Por isso que essas cantigas estão imbricadas na nossa formação. Cantiga de roda, brincadeiras, elas são necessárias, porque elas estão trabalhando conteúdos que você não vai sentar em uma escola pra aprender: “O conteúdo de hoje da nossa aula é o incesto.” (risos) “Hoje, no nosso almoço, no nosso jantar de família nós vamos discutir o incesto”. “Hoje...é..” Não é assim. Então, esse convívio é na brincadeira, é na história, quadrinha popular...

DANIELE - E eu acho que é fundamental a gente poder lidar com essas coisas, pra gente poder ter um adulto mais equilibrado.

GREGÓRIO - Na minha trajetória, eu acho que o palco mais revelador, que me esclareceu nesse universo de narrativas, da contação de histórias, foi quando eu me aprofundi na dramaturgia. Quando eu me aprofundi na leitura da tragédia e aí escolhi logo Antígona como a minha tragédia paixão. E aí, fui logo me apaixonando por

Antígona do Sófocles, porque o outro amigo gostava da Antígona do Eurípedes. E a dramaturgia me ajudou bastante. Ler dramaturgia, então, me ajudou antes de escolher repertório, de entender: porque determinada história tem uma repercussão interna grande? E daí eu consigo transmitir essa repercussão interna, e outras vezes, em determinado momento, não consigo. Tem algumas, alguns momentos, eu contando história e eu vejo que eu alcancei o meu sublime, o meu estado de graça e em outro, por exemplo, eu fiquei muito raso, eu fiquei muito na superfície, eu não escamei bastante. É essa brincadeira que eu faço. Conto histórias há cinquenta anos e tenho 12 histórias pra contar. E, às vezes, me surpreendo com pessoas que contam histórias há pouco tempo, que já tem 1888 histórias. Então, eu fico curioso, porque isso: cada história é uma casa, uma morada, que você abre portas, janelas para, escrafunchar, né?

DANIELE - Eu acho muito bacana, porque tem uma cobrança. Quando você não tem uma velocidade, tem uma cobrança. Também de: “Ai, de novo essa história?” E eu acho que, já que a gente está em uma escola de teatro e veio do teatro, tem a ver com o tempo de hoje, né? Porque mesmo os espetáculos de teatro que a gente tinha um processo de muitos meses pra poder estrear, hoje em dia, se ensaia rapidamente, estréia rapidamente, fica pouco tempo em cartaz. Não tem tempo. É muito raro, hoje em dia, espetáculos que ficam anos. Não sei quantos anos em cartaz, não pode mais, né? E eu acho que isso se reflete assim nesse mercado cultural, se reflete também no trabalho do contador de histórias. Eu acho que deve também... porque tem um outro tempo, que só o caminho... quer dizer: Você recebe uma história, você acha uma afinidade com ela, e começa a falar em voz alta, e repetir, e experimentar, e brincar, e ter medo, e jogar, e o caminho vai te dizendo: “Assim não. Tenta hoje contar baixinho”. Ou o público pede que você exagere: “Brinca de outra coisa, né?” De que isso constitui um tempo, né? Se você já tem que ter uma história nova, se você não prestar, não tiver tempo de maturar essa história, vai ter um repertório incrível, mas...

GREGÓRIO - E como é que esse repertório vai conter a minha singularidade? Vai incluir a minha autoria e pode me arrancar uma inauguralidade? Uma palavra que inaugura o mundo, uma história que faz o outro inaugurar? E acho que esse exercício é... Porque, do meu ponto de vista, na minha trajetória particular, o meu tema é o risco, é o desafio. Como eu vou encontrar na minha fala, esse jeito singular que tenho? Assim como cada um tem. É, como eu gosto e narro a minha autoria, do que eu estou falando. E com o que eu posso inaugurar? E é esse desejo, a permanência da infância, né? A infância vai descobrindo as palavras e vai inaugurando. Aí junta uma palavra e outra e pensa uma terceira palavra, que não é nem a primeira nem a segunda, é uma terceira que já inaugurou. Já promoveu uma inauguralidade. Então, eu não penso duas palavras ao mesmo tempo, eu penso uma palavra, assim, vindo de outra. E, quando eu tento juntar, ao mesmo tempo, duas palavras, eu crio uma terceira: uma terceira imagem, uma terceira sonoridade, uma terceira *gestalt*. Então, é pensar como as crianças, que quer dizer de um mundo que ela está descobrindo e que não está pronto. Então, entender assim cada ser, cada indivíduo. Isso é exercício de individuação, traz um mundo possível de esperança. Não é de uma esperança de um otimismo barato, mas esse otimismo de que eu posso construir um mundo nas minhas relações: inaugural. E é claro que esse inaugural traz toda a minha convivência, a minha convivência oculta com a minha ancestralidade. Então, isso eu não posso descartar, nem desperdiçar: eu estou olhando o futuro. Essa permanência dessa infância que descobre, redescobre, inaugurando palavra, inaugurando o mundo, inaugurando os sentimentos, as emoções. Eu não penso, eu não sei se as emoções estão cristalizadas e classificadas. Elas têm uma

dinâmica e na dinâmica elas vão se criando e criando novas. Então, acho que esse o exemplo e esse exercício que é desafiador, alegre, que é da alegria, né? E aí uma coisa que, no outro texto, eu estava descobrindo hoje, que é Jung, diz assim: “A vida sempre se me assegurou uma planta que extrai sua vitalidade do rizoma. A vida propriamente dita não é visível, pois jaz no rizoma. O que se torna visível sobre a terra dura só um verão, depois fenece... Aparição efêmera. Quando se pensa no futuro e no desaparecimento infinito das culturas, não podemos nos furtar a uma impressão de total futilidade. Mas nunca perdi o sentimento da perenidade da vida sob a eterna mudança. O que vemos é a floração – e ela desaparece. Mas o rizoma persiste” (Carl Jung procurar a fonte). Então, a idéia de que nós nos constituímos nessa rede, em rede, uma rede de vozes. Jung que escreveu.

VERÔNICA - Essa coisa de ser perene, né? Não dá pra ser perene...

(interferência de alguém de fora que vem ajustar a gravação)

DANIELE - É...estava falando dessa.. do processo associado às histórias. Acho que tem que respeitar um tempo, tem que ter uma escuta e essa coisa do movimento que você falou, não tem uma fórmula, né? Acho que, em algumas, você vai levar algum tempo maturando, outras menos, mas tem momentos interessantes. Por exemplo, agora eu fiz as oficinas com o Sotigui Kouyaté, o Griot e que, pra mim, funcionou como um mestre. Eu acho que eu já estava num caminho, trabalhando com os mestres da cultura popular, de compreender essa totalidade e essa simplicidade também, que ao mesmo tempo que essa palavra é sagrada, num outro... ela também pode ser sagrada, pode ser profana. A vida é complexa, mas também é simples, quer dizer, essa noção dessa complementaridade o tempo todo. E, com o Sotigui, foi bastante transformador o encontro e eu quis muito ir à Burkina Faso, mas eu tive que esperar 8 anos pra fazer essa viagem. Enfim, por questões minhas familiares, histórias de vida. E desde o ano passado, eu comecei a narrar as histórias que eu aprendi com ele nas oficinas, que eu aprendi com ele nas oficinas que ele deu em outubro. Eu fiz algumas apresentações com essas histórias, experimentando e viajei pra poder conhecer, na verdade, o lugar e as pessoas que formaram esse grande contador de histórias, esse grande homem, que não era somente um ator, mas que era.... E eu voltei com mais perguntas do que respostas. A viagem foi profunda, me alimentou muito e quando eu voltei, só pra concluir, eu brequei um pouco o trabalho com essas histórias, de um trabalho prático e objetivo, pra poder digerir essa viagem, pra poder ver as imagens da viagem, as fotos, os vídeos, reler as histórias e .. sabe? Ter esse tempo de mascar o fumo (risos).

GREGÓRIO - A Dani tem essa vertente da .. ela viaja muito, ela viajou, então tem história pra contar. (risos)

DANIELE - Tinha que ter esse tempo, sabe? De parar, de digerir isso pra contar, sabe? Pra poder entender tudo que eu ouvi lá a maneira que elas contam, como é que passa por mim pra voltar de outra maneira. Poderia ser que eu voltasse de lá com vontade de já sair contando...

GREGÓRIO – Dani, eu vou falar uma coisa pra você que, quando você conta história, pra mim é legal, porque acho que nós, narradores, que desenvolvemos essa prática, tem sentido um momento de discernimento, de incompletude. Então, é um outro que vai contar. E dá uma sensação de que você não quer ficar narrando uma história, para os

outros e contando. Eu vejo, eu sinto também uma complexidade que é: “Eu não quero ser santo, eu quero ser diabólico.” Então, eu não sou um contador de histórias, um narrador, pra ser santificado. É pra ser diabólico, o meu espaço é o da idiossincrasia. Então, as perguntas surgem quando você permite esse espaço. Você vê as perguntas, a indagação, porque você permite que esse espaço da indagação surja. Porque se não você fica conformada.

DANIELE – É. Eu poderia contar as histórias da mesma maneira que eu contava antes de viajar. É não é querer ser santa que...

GREGÓRIO - E cristalizar, né? Daquele jeito ali somente.

DANIELE – É, acho que tem também essa coisa da criança de brincar, né? De você se jogar sem medo, porque, às vezes, dá um medo. A primeira vez que eu contei em francês... Ahhhh. Não falo francês há dez anos, será que vai? E fui assim. Mas, de poder experimentar e, se não der certo, falar assim: “Ah hoje eu fracasei, vou fazer de outro jeito.” Porque o adulto não pode errar, né, Gregório? A gente escuta, socialmente, o adulto é um ser pronto. E eu acho que, quando você dá espaço também pro não saber, o movimento vem. Porque o universo está em movimento, né? O planeta está em movimento, a gente envelhece. E achar que, profissionalmente, a gente não pode estar se arriscando...

GREGÓRIO - Que a gente pode errar na história e descobrir e perceber, assim, que está errando na vida também, né? (Ri) Que a vida faz errar também, então, o real: você erra no imaginário e você erra no real também. Você vai, você vive, retorna ao real já transformado e aí é capaz de perdoar, que comete erros e que, esses erros, são cotidianos.

(pausa por erro na gravação do vídeo)

VERÔNICA - Todo mundo pode ser um contador, ou existe uma formação específica pra você ser um contador de história?

DANIELE - Eu acho que existe um caminho, existe uma pessoa e a palavra. Todo mundo pode contar. Acho que há várias maneiras, instâncias, de contar, mas eu acho que uma mãe pode contar, um ator pode contar, profissionalmente ou não.

GREGÓRIO - Um médico.

DANIELE - É claro.

GREGÓRIO - Um promotor da saúde. Um promotor da leitura, um promotor social.

DANIELE - Eu acho que não tem uma regra, né? Tem uma vontade e um caminho.

GREGÓRIO - Tem uma cantiga popular que é dos nossos avós, lá boêmios que cantavam, que era: (canta 2X) “Jabuti sabe ler, não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer. Ler, ler, ler e escrever.” E aí o povo foi brincar, dançar e aí foi diminuindo e ficou “Leer e escrever.” E aí ficou : Lê-lê-lê-rê rê- lê-lê- lê- rê-rê. Mas o ler e escrever é essa idéia de você se formar um leitor de mundo, que aí o que Paulo Freire

até aproximou. E também como leitor de mundo, se tornar um escritor, com uma escritura própria. Essa escritura, não necessariamente grafada como letra, pode ser grafada com uma imagem, com uma atitude, com gestos, com o solidário, com atuação social, uma escritura ou com um escritor, um poeta. Nós temos personagens, personalidades, na nossa sociedade que escreveram com atitudes, com gestos .. E, então, essa idéia de se tornar um leitor e escritor de mundo, que vem com a brincadeira, com a cantiga, com a dança, com.. É que também sensibiliza e suscita a formação dos novos contadores de histórias. Então, esses contadores de histórias, que trazem os elementos tradicionais de um contador popular, tradicional, que pode ser um contador que viajou muito e traz as novas, ou um contador que ficou em seu cantinho, como um artesão e ali, naquele cantinho, convivendo com a sua comunidade reordenou, captou todos os ruídos das vozes e organizou esses ruídos numa fala que agrada: o profano num folguedo, uma brincadeira ou sagrada, como uma oração. Então, a história pode ter um teor de oração. Essa oração que a gente até aprende nas aulas de português.. (risos)

SIMONE - Oração subordinada, oração principal.

GREGÓRIO - Oração subordinada, insubordinada.

SIMONE - É eu sou professora disso...(risos).

GREGÓRIO – E, então, a gente vai construindo essas orações. E aí essas orações, na complexidade mesmo, né? Ora subordinadas, ora insubordinadas. E aí o exercício que o meu avô fazia muito era, contando história, dizer pra nós que: “Em algum momento nós precisamos ser insubordinados, desobedientes, mas com discernimento, pra saber o momento.” Então, essa desobediência, né? Eu acho que com essa fala do meu avô eu fui descobrindo.

SIMONE - Por uma causa, né?

VERÔNICA - É. Por uma causa.

GREGÓRIO - E que ali ela se desdobra. Bom, então...

VERÔNICA - Então, já que, o contador ele se forma assim, né? Escrevendo e lendo o mundo, qual é a importância dele para a sociedade, em que a relevância dele pra sociedade?

GREGÓRIO - Porque releva.

(troca da fita)

GREGÓRIO - Viu Léo?

LEO - (o técnico da câmera que trocava a fita) Você está aí? Com três mulheres juntas? Já é uma multidão! Você só vai sair daí amanhã de manhã. (Risos)

SIMONE - Eu vou dar aula ainda hoje.

GREGÓRIO - Você vai dar aula hoje? Aonde?

SIMONE - Numa escola do Estado pra EJA.

GREGÓRIO - É longe?

SIMONE - Na Lagoa.

GREGÓRIO - É EJA?

SIMONE - É EJA. Difícil...

GREGÓRIO - Quer me levar lá pra contar histórias?

SIMONE - Eu quero, você quer ir? Jura?! Ave Maria! Que luxo!

GREGÓRIO - São adolescentes, né? São jovens, né?

SIMONE - Essa escola tem bastante adulto.

GREGÓRIO - Trabalhadores?

SIMONE - É. Gente que chega direto do trabalho de uniforme, é muito legal. É difícil por isso, porque tem gente que sabe escrever, sabe ler, mas que não fez escola. Tem gente que acabou de aprender. Essa primeira turma agora é de sétimo ano, que equivale a sexta série. Só que eles fazem um ano em seis meses. Então, quem está na 6ª série... É que tem muita gente que está na 6ª série, mas que aprendeu a ler tem dois anos. E tem gente que já é leitor, já lê e escreve, né? Enfim... Então, é difícil por causa disso, dessa coisa da escrita em si, qual é o nível e tal.

GREGÓRIO - O legal é nessa turma você descobrir os sentidos que eles produziram para determinadas palavras.

SIMONE - É tão diferente!

GREGÓRIO - É legal isso, né?

SIMONE - É tão diferente...

GREGÓRIO - Aliás, isso. O contador de histórias tem que considerar isso.

SIMONE - Leitura de quadrinhos, às vezes, leitura de imagem mesmo, cada um cria uma história... você acha que é aquela ali, que você leu, mas...

GREGÓRIO - A Edite, que é uma contadora de histórias, uma educadora.. A Edite quando criança, a madrinha da Edite era muito chique .. rebuscada e ia visitar a família da Edite e usava termos, expressões impostadas...da língua, da escrita, linguagem da língua portuguesa. E aí usava uma.... Numa tarde de conversa com a mãe, a madrinha usou muito a expressão: de súbito. E a Edite gravou a palavra de súbito. E aí a madrinha foi embora e a mãe disse: “Menina, quer um.. quer tomar um leite?” –“De súbito” (ela responde) (risos) –“Menina vai dormir.”(fala da mãe) –“De súbito!” (respondeu a filha)

De súbito valia, né? Porque fazia sentido pra ela, né? Ela não sabia a grafia da palavra de súbito, mas começou usar “de súbito” para responder, descobrir, né? E o Zé Mauro, criança. O pai levava eles pra praia e aí ele foi começando a ler e lia na placa: retorno. E sempre retorno era uma seta e ele olhava e achava que era um local, uma cidade. E aí ficou no imaginário dele até adulto.É.. imaginando que um dia ele ia visitar retorno. (risos) Ele ia conhecer retorno. E essa idéia de você crescer na vida, pra um dia.. querendo conhecer o retorno...(risos)

SIMONE - Ah.. é muito bom!

DANIELE - Muito bom! Agora, você estava falando dessa coisa da formação.. Eu estava pensando aqui uma coisa que eu acho que é legal falar. Como eu vim do teatro, né? No começo, eu era uma atriz que contava história. E depois eu fui aprendendo, fui percebendo, eu fui limpando isso. Mas eu acho que a gente tem dificuldade de... Muitos atores que migraram, que se propuseram a contar histórias e que no começo do trabalho ou ao longo do seu trabalho, acabam teatralizando...

GREGÓRIO - Porque o ator ele representa a história.

DANIELE - É representa, pois é.

GREGÓRIO - Um narrador, ele apresenta a história. Então, há uma diferença.

DANIELE - Mesmo que, em algum momento, ele possa brincar e representar um personagem.

GREGÓRIO – É. É essa nuance de representar e apresentar. Então, que às vezes há confusão, né?

DANIELE – Engraçado.... Eu olho as fotos do começo, hoje, assim com figurino... Tem um trabalho que eu faço hoje, que tinha um figurino, um certo cenário, muito simples, do Ney madeira, que eu não uso, ele fez...(Ri) O Ney madeira que não veja essa gravação (Ri) Porque, pode, mas é que não é o essencial. O essencial é a palavra.

GREGÓRIO - E a palavra que vem vinculada ao corpo, a emoção, ao movim.. à expressão no espaço, ao movimento no espaço.

SIMONE - Naquele dia, com aquele público, né? Que muda.

DANIELE - É... E sair do Brasil me ajudou muito nesse sentido de ver. Na França, ou lá na África, mesmo, que muitas vezes a pessoa está sentada falando e é maravilhoso! E a gente, aqui, tende a ter um objeto, uma luz, uma coisa, que não precisa. Que pode ter também, não tem regra. Eu quero experimentar uma história com o tambor, eu quero usar os objetos e eu quero também ficar sentadinha sem fazer nada. Mas teve essa transformação. Foi interessante e, hoje em dia, a regra é que não tem regra. Antes eu acho que era um caminho talvez mais fácil de: “Ah, vou escolher uma história, uma boa história e como é que eu vou contar e representar...” Talvez, hoje em dia, parece que esse olhar se ampliou, as possibilidades se ampliaram, tentando não perder essa essência, mas é... a história...ela.. ela.. perdi.. ahn...

GREGÓRIO - Narrador.

DANIELE - A história, ela de alguma maneira, fala a essa memória que eu tenho da infância ou a viagem que eu fiz, ou a viagem que eu nunca fiz a retorno. Ela vai dando esses elementos que você vai pescando aí no seu, nos teus guardados, né? E eu acho que, talvez, o fundamental seja mesmo a escuta ao que você vai dizer, ao que você está trazendo naquele momento, acho que as prioridades mudam, né? O que eu quero falar agora? De que maneira? Tem a ver com o nosso momento de vida também, não?

GREGÓRIO - Nós, o nosso universo escolar e de trabalho com a língua portuguesa, nós somos privilegiados. Nós temos Manuel Bandeira, que brinca com poesia, com a palavra, com a poesia da palavra: “Bão-bão-balão”.. “Sobe balão”. E tem o Drummond que brinca que a lua é uma fatia de queijo cheio de buracinhos, e tem o Mário Quintana, que diz que a rua é ... o Manuel de Barros, um Guimarães Rosa.. O nosso repertório literário, o repertório da literatura brasileira no Brasil, em língua portuguesa; sem falar no repertório da língua portuguesa produzida pelos africanos ou em Portugal, mas a língua portuguesa; a literatura em língua portuguesa no Brasil é muito rico, uma riqueza. Esse descortinar de horizonte, você pegar uma palavra e ir... ir...e no plano do imaginário da idéia.

VERÔNICA - Aí entra um pouco na importância do contador hoje, pra sociedade.

SIMONE - Do repertório, por exemplo.

VERÔNICA - Do repertório.

SIMONE - Que eu queria perguntar sobre isso, dessa escolha do repertório, por exemplo, que você falou que conta 12 histórias e a Dani também tem um repertório que trabalhou bem em cima de determinado, digamos assim, de determinada cultura, digamos assim.

DANIELE - Eu acho que eu ainda sou uma contadora recente. Mas não tem essa ansiedade toda...

GREGÓRIO - Eu sou um contador antigo que tem. Mas eu até brinco, eu gosto de brincar em salas de aula: que gênero da literatura você gostaria de ouvir uma história? É que gênero? Pode ser uma crônica, eu conto. Pode ser uma fábula, eu conto. Pode ser um mito, eu conto. Pode ser uma lenda, eu conto. Enfim, um conto popular um conto autoral. Esse é um território em que esses gêneros vão, circulam, né? O território cultural é que aí eu posso transitar com uma crônica do universo da cultura de origem africana. Eu posso contar um conto popular que entrelaça a cultura afro-brasileira, somada à cultura indígena, eu posso transitar com um mito indígena, um mito brasileiro lá dos povos da floresta da Amazônia, um mito trazido pelos africanos e também os europeus, e posso descobrir que eu estou contando uma fábula e essa fábula vem dos mouros, né? Do oriente, via península Ibérica e que chegou a nós pólos espanhóis pelos portugueses. Essa coisa do que esse repertório fantástico que são os romances medievais, que são cantados em diversas regiões, diversas comunidades brasileiras e que tem um desdobramento de uma qualidade com os repentistas, cordelistas.

DANIELE - Eu acho que, de algum modo, o repertório pra mim ele acabou tendo três vertentes assim: um que é das histórias tradicionais, eu trabalho com as obras dos escritores, né? Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Manoel de Barros, Mário Quintana e um trabalho mais recente, pra mim com as histórias de vida. Eu tenho feito alguns projetos que propõem um trabalho com histórias de vida e eu fiz um agora que vai continuar que se chama: “Relicários da arte de compartilhar histórias” onde cada pessoa constrói o seu relicário, um lugar com seus guardados fortes, versos, um papel, uma carteirinha, um anel de ouro, aquilo que foi importante, que traga histórias de vida. E, depois, essas pessoas visitam instituições, comunidades, locais onde elas vão trocar, mostrar esses relicários, contar essas histórias e pedir que as pessoas contem as histórias pra elas. E as experiências têm sido belíssimas, né? Mas eu acho que, mesmo no trabalho com a Clarice Lispector ou os mitos indígenas, pra mim, eu acho que isso vem falar de uma coisa que eu comecei a tomar consciência no trabalho com os indígenas, que é esse encontro, essa qualidade do encontro. Eu e o outro e a palavra, ou o silêncio ou a música. Eu acho que tem a busca, tem o caminho, a palavra e o encontro. E eu acho que sempre, de alguma maneira, eu estou falando desse encontro, eu estou tentando estabelecer um encontro verdadeiro. E eu acho que a grande transformação pode vir nessa relação, nesse encontro, nesse respeito com o outro. E eu acho que a história, ela tem muita importância. Seja contada por um mestre ou um outro contador profissional, contador de histórias, não contador. (Risos) E ela vai ter a mesma importância, seja contada em uma comunidade ribeirinha, seja contada da mãe pro filho ou pelo Amadou Ampaté Bá numa convenção da ONU. Eu acho que o poder transformador, ele pode acontecer de várias maneiras e, minimamente, se nos ajudar a transformar a nós mesmos já é de uma relevância razoável, né? (Riso) Mas, eu acho que a gente tem um papel aí, quase que de tentativa da paz e que é sublime, é importante e que também é desimportante. O que eu mais gosto em Guimarães Rosa são as “quisuilhas”, coisa nenhuma que o Manuel (de Barros) chama de inutilidades. Acho que a história que entretém as piadas são tão importantes quanto os provérbios. “Ver palavras repetidas é minha grande liberdade”.

GREGÓRIO - É pra concluir, né? Vamos tentar contar sobre essa inspiração de Paulo Freire que insistiu muito, ele insistia e sua voz, através de sua escrita. A voz de Paulo Freire continua existindo, que é esta questão de engravidar a palavra de sentido. É: sentido de beleza, sentido de comunhão, de compartilhamento. Então, uma palavra grávida. Essa imagem que o Paulo nos deu me ajudou muito e me ajuda, né? A trabalhar as histórias: de engravidar a palavra de sentido. E este sentido diz de conforto... E este conforto não é individual, ele é um conforto humanitário, solidário, um conforto social. Aí, eu posso trabalhar a gestão da palavra, promovendo conforto que é a beleza em diversos ambientes: pode ser em uma enfermaria, num hospital, numa clínica. Pode ser com um grupo de trabalhadores numa fábrica ou com um grupo de estudantes em uma universidade ou com um grupo numa sala de leitura, ou com um grupo comunitário. Em diversos espaços que poderíamos chamar de ambientes. Nestes ambientes, a história promove a ambiência. Esta ambiência é o contato com a expressão, com a comunicação, com a beleza e com a não conformação. E aí, é por isso que eu falei do contador diabólico, que é gerador de perguntas e grávido, né? Grávido de imagens. Não tem só uma imagem sugerida por uma palavra. Eu posso, a partir daquela palavra, criar imagens diferentes e escolher. Então, qual é o exercício aí? Da escolha, do discernimento. Então, o que eu posso escolher, o que eu posso discernir nas minhas atitudes, relativas com o outro, na convivência social. Este que é o sentido dos contadores de histórias, além de outros.

DANIELE - Tem um provérbio africano que diz que as histórias são espelhos onde podem os conhecer a nós mesmos. Eu acho que uma história vai mexer de alguma forma.

GREGÓRIO - E este espelho não é natural. O espelho foi criado. Os humanos sempre gostaram de se espelhar nos animais, nos vegetais, nas árvores. É lindo esse movimento de mulheres árvores, né? Que tem sementes, que gestam, que tem frutos. Mulheres árvores que cantam, que tem sementes, mulheres árvores fornecem leite, o látex.

VERÔNICA - Existe muita semelhança entre o homem e a natureza, né?

GREGÓRIO - É porque ele integra um dos elementos.

SIMONE - É a gente afastou um bocado isso numa determinada época.

VERÔNICA - Não, só algumas perguntinhas.

Dani: Eu acho que esse processo de contar histórias é uma gestação, um filho que nasce e vai se transformando, que nunca tá pronto.

VERÔNICA - Na oficina você contou a história de sua vida, você acha importante para o contador saber contar a história de sua vida?

GREGÓRIO - O contador de histórias, o tempo todo, está contando a história dele. Eu posso contar aqui a história de Yufá que era um rapaz:

“Yufá, tonto como era, não lograva obter nenhum convite ou um gesto de acolhida. Certa vez foi até uma fazenda para ver se lhe davam alguma coisa, mas como o viram tão mal-ajambrado, soltaram os cães atrás dele. Então sua mãe arranjou para ele um lindo casacão, uma calça, e um jaleco de veludo. Vestido como um cavaleiro, Yufá retornou a mesma propriedade. Acolheram-no muito bem e o convidaram para comer com eles, e ali cobriram-lhe de elogios. Quando lhe trouxeram comida, Yufá com uma das mãos a levava à boca e com a outra a punha nos bolsos, bolsinhos, no chapéu e dizia: - Comam, comam, minhas roupinhas, pois vocês é que foram convidadas, não eu.”

Eu contei aqui uma fábula, com as palavras escritas por um escritor importante do século XX que é Ítalo Calvino. Publicou no livro: Fábulas Italianas, aqui no Brasil editado pela editora: Companhia das Letras. É uma fábula popular, encontramos o mesmo tema em diversas culturas. Esse inusitado deste personagem que guarda a comida, conversa com as roupas no final, surpreende as pessoas e, ao mesmo tempo, contém na escrita beleza. “Yufá tonto como era não lograva obter” – difícil contar estes dois verbos reunidos, mas contando a história eu consigo. E aí ele diz: “Certa vez Yufá foi até uma fazenda”, imagine a palavra fazenda, o que é que você lembra com a palavra fazenda? E depois o que é que aconteceu com esta fazenda? Soltaram os cães atrás dele! E depois que ele se veste e vestido como um cavaleiro ele retorna à mesma propriedade. A palavra fazenda não aparece, a palavra que aparece é propriedade. É diferente.

SIMONE - Você constrói todo o sentido, né? De toda a relação que tem ali.

GREGÓRIO - Quem imagina a palavra fazenda, pode imaginar um sentido de um lugar amoroso, de criação, afetivo, de residência, dos animais, dos vegetais enfim. E propriedade já vai pra um imaginário de posse...de mistério...de...

SIMONE - De relação de poder, mesmo, né? Antes de chegar na roupa, ele já relaciona. Muito legal!

GREGÓRIO – Mas, este mesmo texto escrito por Ítalo Calvino, você pode encontrar no Pedro Malasartes, contada por alguns folcloristas que recolheram a mesma história com variantes, né? Esta resposta que eu estou lhe dando surgiu a partir de uma pergunta que você fez, qual foi mesmo? (Risos) Ah! De história de vida. É. Quando estou contando esta história dos folcloristas eu estou trabalhando poesia, revelando a palavra, a palavra que encanta, que produz sentido, os significados da origem da palavra. Ao mesmo tempo, eu estou revivendo momentos que eu vivi em minha trajetória de discriminação, por causa da minha roupa, da minha aparência e também estou pensando na diferença social. Destas relações sociais, das desigualdades, dos preconceitos na relação de conceituar pela aparência do outro. Na ação, quando você diz, vai contar a história da vida? Eu puxo um episódio que aconteceu e vou revelando um momento da minha trajetória. Puxo outro episódio, outro episódio, aí, encontro uma fábula, encontro um poema, uma música (e canta): “Mandei cair minha casa/mandei, mandei, mandei, mandei cair de amarelo, caiei, caiei, caiei” (Narra a poesia) “Minha mãe cozinhava exatamente/ Arroz, feijão roxinho ou molho de batatinhas/ Mas cantava. Minha mãe cozinhava exatamente/ Arroz, feijão roxinho ou molho de batatinhas/Mas cantava” (Canta) “Mandei cair minha casa/mandei, mandei, mandei, mandei cair de amarelo, caiei, caiei, caiei.” Então, um pedaço da minha vida. O canto é um canto de origem afro-brasileira, canto de trabalho, que minha mãe cantava. Mas o poema é de Adélia Prado não é meu, e eu: “Adélia me empresta o seu poema”. Aí fez lembrar a cozinha da casa da minha infância e minha mãe veio com esse canto. É a minha vida, aí já estou contextualizando a minha casa, a lembrança da minha mãe, que ela cantava, o contexto cultural.

DANIELE - É interessante que o indígena, quando ele conta, normalmente são histórias de origem; o africano, quando ele vai contar, é muito comum ele falar: “Meu pai me deu esta histórias”, começar contando alguma coisa da casa. É. Não é uma regra, mas é muito comum. Mas eu acho que mesmo, em alguns momentos, a gente se apropria disso abertamente, conscientemente, falando essa música ou da infância. E em outros, você só vai se dar conta mais a frente, que aquela história tem uma referência da sua história também.

GREGÓRIO - Distráído. (Risos)

GREGÓRIO - Você está traído, está tenso aí, em algum momento em que você distrai, aí revela.

DANIELE - E isso é mágico também. Essas buscas...

(Por impossibilidade técnica o final não foi gravado, por isso não foi transcrito)